

**ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO MARKETING E
COMUNICAÇÃO**

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

ARTUR LATTARO

CAROLINE BESSON

GIULIANO LUCAS

GUILHERME DIEGO

GUILHERME LUPPE

MAYARA FERES

WENDY MEIRA

CAMPINAS

2016

**ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO MARKETING E
COMUNICAÇÃO**

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

ARTUR LATTARO

CAROLINE BESSON

GIULIANO LUCAS

GUILHERME DIEGO

GUILHERME LUPPE

MAYARA FERES

WENDY MEIRA

Projeto Ô de Casa

Projeto de Graduação ESAMC – Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma de
graduação nos cursos de Comunicação da Escola Superior de
Administração Marketing e Comunicação. Orientadora: Ana Renata
Galvão

CAMPINAS

2016

DEDICATÓRIA

Agradecemos a todos os professores que nos acompanharam e deram suporte para nosso conhecimento e formação durante a graduação, em especial à Profa. Ana Renata Galvão Gonçalves, responsável pela orientação e auxílio na realização deste trabalho.

AGRADECIMENTOS

A esta faculdade, seu corpo docente, direção e administração que nos forneceram suporte para nossa formação através de seus próprios conhecimentos.

A nossa orientadora Profa. Ana Renata Galvão Gonçalves, pelo suporte ao longo de todo o processo e pelas suas correções e incentivos.

Nossos *agradecimentos* são também para uns com os outros, pois este trabalho foi realizado em virtude do trabalho em equipe, pois desde o início do curso ouvíamos o quanto isto seria importante e em nosso grupo o objetivo foi cumprido.

E também a todos que direta ou indiretamente fizeram parte de nossa formação, o nosso muito obrigado.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Organograma da Equipe “Ô de Casa”	16
Figura 2 – Cinco Níveis de Produto (Serviço).....	23
Figura 3 – Logotipo completo	30
Figura 4 – Logotipo simplificado	31
Figura 5 – Avaliação 1	34
Figura 6 – Avaliação 2.....	34
Figura 7 – Avaliação 3.....	35
Figura 8 – Avaliação 4.....	35
Figura 9 - Canais de marketing de bens de consumo e de marketing industrial	40
Figura 10 – Página do Hostel	41
Figura 11 – Foto do Interior do Hostel	42
Figura 12 – Tripadvisor.....	43
Figura 13 – Booking	44
Figura 14 – HostelWorld.....	44
Figura 15 – Fluxograma	47
Figura 16 – Divisão das classes sociais do distrito de Pinheiros.....	61
Figura 17 – Uso do smartphone	65
Figura 18 – Mapa de localização.....	72
Figura 19 – O Quitandeiro	82
Figura 20 – Açaí Frooty	83
Figura 21 – Fenômenos Bebidas.....	83
Figura 22 – All Food	84
Figura 23 – Cervejaria Burgman.....	84
Figura 24 – Rocinha Sorvetes	85
Figura 25 – Loremí	85
Figura 26 – Sabie	86
Figura 27 – CaféHostel.....	87
Figura 28 – Limetime Hostel.....	89
Figura 29 – Alice Hostel	91
Figura 30 – Fluxograma de Porter.....	93
Figura 31 – Fatores que influenciam o processo de compra	98
Figura 32 Postagem institucional para mídias sociais	133
Figura 33 Postagem de fotografia/conteúdo produzido pelos hóspedes	134
Figura 34 Postagem informativa de atividades internas para mídias sociais. Exemplo 3.	134
Figura 35 Postagem informativa de atividades internas para mídias sociais. Exemplo 2.	134
Figura 36 Postagem informativa de atividades internas para mídias sociais. Exemplo 1.	134
Figura 37 Postagem para comemoração de dias festivos e feriados	135
Figura 38 Postagem de divulgação de promoções.....	135
Figura 39 Postagem promocional de parceria com eventos externos	136

Figura 40 Endomarketing	137
Figura 41 Material Impresso, exemplo 2	137
Figura 42 Material Impresso, exemplo 1	137
Figura 43 Material Impresso, exemplo 4	138
Figura 44 Material Impresso, exemplo 3	138
Figura 45 As Redes Sociais Hoje. Fonte: Portal Marketing de Conteúdo – Artigo R.O.I das Mídias Sociais	157
Figura 46 Poder das Redes Sociais. Fonte: Portal Marketing de Conteúdo – Artigo R.O.I das Mídias Sociais	158
Figura 47 Divisão de Verba Anual	180
Figura 48 Souvenir 2	184
Figura 49 Souvenir 1	184
Figura 50 Souvenir 3	185
Figura 51 Souvenir 4	185
Figura 52 Souvenir 7	186
Figura 53 Souvenir 5	186
Figura 54 Souvenir 8	187
Figura 55 Souvenir 9	187

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Ocupação do hostel	21
Tabela 2 – Valores das suítes.....	38
Tabela 3 - Ambiente demográfico	59
Tabela 4 – Ambiente tecnológico.....	63
Tabela 5 Ambiente Econômico	66
Tabela 6 - Ambiente Natural	69
Tabela 7 – Análise do macroambiente político-legal.....	74
Tabela 8 – Análise do macroambiente sociocultural.....	77
Tabela 9 – Análise do ambiente interno.....	105
Tabela 10 – Projeção da população (milhões de indivíduos).....	112
Tabela 11 – Projeção da população (porcentagem do total por gênero)	112
Tabela 12 – Matriz de Ansoff	117
Tabela 13 Programação Fixa.....	141
Tabela 14 Programação Anual	146
Tabela 15 Facebook Ads - Janeiro	165
Tabela 16 Facebook Ads - Fevereiro.....	166
Tabela 17 Facebook Ads - Março	167
Tabela 18 Facebook Ads - Abril.....	168
Tabela 19 Facebook Ads - Maio	169
Tabela 20 Facebook Ads - Junho	170
Tabela 21 Facebook Ads - Julho	171
Tabela 22 Facebook Ads - Agosto.....	172
Tabela 23 Facebook Ads - Setembro	173
Tabela 24 Facebook Ads - Outubro	174
Tabela 25 Facebook Ads - Novembro	175
Tabela 26 Facebook Ads - Novembro	176
Tabela 27 Viabilidade de Investimento - Primeiro Semestre	177
Tabela 28 Investimento Ações Fixas	178
Tabela 29 Histórico Mensal de Hóspedes	181
Tabela 30 Ticket Médio Anual.....	182
Tabela 31 Cobrança de Taxa de Entrada	183
Tabela 32 Orçamento Souvenirs	184

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Ciclo de vida de serviço	29
Gráfico 2 – Projeção global de usuários de desktop vs. usuários de internet móvel	65
Gráfico 3 – Evolução de massa de renda	68
Gráfico 4 – Chuva mensal no sistema Cantareira	70
Gráfico 5 – Ações executadas no Cantareira	71

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 ANÁLISE INTERNA	12
2.1 História da empresa	12
2.2 Missão.....	14
2.3 Visão	14
2.4 Valores.....	14
3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS.....	16
3.1 Organograma equipe “Ô de casa”.....	16
3.2 A área de marketing.....	17
3.4 Diretores e gerentes.....	17
3.5 Processo de tomada de decisão	18
3.6 Política de remuneração	18
3.7 Estrutura e metodologia	18
4 FINANÇAS – PRIMEIRA PARTE	20
4.1 Registros Financeiros	20
4.2 Tabela Ocupação.....	21
5 MARKETING	23
5.1 O produto	23
5.2 O portfólio	24
5.3 Classificação de serviço.....	27
5.4 Ciclo de vida de serviço	28
5.5 A marca.....	29
5.6 Arquitetura da marca.....	31
5.7 <i>Brand Equity</i>	31
5.8 Marca pretendida x marca percebida.....	33
6 PREÇO.....	37
6.1 Formação de preços	37
6.2 Formas de pagamento	38
6.3 Políticas e adequação de preços	38
6.4 Iniciativa e respostas a mudanças de preços dos concorrentes	39
7.1 Canais de Distribuição	40

7.2 Níveis de distribuição	41
8 PROMOÇÃO	45
8.1 Comunicação do produto	45
9 PROCESSO	47
9.1 Etapas do Processo	47
10 PALPABILIDADE	49
12 PRODUTIVIDADE E QUALIDADE	52
13 POSICIONAMENTO ATUAL	53
14 SISTEMA DE INFORMAÇÃO	55
15 REGISTROS INTERNOS	56
16 INTELIGÊNCIA DE MARKETING	57
17 ANÁLISE EXTERNA	58
17.1 Análise macroambiental	58
17.1.1 Ambiente econômico	66
17.1.2 Ambiente natural	68
17.1.3 Ambiente político-legal	74
17.1.4 Ambiente sociocultural	77
18 ANÁLISE INTERNA	79
18.1 Análise microambiental	79
18.1.1.1 Mercado total	79
19 FORNECEDORES	81
20 CONCORRÊNCIA	87
20.1 Análise de concorrentes diretos	87
20.3 Forças competitivas	92
21 CONSUMIDOR FINAL	96
21.1 Comportamento do consumidor	97
21.2 Fatores que influenciam o processo de compra	98
21.3 Comportamento pós-compra	100
21.4 Perfil dos Clientes	101
21.5 Motivações de Compra	101
21.6 Critérios de Escolha	102
21.7 Concorrência: imagem percebida	102
21.8 Público-Alvo	104

22 ANÁLISE SWOT	105
22.1 Análise do ambiente interno.....	105
22.1.1 Forças.....	105
22.2 Análise do ambiente externo.....	106
22.2.1 Oportunidades	107
23 PROGNÓSTICO	109
23.1 Variáveis Macroambientais	109
23.1.1 Ambiente Econômico	109
23.1.2 Ambiente Natural	109
23.1.3 Ambiente tecnológico.....	110
23.1.4 Ambiente Demográfico	111
23.1.5 Ambiente Político Legal	113
23.1.6 Ambiente Sociocultural	113
23.1.7 CONSUMIDORES	114
23.1.8 FORNECEDORES.....	115
23.1.9 CONCORRÊNCIA	115
24 OBJETIVO DE MARKETING	116
25 ESTRATÉGIAS	117
25.1 Matriz Ansoff	117
26 POSICIONAMENTO ATUAL.....	119
27 SISTEMA DE INFORMAÇÃO + REGISTROS INTERNOS + INTELIGÊNCIA DE MARKETING.....	120
28 FINANCEIRO	122
29 PRODUTO	123
30 PREÇO.....	124
31 PRAÇA.....	125
32 PROMOÇÃO	126
33 PROCESSO	127
35 PESSOAS	129
36 PRODUTIVIDADE E QUALIDADE	130
37 CONCLUSÃO.....	131
OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO	132
MEIOS ONLINE	133

Ações com o público	136
Eventos	136
Endomarketing	137
Material impresso	137
PLANO DE AÇÃO	139
PÚBLICO-ALVO	140
PROGRAMAÇÃO FIXA.....	141
Atividade Segunda-Feira.....	141
Atividade Terça-Feira.....	141
Atividade Quarta-Feira	143
Atividade Quinta-Feira	143
Atividade Sexta-Feira.....	144
Atividade Sábado	144
EVENTOS MENSAIS.....	145
Janeiro	146
Fevereiro	147
Março	148
Abril.....	148
Maio	149
Junho	150
Julho	151
Agosto.....	151
Setembro	152
Outubro	153
Novembro	154
Pós Venda	155
PLANO DE MIDIA	156
Mídia online.....	156
FACEBOOK	158
INSTAGRAM.....	162
SNAPCHAT	163
SITE DE RESERVA - HOSTELWORD	164
FINANÇAS – SEGUNDA PARTE.....	177

Composição de Custos	178
Ações Fixas	178
Ações Não Fixas	178
Mídia	179
Freelancer	179
Projeções	181
Análise Final	183
Sugestão	183
Conclusão	188
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	190

1 INTRODUÇÃO

Com a forte tendência da valorização de espaços que proporcionam experiência e design diferenciado, o mercado de hostels no Brasil vem crescendo de forma significativa, atraindo a atenção dos consumidores que buscam por inovações e acomodações a um custo acessível.

Com isso surge o “Ô de casa”, um Hostel charmoso que recebe até quarenta hóspedes em quartos privados e coletivos, prezando pela experiência de seus clientes e tendo como proposta da hospedagem um ambiente descontraído, espaços abertos e boas conversas.

Encontra-se situado estrategicamente na Vila Madalena em São Paulo, bairro escolhido por representar toda experiência em que a empresa acredita: uma grande diversidade cultural e social, onde pessoas de todos os cantos do país e do mundo transitam aproveitando a cidade, a arte, lojas, bares e feiras que compõem o cotidiano da Vila e o estilo de vida do paulistano. Localiza-se também muito próximo a supermercados 24h e ao metrô, para os hóspedes explorarem tudo que São Paulo oferece.

Criado em 2009, o “Ô de Casa” já está há 7 anos fazendo com que o cliente se sinta em casa com aconchego, recepção atenciosa e excelência dos serviços. O bar do hostel, conhecido como “BarÔ” é um bar completo que oferece aos clientes açaís, caipirinhas, cervejas e lanches. Por sua vez, o “ÔCafé” disponibiliza café da manhã para os hóspedes começarem bem seu dia.

2 ANÁLISE INTERNA

2.1 História da empresa

Um hostel é um meio de hospedagem voltado para pessoas de espírito jovem, oferecendo serviço de hospedagem em quartos privados e coletivos. Em média, o período de estadia é de três a quatro dias, sendo que a maior parte das camas vendidas são em quartos compartilhados, na maioria das vezes, com desconhecidos.

A vantagem desse tipo de hospedagem é um custo extremamente baixo para o viajante, que não abre mão do conforto, limpeza e de um leque básico de serviços específicos que atende as necessidades desse nicho de público. Além disso, um dos papéis de um hostel é atuar como um espaço de socialização, por isso, algumas casas têm um perfil bastante definido, o que ajuda o viajante a conhecer mais a cidade e pessoas de acordo com seus objetivos. Também são oferecidos serviços adicionais que diferenciam os hostels entre si, como internet sem fio, aluguel de computadores e bicicletas, cafeteria interna, parcerias com empresas de *city tours*, *beach tours*, *pub's crawl*, aulas de português, reservas de traslado, entre outros.

O “Ô de Casa” é um hostel que existe há nove anos e encontra-se localizado na Rua Inácio Pereira da Rocha, 385, na Vila Madalena, bairro conhecido como reduto boêmio desde os anos setenta quando estudantes ocuparam o local em razão da proximidade com a Universidade de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, contribuindo para grande quantidade de bares e casas noturnas, além de uma concentração de ateliês e exposições artísticas.

Sua história tem início a partir de sua principal idealizadora: Marina Moretti. Tudo começou quando ela, após inúmeras viagens, sentia necessidade de um bom motivo para retornar à sua casa em São Paulo. A república onde morava em Pinheiros sempre recebia pessoas do interior e exterior, além de amigos e amigos de amigos. Marina e suas amigas pensaram em abrir um quarto com apenas seis leitos para receber desconhecidos cobrando diárias de hospedagem. Desde o início, nomearam o “albergue” como “Ô de Casa Hostel”, no entanto, optaram por deixá-lo como um negócio informal sem muitas expectativas e com alguns cuidados. Sem abrir empresa, lançaram as camas disponíveis para aluguel em forma de diárias, divulgando em sites especializados. Logo, notaram o sucesso do empreendimento.

O “Ô de Casa” foi o primeiro hostel independente da cidade (modelo que já existia em outros lugares do mundo), percebendo uma enorme demanda desse tipo de serviço: coletivo, com preços diferenciados e estrutura de acordo para jovens viajantes.

Em pouco mais de três meses, reestruturaram a casa onde ainda moravam, a fim de melhor conforto. Desde micro-ondas até pinturas e beliches novas, todo o investimento ocorreu com o dinheiro arrecadado das diárias iniciais. Abriram mais um quarto, com mais quatro camas, e a cada nova expansão uma das moradoras deixava de residir no local. Com mais gente se envolvendo, logo passaram a fornecer almoços caseiros para os hóspedes, amigos e vizinhança, começando também a realizar eventos na casa. Em pouco tempo, todo o bairro se dava conta de que naquela casa funcionava como uma pousada. Desde então, uma porção de pessoas envolvidas começaram a ensinar português, buscar e levar os hóspedes ao aeroporto, arrumar as camas e compartilhar outras diversas tarefas. Eram, então, três as sócias do hostel, e muitas as pessoas que circulavam.

Após um ano e meio, contando com quatorze camas, a casa ao lado do hostel estava disponível para aluguel, chamando a atenção das sócias por dois fatores: a beleza do imóvel e o fato de ser germinado ao terreno do hostel. O problema era que a proprietária da casa atual não sabia do funcionamento do estabelecimento já iniciado, por isso elas não haviam formalizado a empresa. No entanto, isso não impediu o impulso das garotas em alugar a nova casa, totalizando 23 camas e um quintal duplicado que se tornou a marca da casa.

No mesmo mês em que inauguraram as 23 camas, os dois primeiros concorrentes do “Ô de Casa” abriram suas portas. Um deles contava com um investimento mais de oitenta vezes maior, fazendo com que caísse a rotatividade do hostel. Sem a possibilidade de investirem em propaganda, o ritmo de ocupação demorou à voltar ao normal, e as notícias de novos hostels ao redor de São Paulo não paravam de chegar.

Apesar de passarem um ano difícil, ao completarem dois anos e meio de casa, já haviam recuperado uma certa estabilidade no número de hóspedes. Essa época foi decisiva para definirem qual direção seguir e entenderem o mercado bem como seu segmento. Em meio a esse cenário, uma das sócias deixou o hostel. Em razão da seriedade que o negócio estava tomando, as garotas decidiram avisar a dona da casa

sobre a existência do hostel, que imediatamente aumentou o aluguel. Essa foi a primeira vez que advogados, contadores, administradores de imóvel, bancos e empréstimos entraram sua rotina. Nessa fase, mais uma das sócias também deixou a sociedade.

Marina se perguntou se realmente queriam continuar com o “Ô de Casa”. Naquele momento havia apenas, beliches, colchoes, lençóis e moveis de casa. Mas, em contraponto, também era o “Ô de Casa”: o primeiro e mais descolado hostel de São Paulo; o mais humano e também o mais inovador. As sócias adoravam o que faziam e ainda podiam contar, mesmo que indiretamente, com vários amigos envolvidos. Nem tudo estava perdido.

O grande desafio estava em encontrar uma nova casa com um ambiente legal que desse conta de tudo que estava envolvido no “Ô de Casa”. Após andarem a cidade nessa busca implacável, acharam uma casa que tinha potencial e seria capaz de comportar 38 camas e um bar. Após cinco meses de muita reforma e procedimentos para formalizar a empresa, ainda em obras, disponibilizaram algumas camas a troco de uma diária baixíssima. Depois de mais alguns meses, a casa transformou-se do jeito que gostariam. No “Ô de Casa” o mundo é bem vindo.

2.2 Missão

Ser um espaço de hospedagem compartilhado que possibilite conforto e estrutura para viajantes, pessoas, projetos e ideias se encontrarem, em uma proposta de imersão mais relaxada e descolada na experiência urbana.

2.3 Visão

A marca Ô de Casa será referência quando pensamos experiências para o turismo jovem. Seremos para o viajante um portal para uma estadia total, com uma ampla rede de serviços e hospedagens de extrema qualidade, em diversos destinos, totalmente voltadas para um público de espírito aberto.

2.4 Valores

- Ouvir nossos hóspedes para o constante aprimoramento dos serviços.
- Inovação no DNA de todas nossas ações.
- Abertura para as manifestações da diversidade cultural e étnica.
- Prática interna voltada para o empreendedorismo dos nossos colaboradores.
- Inclusão do hospede na estrutura e na construção do Ô de Casa.
- Prezar pelo conforto dos que frequentam nossos espaços.
- Difundir um estilo de vida mais relaxado, do viver bem entre amigos.
- Receber as pessoas como se elas estivessem visitando nossa casa, porque estão.

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RECURSOS HUMANOS

Com anos de casa e uma bagagem de experiência, o “Ô de Casa” vem ampliando sua estrutura de forma significativa. Começou com apenas três pessoas e seis camas e hoje conta com mais de 20 funcionários espalhados pelo hostel, pelo bar e pela segunda unidade voltada para os clientes que buscam mais conforto: “Ô de Casa Conforto”.

A equipe do “Ô de casa” é preparada e motivada a estar sempre buscando proporcionar o melhor atendimento a seus clientes, além disso, a valorização dos serviços prestados pelos colaboradores motiva a empresa a ir mais longe. A divisão das posições determina o foco necessário de cada um em sua determinada área.

3.1 Organograma equipe “Ô de casa”

Figura 1 – Organograma da Equipe “Ô de Casa”

3.2 A área de marketing

A área de marketing é administrada por um dos diretores, o que torna o processo ainda mais importante. Dentre as diversas necessidades e desejos dos consumidores, surge a prioridade de satisfazê-los e, para que isso seja possível, a “Ô de Casa” investe em sua comunicação e divulgação através de redes sociais e sites de hospedagem.

Tanto as peças de comunicação quanto à divulgação boca-a-boca precisam ser trabalhadas para atender e entender o consumidor a fim de oferecer o melhor serviço e superar expectativas, fazendo com que os consumidores satisfeitos gerem uma divulgação espontânea e agreguem valor ao serviço prestado.

3.3 Comunicação entre os departamentos

Dentre as diversas vantagens em se trabalhar em um hostel está a comunicação entre as áreas.

Por se tratar de clima descontraído e uma equipe muito unida, sua comunicação é feita através de um grupo no *Facebook*, através do qual é possível debater todas as ideias, problemas e sugestões de melhoria do hostel. Neste grupo estão todos os funcionários, voluntários e inclusive os diretores, que abrem a possibilidade para que todos da equipe possam opinar e ajudar na melhoria dos serviços prestados. Já para assuntos mais comerciais e corporativos, utilizam o e-mail como forma de monitoramento e avaliação dos assuntos em pauta.

Alguns aspectos negativos também foram encontrados, como, por exemplo, falhas no atendimento devido ao despreparo de funcionários em relação à comunicação em outros idiomas, prejudicando o fechamento de reservas e a produtividade da empresa. A partir dessa análise, já estão sendo tomadas medidas para treinamento e melhor desenvolvimento de atendimento ao cliente.

3.4 Diretores e gerentes

Os diretores são responsáveis por coordenar e orientar o trabalho de todos os gerentes e têm como principal função garantir que todos os departamentos funcionem

perfeitamente. Além disso, são responsáveis pela contratação de funcionários, a percepção da necessidade de investimentos em publicidade, compra ou reforma de móveis, instalações, equipamentos e decoração.

Os gerentes trabalham, em geral, de forma mais operacional, como exemplo podemos citar o gerente do bar que tem como responsabilidade fazer pedidos, lançar estoque, etc.

3.5 Processo de tomada de decisão

Ainda não existe uma estrutura definida para o processo de tomada de decisão. Os diretores buscam avaliar riscos e possibilidades de forma a não arriscar o orçamento e buscar melhorias. Também há o fator crítico relacionado ao fato de a empresa ser gerenciada por irmãos, podendo surgir divergência de ideias que afetariam a estrutura familiar.

Faz-se necessária a implantação de uma equipe e de estratégias de tomada de decisão para a empresa, sabendo que o processo decisório torna-se uma questão de sobrevivência, tanto para questões na área operacional, tática ou estratégica. As decisões são escolhas tomadas com base em propósitos, são ações orientadas para determinado objetivo e o alcance deste objetivo determina a eficiência do processo de tomada de decisão.

3.6 Política de remuneração

Sabendo que a empresa depende integralmente da atuação de seus funcionários, suas atenções são voltadas para eles com o objetivo de motivá-los. Todos têm a possibilidade de ser promovido e funcionários fixos do bar possuem carteira de trabalho assinada com salário fixo mais comissão de 7,5% no período da manhã e 4% da noite. Já os voluntários tem comissão de 5% e o gerente do bar tem salário e comissão em cima das metas de venda. No caso do gerente geral, sua remuneração é composta através de salário e 1% do faturamento final; o gerente do “Ô de Casa Conforto” tem 2% em cima do faturamento e, por fim, o responsável pelas vendas tem 1% de comissão além do salário.

3.7 Estrutura e metodologia

As reservas para se hospedar no hostel podem ser feitas através de sites especializados como: Booking.com, Hostel World, Lonely Planet, TripAdvisor, Hostel São Paulo, entre outros, além do próprio site do hostel, por telefone e pessoalmente. A equipe conta com um atendimento especializado para este tipo de serviço que preza a excelência no atendimento a fim de esclarecer as dúvidas e atender todas as necessidades do cliente. Assim como mencionado anteriormente, este funcionário tem uma bonificação de 1% sob as vendas.

Além das atividades rotineiras de gerenciamento, o exercício de Controle é a última etapa para obter os resultados previstos pelos seus diretores. Desse modo, é realizada uma supervisão para que os resultados sejam alcançados e os erros corrigidos durante o processo; uma conferência para avaliar se os caminhos previstos para atingir os resultados estão dentro dos parâmetros programados e, por fim, uma avaliação comparando resultados reais e planejados, que possibilita uma análise e melhor orientação caso haja necessidade de providências.

4 FINANÇAS – PRIMEIRA PARTE

4.1 Registros Financeiros

Um dos pontos críticos do hostel “Ô de Casa” é que não há registros financeiros devidamente organizados nos nove anos em que o estabelecimento está em atividade. O único registro foi feito no mês de abril de 2016 referente aos três primeiros meses do mesmo ano. Esses dados são imprecisos e estão mal organizados, com valores distorcidos devido a uma reforma feita no estabelecimento e à aquisição de um novo negócio cujos valores de receita, gastos, custos e investimentos se encontram misturados com o do hostel “Ô de Casa Conforto”. Tal fato deve ser tratado como prioridade para ser solucionado.

De acordo com o SEBRAE, 50% das micros e pequenas empresas que não possuem planejamento financeiro, gestão de fluxo de caixa e nem sequer um simples demonstrativo de resultados costumam encerrar suas atividades em até cinco anos de vida.

A falta de monitoramento nas atividades financeiras, principalmente no controle do fluxo de caixa, acarreta vários problemas como: perda de controle do dinheiro de suas vendas; vulnerabilidade às mudanças de mercado; falta de planejamento financeiro confiável; e ineficácia em prever quando e em quanto tempo terá dinheiro sobrando no caixa.

Vários aspectos devem ser observados e muitas medidas devem ser tomadas para evitar esses problemas e conseqüentemente que a empresa quebre. Um simples relatório mensal do fluxo de caixa ajuda a entender os resultados da empresa, tomar decisões estratégicas, como deixar de vender ou mudar a forma de pagamento de um determinado serviço, prever prejuízo ou lucro e manter o controle do capital de giro.

O Canvas é um exemplo de ferramenta de gerenciamento estratégico muito útil no qual a empresa pode descrever, visualizar, avaliar, mudar ou definir corretamente o seu modelo de negócio.

Pelas reformas feitas ultimamente e o pagamento de parcelas relativamente alta através do caixa da empresa, percebe-se que mesmo sem um controle financeiro, a saúde financeira está boa. O problema é que sem esse controle fica difícil mensurar crescimento ou não, e se feita uma ação, por exemplo, não é possível analisar o

resultado. Será muito importante para o hostel e para a agência organizar o financeiro com o intuito de futuramente fazer o plano de comunicação e outras ações, ter uma visão muito melhor de mercado e até mesmo reduzir custos.

4.2 Tabela Ocupação

A tabela 1, apresentada abaixo, representa a porcentagem de ocupação de hóspedes no hostel registrados desde 2014. O cálculo foi feito mensalmente, podendo mensurar quais períodos do ano o hostel recebe maior número de hóspedes. Conforme os dados da tabela, fica evidente que o hostel está conseguindo aumentar cada vez mais o número de clientes, tendo um aumento de quase 7% do ano de 2014 para 2015. Analisando os valores do começo de 2016 com 2015, já se percebe um grande aumento também.

Tabela 1 – Ocupação do hostel

2014	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	TOTAL 2014	MÉDIA 17
oc. matriz	62,67%	64,64%	52,33%	65,00%	68,92%	75,08%	65,89%	53,39%	47,33%	52,82%	82,67%	84,84%		64,63%
44	827	853	691	858	910	991	870	705	625	697	1091	1120	10.282	791
2015	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	TOTAL 2015	MÉDIA 15
oc. matriz	66,27%	71,89%	64,10%	60,14%	57,57%	55,43%	86,96%	85,06%	88,19%	77,35%	79,57%	71,39%		71,99%
44	875	949	846	794	760	732	1148	1123	1164	1021	1050	942	11.448	881
2016	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	TOTAL 2016	MÉDIA 16
oc. matriz	81,91%	75,41%	78,02%	85,43%	100%									84,15%
44	1081	995	1030	1128	1320	0	0	0	0	0	0	0	5.598	431

Em certos eventos no país como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o número de hóspedes aumenta consideravelmente, visto que o grande público é estrangeiro. Por isso, é necessário levar em consideração essas variações. Exemplo claro pode ser visto nos meses antecedentes à Copa do Mundo em 2014: a ocupação começa a ter um aumento significativo, superando os números de 2015.

Além dos eventos, alguns meses demonstram a sazonalidade – período em que o hostel recebe um número baixo de pessoas comparado aos outros. Mesmo com o aumento de ocupação de modo geral, há meses nos quais a quantidade de hóspedes é baixa, o que traz a necessidade da criação de algo que consiga elevar esse número. Uma medida recentemente adotada foi a abertura do bar voltado para a rua, a fim de atrair o público para dentro do hostel, tanto para consumir produtos do bar quanto para conhecer o ambiente em si. Tal medida já demonstra aumento

significativo de valores e potencializa o hostel para continuar no trabalho de crescimento e desenvolvimento.

5 MARKETING

Podemos classificar a análise de marketing como uma etapa de definição das necessidades e desejos dos clientes, assim como, a melhor maneira de buscar oportunidade para oferecer um serviço cada vez melhor e proporcionar uma experiência inesquecível.

5.1 O produto

O hostel “Ô de Casa” preza pela experiência, ambientes diferenciados, espaços abertos e boas conversas, reforçando a proposta de um bom serviço. Dentre as principais necessidades encontradas para aperfeiçoar os serviços prestados pelo hostel, foi realizada uma análise dos níveis de produto (figura 2), a partir da qual é possível identificar o grau de satisfação dos hóspedes.

Figura 2 – Cinco Níveis de Produto (Serviço)

Benefício Central

Nesta etapa, o hóspede adquire apenas a pernoite pois está em busca de sua necessidade principal, que refere-se ao descanso em um lugar seguro e confortável.

Produto Básico

O hóspede busca satisfazer suas expectativas básicas no momento em que se hospeda no hostel, como por exemplo: cama, banheiro, toalha, chuveiro, entre outras coisas que se tornam essenciais para uma hospedagem de acordo.

Produto Esperado

Nesta etapa é necessária uma série de atributos e condições que normalmente são esperados pelo hóspede: os quartos precisam estar sempre limpos, camas arrumadas, toalhas lavadas, lâmpadas e tomadas funcionando de acordo e acesso ao Wifi, dessa forma, a hospedagem consegue atender às condições esperadas.

Produto Ampliado

O hostel deve sempre superar as expectativas dos hóspedes. Para isso é necessário fornecer um bom atendimento, um *check in/check out* rápido, refeições agradáveis, espaços diferenciados, programas de lazer, como yoga e *tours* guiadas. É necessário estar em constante busca pela inovação a fim de agradar e chamar a atenção de seus clientes.

Produto Potencial

Neste nível, o hostel procura novas maneiras de satisfazer os consumidores e diferenciar sua oferta, logo, proporciona serviços diferenciados como bar e café interno, que possibilitam que o hóspede não precise sair do hostel para atender algumas de suas necessidades e ainda amplie a experiência de usuário no local.

5.2 O portfólio

O portfólio do “Ô de Casa” conta com diversas opções para quem está em busca de ir muito além da hospedagem e para quem deseja viver uma experiência e não apenas o serviço oferecido.

Os quartos do hostel contam com nove modalidades para diferentes necessidades de hospedagem, além da opção da segunda unidade denominada Conforto que, além de possuir as modalidades comuns, conta com uma suíte diferenciada, como pode ser observado nas descrições retiradas do *site*: <http://www.odecasahostel.com>.

Unidade “Ô de Casa”

- Quarto Laranja - 08 camas:

O maior e mais barato quarto do Ô de Casa é ideal para quem vem sozinho e quer conhecer gente. Temos dois quartos nessa categoria, somando 16 camas.

Também é uma ótima pedida para grupos e excursões.

O quarto possui: Ventilador de teto, locker, jogo de cama e tomada individual.

- Quarto Azul - 06 camas:

Com vista para o jardim, esse quarto oferece um custo benefício acessível e, por ser o mais próximo das áreas comuns do Ô de Casa, possibilita uma interação maior com demais hóspedes.

O quarto possui: Ventilador de teto, locker, jogo de cama e tomada individual.

- Quarto Verde - 04 camas:

É o quarto coletivo mais aconchegante, um dos mais silenciosos da casa. Possibilidade de cama extra em caso de grupos fechados, este quarto é o ideal para grupos pequenos se hospedarem.

O quarto possui: Ventilador de teto, locker, jogo de cama e tomada individual.

- Quarto Roxo - Casal sem suíte:

Hospedagem privativa com cama de casal, fica em uma área separada ao hostel - logo em frente, cruzando a rua – são mais tranquilos e reservados.

O quarto possui: Ventilador de teto, jogo de cama, toalhas e possibilidade de cama extra.

- Quarto Suíte - Casal com suíte:

O mais pedido do Ô de Casa, a suíte é o único quarto com banheiro privativo. Você pode desfrutar da cama queen size e da privacidade que só ele proporciona.

O quarto possui: Ventilador de teto, armário, jogo de cama, toalhas e mesa e cadeira.

- Quarto Araras – Família:

Ideal para quem deseja se hospedar com a família reunida, o quarto oferece uma cama de casal e uma cama beliche, para que a estadia se torne a mais agradável possível.

O quarto possui: Ventilador de teto, armário, jogo de cama e toalhas.

- Quartos Flora, Flamingos e Kalopsita – Casal sem suíte:

Os quartos possuem o clima privativo, ideais para casais de desejam uma boa noite de descanso e tranquilidade.

Os quartos possuem: Ventilador de teto, armário, jogo de cama e toalhas.

O quarto Flora tem o diferencial de possuir ar condicionado.

Unidade “Ô de Casa Conforto”

Esta segunda unidade foi criada com o objetivo de atender ao público que busca por mais comodidade, aconchego e tranquilidade. Com a capacidade reduzida para 18 hóspedes, o “Ô de Casa Conforto” cumpre seu papel de proporcionar um serviço mais personalizado aos clientes.

- Quarto Aspicuelta – 06 camas:

Com os mesmo benefícios do hostel, o quarto oferece um custo benefício acessível e uma ótima opção para quem gosta da experiência da interação com culturas diferentes.

O quarto possui: Ventilador de teto, locker, jogo de cama e tomada individual.

- Quarto Purpurina – 02 camas:

Esta é uma ótima opção para quem busca um preço acessível para compartilhar o quarto com o número reduzido de pessoas.

O quarto possui: Ventilador de teto, locker, jogo de cama e tomada individual.

- Quartos Tim Maia e Girassol:

Ambos são quartos para casais, indicados para quem deseja a privacidade necessária e um conhecimento diferenciado.

Os quartos possuem: Ventilador de teto, jogo de cama, toalhas e possibilidade de cama extra.

- Quarto Simpatia com suíte:

Quarto para aqueles casais que buscam por conforto, intimidade e uma boa estadia. Com o diferencial de possuir a suíte no quarto, esta opção é a melhor escolha para os que querem aproveitar o romance.

O quarto possui: Ventilador de teto, armário, jogo de cama, toalhas e mesa e cadeira.

- Quarto Harmonia:

Com certeza a estrela da unidade Conforto, o quarto mais aconchegante e com maior comodidade. Perfeito para casais que querem desfrutar de uma boa hospedagem com muita sofisticação.

O quarto possui: Ventilador de teto, armário, jogo de cama, toalhas, mesa e cadeira, televisão e sacada.

5.3 Classificação de serviço

Com o mercado cada vez mais competitivo e a forte tendência de crescimento de hostels no Brasil, é necessário observar detalhadamente maneiras de conquistar os clientes, fortalecendo o vínculo com a empresa.

Para que seja possível analisar e avaliar detalhadamente este mercado, alguns fatores se tornam mais relevantes, sendo eles: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade.

Intangibilidade

Para serviço significa que não podem ser vistos, provados ou sentidos, por isso é necessário fornecer evidências tangíveis dos serviços de uma ou de várias maneiras.

Segundo Kotler (2000, p. 448) “serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada”.

Para que seja possível tornar o serviço do hostel “ Ô de casa” tangível é necessário avaliar os itens essenciais para uma estadia. Os consumidores podem tirar suas conclusões sobre a qualidade, a partir de tudo que puderem observar no local, como por exemplo: qualidade das camas, banheiros, chuveiros, armários, decoração, refeições, bebidas e móveis.

Inseparabilidade

Um colaborador do hostel, seja ele um funcionário, um voluntário ou um faxineiro, faz com que os serviços prestados sejam de qualidade, focando sempre no bem estar do cliente e no constante auxílio a eles. Como o cliente está totalmente envolvido no serviço, a interação do funcionário é de extrema necessidade e se tornou uma característica positiva do hostel.

Variabilidade

A variabilidade dos serviços também esta ligada a qualidade, a hospedagem para ser bem executada precisa de um amplo conjunto de serviços bem prestados. Por isso, o hostel busca sempre manter os quartos organizados, limpos e preparados. A cozinha e o bar são limpos com maior frequência por sua rotatividade e os funcionários estão sempre em busca de atender ao cliente de forma efetiva.

Percibilidade

Como a maioria dos serviços de hospedagem existe uma politica de cancelamento, necessária para manter o controle do fluxo de hóspedes. Os hóspedes podem cancelar a sua reserva sem cobrança até 3 dias antes da chegada. Após essa data, o hostel cobrará a reserva das primeiras noites.

Por se tratar de um hostel, os serviços se tornam sazonais e assim, é necessário que em épocas de baixo fluxo, promoções sejam feitas, oferecendo alguns descontos e benefícios, na tentativa de chamar atenção dos clientes.

5.4 Ciclo de vida de serviço

O modelo de ciclo de vida de um serviço é caracterizado por determinar qual é a fase em que o serviço se encontra e, a partir dela, elaborar possíveis mudanças e transformações para que as inovações se tornem constantes.

Gráfico 1 – Ciclo de vida de serviço

Atualmente o hostel se encontra na fase de crescimento, investindo cada vez mais em melhorias, com o foco de alcançar a maior quantidade de clientes possíveis. Além do desenvolvimento para o próprio hostel, uma nova unidade está sendo trabalhada para atender a um público-alvo diferente, o que faz com que o hostel esteja em constante inovação.

5.5 A marca

Com mais de nove anos de funcionamento, o “Ô de Casa” foi o primeiro hostel independente da cidade de São Paulo, surgindo através da ideia de algumas amigas que encontraram a oportunidade de criar um hostel informal a partir de apenas 6 camas disponíveis e algumas pessoas desconhecidas e curiosas.

Com o passar dos anos e muitos desafios, uma delas acreditou na marca e decidiu torná-la oficial e legal, tornando o que era apenas uma brincadeira em seu negócio profissional. Com muito esforço, o “Ô de Casa” hoje cresce de maneira acelerada, contando com mais de 38 camas, um bar, um café e uma segunda unidade inaugurada há pouco tempo.

Ô nome

O nome de uma marca é o principal elemento de reconhecimento, possibilitando que marcas se tornem mais populares pela notoriedade do nome que pela qualidade em si. Muito mais que simplesmente identificar e comunicar o que representa o produto, o nome da marca deve transmitir a ideia do serviço que será prestado ao cliente.

O nome do hostel surgiu com o costume de entrar sem bater que os donos cultivavam por virem no interior. Era comum para eles chegarem sem avisar e serem recebidos cordialmente. Ao cultivarem esta ideia, o nome sugere que você chegue no hostel sem avisar, seja recebido cordialmente e se sinta como se fosse em sua própria casa.

Ô logotipo

Logo é a forma como se escreve ou a tipologia que se usa para escrever o nome da marca.

O logo do hostel passou por algumas mudanças estéticas no decorrer dos anos. Para estar em constante inovação e sempre atualizado, o hostel atualmente possui duas versões de logotipos:

Figura 3 – Logotipo completo

Figura 4 – Logotipo simplificado

A versão mais completa (Figura 3) contém os três segmentos nos quais o hostel deseja trabalhar: hostel, bar e café. Porém, por uma questão de reposicionamento, este logo está sendo estudado para passar por possíveis mudanças.

A intenção da segunda versão do logo (Figura 4) é transmitir o principal conceito representado pelo hostel: a variedade de cores simboliza a diversidade de pessoas que se hospedam lá. Este logo é utilizado para todo tipo de comunicação, desde as redes sócias até os banners de divulgação.

5.6 Arquitetura da marca

A arquitetura de marca é a forma como uma companhia estrutura e dá nomes às suas marcas e como todos os nomes de marcas se relacionam uns com os outros. O “Ô de Casa” não conta com submarcas, já que seu serviço é feito através do próprio hostel e, através dos seus serviços prestados diretamente ao cliente, é possível identificar sua pequena estrutura.

5.7 Brand Equity

Podemos classificar *Brand Equity* como um valor que influencia na forma como o consumidor pensa, sente e age em relação à marca, ou seja, é tudo o que influencia no valor da marca, seja um logotipo ou o próprio atendimento.

Segundo o professor David Aaker (1998), *Brand Equity*

é um conjunto de ativos ou passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa ou para os consumidores dela. (AAKER, 1998, p. 15)

Para o hostel, o principal diferencial está em sua comunicação jovem e descolada e ao fato de não existir nenhum tipo de restrição na hora da hospedagem, o que contribui para que o ambiente proporcione experiências culturais diversas. A marca propaga a ideia de o cliente se sentir totalmente à vontade e confortável no hostel, assim como ele se sentiria na sua casa. Desde o logo até suas ações, a “Ô de Casa” reforça a noção de que todos estão prontos para receber, ajudar e tornar a estadia o mais perfeita possível.

O hostel “Ô de Casa” não investe em pesquisas para aprofundar o estudo de *Brand Equity* e com isso deixa de mensurar:

- O reconhecimento da marca diante dos possíveis clientes, ou seja, avaliação de como a marca é analisada em relação aos concorrentes;
- A possibilidade de ser *Top of Mind*, ou seja, ser a primeira marca a ser lembrada quando o assunto é hostel em São Paulo. Por já ser uma marca que está há nove anos no mercado, a possibilidade de ter uma grande participação no mercado é considerável;
- A fidelidade da marca, isto é, qual a possibilidade de os clientes darem preferência ao hostel e tê-lo como opção única de hospedagem em São Paulo;
- A imagem percebida. Apesar de o hostel se basear em *reviews*, a pesquisa de uma imagem percebida pelos clientes é necessária para aprofundar o conhecimento e a percepção do hostel perante eles. A partir dela é possível monitorar o desempenho e as possíveis mudanças necessárias;
- O recall, ou seja, a recordação da marca em um momento de decisão, o quanto a marca deixa de impressão no cliente, qual a recordação e a lembrança do serviço que ela presta.

5.8 Marca pretendida x marca percebida

Para o hostel, a imagem pretendida deve estar de acordo com a imagem percebida pelos seus clientes e por isso é feita uma análise diária nas suas opiniões e sugestões.

Apesar de não possuir pesquisa para avaliar detalhadamente a imagem percebida pelo cliente, os *reviews* possibilitam uma base para que o hostel avalie a sua posição no mercado e seus pontos negativos e positivos que devem ser trabalhados.

5.9 Hostel

O hostel visa um crescimento e desenvolvimento constante, deseja manter a sua imagem de referência de hostel em São Paulo intacta e, para isso, reforça sua estrutura o tempo todo.

Com uma reforma recente, o hostel passou por alguns momentos complicados. Como em toda obra, alguns pontos ficaram desfavorecidos para os hóspedes que passaram por lá nesta fase.

Após a finalização da reforma e da reorganização da estrutura, o hostel almeja proporcionar a melhor estadia para o seu cliente e não apenas oferecer uma pernoite, mas mostrar as maravilhas de uma noite de interação cultural e um atendimento totalmente diferenciado, oferecendo o verdadeiro sentimento de “estar em casa” com o conforto necessário e o melhor serviço prestado, conquistando os clientes e tornando-os leais ao hostel.

5.10 Clientes

Com base nos mais de 250 *reviews* disponibilizados pelo site *TripAdvisor*, foi possível fazer uma análise detalhada das diferentes opiniões dos consumidores. Abaixo, são apresentados alguns exemplos de quem viveu a experiência “Ô de Casa” e como a marca foi percebida por eles:

Figura 5 – Avaliação 1

Mateus84
São Paulo, SP
Colaborador nível 4
34 avaliações
2 votos úteis

“Cool e com ótima localização”
 ●●●●● Avaliou 2 semanas atrás via dispositivo móvel

Na entrada da Vila Madalena e perto do metro esse Hostel é bem frequentado por público jovem! Preço justo, bar funciona sempre e o ambiente é uma delícia. As acomodações são bem arrumadas e possui cozinha coletiva. Sempre produz alguns eventos maneiros q atrai a juventude moradora da cidade. Hospeda bastante gringo.

Útil? Obrigado, Mateus84 Denunciar

Figura 6 – Avaliação 2

JaymeJr
Niterói, RJ
Colaborador nível 2
9 avaliações
1 voto útil

“Médio”
 ●●●●○ Avaliou em 29 de Dezembro de 2015

Atendimento bacana mas principalmente o café da manhã não condiz com as fotos do site. Outra, eles estavam em obra. Acho que isso atrapalhou ter uma experiência diferente. O atendimento é bom. Os funcionários são prestativos.

se hospedou em dezembro de 2015, viajou com amigos

●●●●○ Quartos
 ●●●●○ Limpeza
 ●●●●● Atendimento

Útil? Obrigado, JaymeJr Denunciar

Ver todas as 4 avaliações de JaymeJr sobre São Paulo
 Peça informações para JaymeJr sobre O de Casa Hostel.

Esta avaliação representa a opinião subjetiva de um membro do programa TripAdvisor e não da TripAdvisor LLC.

marinamoretti, Owner do(a) O de Casa Hostel, respondeu a esta avaliação, 11 de Fevereiro de 2016

Olá Jayme,

Obrigada pelo feedback. De fato as obras comprometeram o café da manhã, já que o bar estava interditado. Boa notícia é que a obra acabou e o bar voltou. Vem ver como ficou tudo!

Figura 7 – Avaliação 3

Isadora O
Colaborador nível 4

 42 avaliações
 10 avaliações de hotéis
 18 votos úteis

“Ótima experiência.”

 via dispositivo móvel

O Hostel Ô de casa tem uma excelente atmosfera. A equipe é super solícita e divertida. O ambiente é lindo e super bem decorado. Os banheiros não são tão limpos, mas todo o custo benefício vale a pena. Foi uma ótima experiência. :)

Útil? Denunciar

Figura 8 – Avaliação 4

cfpetersen
Rio de Janeiro, RJ
Colaborador nível 1

 3 avaliações

“Só amor”

 Avaliou em 11 de Dezembro de 2015

Apesar de ter ficado somente uma noite adorei a experiência no hostel.

- > O bar está sendo reformado, então não tenho como opinar.
- > Dormitórios e banheiros muito limpos. A única ressalva é sobre os chuveiros do banheiro feminino. Dos três um não funcionava bem. o outro mais ou menos e o terceiro perfeito.
- > O staff está de parabéns. Todos muito solícitos em ajudar em vários aspectos. Desde de indicações do que fazer pela cidade, até a chamar um taxi e ensinar a pegar o metrô/trêm.
- > A localização é boa. bem no coração da Vila Madalena, ótimo pra quem procura viver o agito da cidade. Fica há uns 15 minutos andando do metrô (Estação Fradique Coutinho)

Super recomendo o hostel. Com certeza voltaria a me hospedar lá.

se hospedou em dezembro de 2015, viajou sozinho(a)

 Limpeza
 Atendimento

Menos ▲

Útil? Denunciar

[Peça informações para cfpetersen sobre O de Casa Hostel.](#)

Esta avaliação representa a opinião subjetiva de um membro do programa TripAdvisor e não da TripAdvisor LLC.

A partir dessas avaliações, podemos definir que o “Ô de Casa” se destaca por sua ótima localização: próximo ao metrô, fácil o acesso, localizado em um dos principais bairros boêmios de São Paulo. O hostel também conta com um atendimento diferenciado e muito elogiado pelos clientes, buscando disponibilizar noites animadas e divertidas, com festas temáticas e uma interação muito forte entre os clientes.

O maior problema notado e questionado pelos clientes estava na questão da estrutura do hostel. Principalmente na época da reforma feita para ampliar o bar e reorganizar o local, é possível notar reclamações de alguns clientes que não ficaram satisfeitos com o serviço e que, infelizmente, não tiveram uma boa experiência no período em que se hospedaram.

Para todos os comentários, tanto positivos quanto negativos, a proprietária do hostel responde aos *feedbacks* de maneira profissional, visando sempre entender o questionamento do cliente e aprimorando os serviços através deles. Em relação aos clientes insatisfeitos, a proprietária os convida a passar pelo hostel novamente, apostando em uma nova e melhor experiência.

6 PREÇO

6.1 Formação de preços

Para a determinação de preços, o hostel “Ô de Casa” tem como objetivo a maximização do lucro e sobrevivência no mercado atual. Este é o primeiro dos seis passos de como o preço é estabelecido. Já o segundo passo é estimar a demanda e o período do ano, com referências em anos anteriores para prever uma média da quantidade de hóspedes em potencial: o “Ô de Casa” trabalha com o sistema de reservas chamado “HQBEDS”, responsável por gerir o hostel, que indica a disponibilidade de camas, reservas e também demonstra graficamente tanto a demanda atual quanto a demanda passada, auxiliando na tomada de decisão para aumento, diminuição ou manutenção de preço. A terceira etapa é caracterizada pela mensuração e estimativa de custos que também é feita com base em anos anteriores e através das alterações de valores do mercado. O quarto passo é estimar os custos e, em seguida, analisar a concorrência num todo: custos, preços, ofertas e promoções.

Sendo um dos mais importantes, o quinto passo é a escolha do método de determinação de preço. Dentre eles existem:

- *Markup*, que é o mais utilizado e popular dentre as opções, consistindo em um método de simples acréscimo de margem padrão ao custo do produto para formar o preço da venda;
- Preço de retorno-alvo através do qual as empresas determinam o preço que assegura a sua taxa alvo de retorno sobre os investimentos (ROI);
- Preço de seguidor do concorrente baseando-se nos preços cobrados pelos concorrentes e dedicando menor atenção aos custos ou à demanda, entre outros.

No caso do hostel, o método utilizado é o preço de valor percebido pelo consumidor e preço de valor, ou seja, a fixação de um preço baixo em relação ao concorrente. No início dos negócios, os sócios pressupuseram que os valores seriam rentáveis e de acordo com a concorrência, porém, com as mudanças e crescimento do hostel, os custos e despesas se alteraram, conseqüentemente alterando também seus preços cobrados, mas sem conseguir estimar palpavelmente o quanto seria rentável para cada hospedagem e para os outros serviços oferecidos. Conforme a

atuação no mercado, os preços dados foram percebidos como rentáveis e estima-se uma margem de lucro relativamente boa para o negócio, ao mesmo tempo em que é compatível com o mercado de hotelaria.

Há outros fatores importantes a serem levados em conta na hora da escolha do preço, como preço psicológico, a qualidade da marca e da propaganda em relação aos concorrentes, uma vez que os clientes podem estar dispostos a pagar um pouco mais por um hostel já conhecido, pela política da empresa, etc. No caso do “Ô de Casa”, concluímos que os clientes estão dispostos a pagar o valor estipulado, mesmo que seja superior ao do concorrente, justamente devido à experiência vivenciada no local, além de a marca já estar consolidada no segmento e na área da Vila Madalena há alguns anos.

6.2 Formas de pagamento

O hostel disponibiliza o pagamento em todos os cartões de crédito, boleto bancário, transferência bancária, Pagseguro e também utiliza a ferramenta de pagamento *PayPal*, no qual não há necessidades de o cliente inserir os dados de cartão de crédito caso tenha uma conta no mesmo. Já pagamentos em dinheiro podem ser feitos apenas no próprio hostel.

Abaixo, está apresentada a atual tabela de valores em baixa temporada:

Tabela 2 – Valores das suítes

Suítes	Valor
Double Ensuite	R\$75,00
Double (Sem banheiro)	R\$65,00
Family Room	R\$55,00
Compartilhado (4 pessoas)	R\$60,00
Compartilhado (6 pessoas)	R\$55,00
Compartilhado (8 pessoas)	R\$50,00

*Dados de abril de 2016

Fonte: Site do “Ô de Casa”

6.3 Políticas e adequação de preços

O hostel trabalha com a política de preços com a finalidade de assegurar que a força de vendas trabalhe com preços atrativos para os clientes e rentáveis para a empresa.

As estratégias de adequação de preços são elaboradas seguindo as variações de demanda e dos custos. Algumas estratégias utilizadas pelo hostel são de preços promocionais com cupons de desconto e descontos por quantidade.

6.4 Iniciativa e respostas a mudanças de preços dos concorrentes

Em alguns momentos é necessária a alteração dos preços, desde que seja feita com muita cautela pela diretoria. Há diversas atitudes que as empresas podem desenvolver em relação a isso. No caso do hostel “Ô de Casa”, em diversos momentos optou-se pela manutenção sabendo que a mudança dos preços poderia causar um impacto negativo em relação aos clientes e concorrentes.

O aumento do preço da cama foi feito uma única vez desde a sua inauguração em 2007, entretanto em épocas excepcionais como Copa do Mundo, Lollapalooza, Olimpíadas, por exemplo, há um aumento desses valores.

Em relação à redução, esta é uma prática utilizada em baixas temporadas a fim de atrair um maior público.

Gráfico 2 – Variação de preços

No Gráfico 2 acima, podemos visualizar a única alteração de preço desde a inauguração em 2007, e o valor atual do quarto compartilhado para 8 pessoas.

7 PRAÇA

7.1 Canais de Distribuição

Para uma empresa, ter um produto ou serviço de qualidade não é o suficiente. É necessário que seu cliente possua acesso na quantidade certa e no momento adequado. Porém, muitas delas não dispõem de recursos financeiros necessários para comercializar aquilo que oferecem. Para solucionar este problema, têm-se os canais de distribuição, com seus intermediários, capazes de suprirem toda a parte de distribuição da empresa.

Segundo citação abaixo do livro de Kotler (2006), entende-se que:

Canais de marketing são conjuntos de organizações que são independentes, mas que estão ligadas por seu ramo de atividades e que dependem uma da outras para poderem disponibilizar seus produtos ou serviços para uso ou consumo fazendo com que cheguem a seus consumidores finais de acordo com suas exigências. (KOTLER; KELLER, 2006, p.)

Os níveis de canais existentes podem ser exemplificados conforme modelo abaixo:

Figura 9 - Canais de marketing de bens de consumo e de marketing industrial

Fonte: KOTLER; KELLER, 2006, p. 471

O hostel “Ô de Casa” concentra as atividades na região da cidade de São Paulo, disponibilizando toda a sua linha de serviço de maneira segmentada. Visando manter a rotatividade de seu público-alvo e conquistando novos clientes, a empresa procura focar em seus serviços de maneira diferenciada, sendo a acomodação e os outros serviços voltados de maneira única e exclusiva para seus hóspedes, enquanto o bar é voltado para o público interno e externo.

7.2 Níveis de distribuição

Para que os clientes consigam adquirir seus serviços, a empresa se utiliza de dois níveis canais de comunicação:

- **Nível Zero:** canal pelo qual o cliente final (consumidor do hostel) se comunica diretamente com o fornecedor do serviço (“Ô de Casa”) sem a interferência de fornecedores ou distribuidores. Neste nível, a empresa oferece: Internet ou Venda Pessoal.

Internet

O cliente pode acessar o site do hostel “Ô de Casa” por diferentes motivos, os principais são em razão de obter maior conhecimento da empresa e seus serviços ou realizar seu cadastro e garantir sua reserva através do canal online.

Figura 10 – Página do Hostel

Venda Pessoal

A empresa também oferece a possibilidade da compra do serviço ser efetuada diretamente no local, onde o cliente pode realizar sua reserva (dependendo da disponibilidade do quarto) e efetuar o check-in com um dos funcionários do hostel.

Figura 11 – Foto do Interior do Hostel

- **Nível Um:** canal em que há a presença de fornecedores e/ou distribuidores (empresas terceirizadas especializadas em hospedagem, em sua maioria sites e aplicativos de busca). O hostel, assim como outras empresas especializadas em serviços de hospedagem, utiliza de canais intermediários para divulgar melhor seus serviços, pagando, em alguns casos, um percentual aos portais de reserva.

Dentre as principais empresas de reserva, podemos citar o *TripAdvisor*, *Booking.com*, *HostelWorld*, *HostelBookers*, *Lonely Planet* e *Hostels São Paulo*, que classificam os hostels de diferentes localidades, de acordo com as avaliações dos próprios hóspedes contando suas experiências.

Figura 12 – Tripadvisor

Novo! Você acessa nosso site para conferir avaliações. Agora, você pode **reservar seu hotel** bem aqui no TripAdvisor.

tripadvisor BRASIL O de Casa Hostel, São Paulo

São Paulo ▾ Hotéis ▾ Voos Aluguel temporada Restaurantes O que fazer Fórum Melhor de 2016 Mais ▾

📍 São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil 🔍 O que você procura? 🔍 **Buscar**

América do Sul ▾ Brasil ▾ Estado de São Paulo (SP) ▾ São Paulo ▾ Hotel especializado: São Paulo ▾ Hostels em São Paulo

O de Casa Hostel

🌟🌟🌟🌟🌟 250 avaliações | Nº 17 de 502 hotéis especializados em São Paulo | 🏆 Certificado de Excelência

📍 Rua Inácio Pereira da Rocha, 385, São Paulo, Estado de São Paulo 05432-011, Brasil | ✓ Serviços do hotel

Buscador de Preços

Os melhores preços para:
1 quarto ▾ 2 hóspedes ▾

📅 26/05/2016 📅 30/05/2016

Garanta o menor preço dos nossos parceiros

Booking.com **R\$115*** +R\$0 impostos e taxas **Ver oferta >**

Decolar.com

*Aviso legal

Fotos da gerência

Fotos de viajantes (32)

Ver mapa

Acessível | Café da manhã incluído | Albergue / Hostel | Da moda

Visão geral | **Quartos e tarifas** | Avaliações (250) | Fotos (49) | Localização | Mais ▾ 📍 Salvar

Quartos e tarifas de O de Casa Hostel

Você pode **ver ofertas dos nossos parceiros de viagem a partir de R\$115*** ou **alterar as datas**. Não há quartos disponíveis para você reservar este estabelecimento no TripAdvisor entre 26/05/2016 e 30/05/2016.

Figura 13 – Booking

Booking.com R\$ Minhas listas Cadastre-se Login

Página Principal → Brasil (20.296 propriedades) → São Paulo (3.312 propriedades) → São Paulo (626 propriedades) → Resultados de busca (São Paulo, 2 adultos, 1 Diária (13 de abril - 14 de abril))

Pesquisar novamente

Destino/nome do hotel:

Trabalho Lazer

Data de entrada:

Data de saída:

Estadia de 1 diária

Quartos:

Adultos:

Crianças:

Pesquisar

44% reservado

Há bastante procura por São Paulo nas datas que você selecionou (44% já reservado). Dica: Os preços podem estar mais altos do que o normal, então tente pesquisar novamente com datas diferentes.

São Paulo: 626 propriedades encontradas
3 motivos para visitar: teatro, alta gastronomia e bons restaurantes

Ordernar por: **Nossas melhores recomendações** Preço mais baixo Estrelas Distância do centro da cidade

Avaliação dos hóspedes

Seus resultados incluem algumas acomodações compartilhadas, como camas em dormitórios. [Mostrar apenas acomodações privadas](#)

Ô de Casa Hostel
São Paulo **Muito bom 8,2**
77 avaliações

pechincha

Há 1 pessoa pesquisando este albergue.

Reserva para hoje à noite? Não precisa de cartão de crédito!

Quarto Duplo
Você pode cancelar depois: garantia este ótimo preço hoje.

Muita procura - só mais 4 quartos disponíveis!

R\$ 150
Cancelamento GRÁTIS

Selecione o seu quarto >

Há muitas reservas sendo feitas em São Paulo: 11 acomodações parecidas com "Ô de Casa Hostel" já estão esgotadas!

Filtrar por:

Orçamento (por diária)

<input type="checkbox"/> R\$ 0 - R\$ 190	218
<input type="checkbox"/> R\$ 190 - R\$ 390	160
<input type="checkbox"/> R\$ 390 - R\$ 590	53
<input type="checkbox"/> R\$ 590 - R\$ 790	15

Figura 14 – HostelWorld

HOSTELWORLD

O DE CASA HOSTEL BAR
Rua Inácio Pereira de Rocha, 385, Vila Madalena, São Paulo, Brasil

Visão Geral Preços Instalações Mapa Avaliações

8.3 Maravilhoso (2.188 Comentários)

Descrição do estabelecimento

Ambientes comuns, espaços abertos, intercâmbio de experiências e boas conversas fazem parte da nossa proposta de hospedagem. O Ô ocupa uma charmosa casa na Vila Madalena que recebe até trinta hóspedes em quartos privados e coletivos.

Mesclando o aconchego brasileiro à excelência de serviços que caracteriza São Paulo, o Ô de Casa traz sua experiência como primeiro hostel independente da cidade para oferecer aos viajantes a estrutura necessária para uma estada acolhedora.

Áreas verdes, terraço e plantas tropicais transformam o espaço em um oásis em meio à cidade. Internet wi-fi, armários individuais, cozinha equipada e o melhor café da manhã da categoria estão à disposição dos hóspedes, que contam também com uma recepção atenciosa capaz de proporcionar uma vida fora do Hostel fácil e leve.

Caminhando até o Metrô Faria Lima ou utilizando as linhas de ônibus ao redor, os hóspedes podem alcançar os diversos pontos da cidade.

Para quem prefere desfrutar do entorno, o conhecido bairro da Vila Madalena impressiona por sua ampla gama de serviços e...
Mostrar mais

Valor de Seu Dinheiro	8.3
Segurança	8.2
Localização	9.2
Funcionários	8.6
Ambiente	8.1
Limpeza	8.2
Instalações	7.6

[Ver todos os comentários](#)

8 PROMOÇÃO

8.1 Comunicação do produto

Para seu serviço de hospedagem, o hostel desenvolveu, dentro de sua comunicação, três componentes que podem ser classificados em:

Cognitivo: rompimento dos paradigmas pelos tradicionais usuários que buscam pelo mesmo serviço esperado em hostels. Através das redes sociais, é possível notar o apelo à divulgação por atividades que fogem do padrão de acomodação, como, por exemplo, a opção de se utilizar os serviços de bar e café sem a necessidade de se hospedar no estabelecimento e ao mesmo tempo poder trocar experiências e informações com os hóspedes no local, além de atividades extras e shows que podem ser apreciados por todos.

Afetivo: o sentimento identificado pela sensação dos hóspedes é o de busca pela troca de experiência e cultura, uma vez que os envolvidos compartilham desde o mesmo quarto até mesmo os serviços adicionais e atividades dentro e fora do recinto.

Comportamental: as publicações buscam dar destaque ao estilo de vida de seu consumidor, não só pelas experiências que oferece, mas também por procurar se comunicar com seu público-alvo através de seu comportamento e personalidade, fazendo com que sejam atingidos diretamente pelo desejo de conforto e ânsia em se aventurar.

A comunicação do “Ô de Casa” se fortalece através dos conceitos de qualidade e credibilidade de seus serviços, além de respeito e transparência, proporcionando uma imagem de inovação e confiança, de experiência de vida e acervo cultural.

Primeiramente, a ideia do logo “Ô de Casa” foi criada com o princípio de trazer ao público uma identidade praiana, devido ao fato de os sócios se identificarem o estilo. A partir destas características e carência de verba, o logo foi criado por um amigo próximo dos donos. Com o passar do tempo, a ideia de conforto foi sendo cada vez mais exigida pelos consumidores, e então um novo conceito foi aplicado à marca: sensação de bem estar e comodidade causado pelo ambiente familiar e ao mesmo tempo despojado, transparecendo a ideia de que as pessoas se sentissem em suas próprias casas, adequando-se ao perfil individual de cada um. A partir daí, houve a necessidade do primeiro contato da empresa com uma agência de publicidade, na

qual foi desenvolvido o logo institucional. Tempos depois, migraram para uma terceira agência que desenvolveu os logos do bar e do café.

Atualmente, a comunicação do “Ô de Casa” é voltada exclusivamente para usuários *online*, através de seu *site* sempre atualizado com as novidades do estabelecimento e anúncios no *Facebook*, representando maior eficácia de suas ações. Tendo apenas uma pequena parcela de seu orçamento investido em mídia *offline* (fotografia e materiais impressos – panfletos), grande parte de sua divulgação se fortalece também através do tradicional “boca a boca”.

Apesar do baixo investimento, a empresa não possui controle do orçamento da verba distribuída, devido ao fato de não estar atrelada aos serviços de uma agência de publicidade. Ainda assim, a empresa busca se fortalecer através dos sites parceiros à marca, pelos quais os próprios clientes usuários classificam o hostel de acordo com suas experiências no local. De forma econômica, essa alternativa colabora com o nível de aceitação do “Ô de Casa”, uma vez mensurada a quantidade de prós e contras dos serviços oferecidos.

De maneira geral, o “Ô de Casa” procura focar a divulgação nas redes sociais, promovendo suas atividades paralelas à hospedagem, como aulas, passeios turísticos, serviços do bar e atrações, procurando fortalecer a mensagem de que é o lugar ideal para realização de trocas de experiências e cultura.

9 PROCESSO

9.1 Etapas do Processo

Nesta parte do trabalho, serão apresentadas as etapas da contratação e uso dos serviços do hostel “Ô de Casa”, como podemos visualizar na Figura 15 abaixo:

Figura 15 – Fluxograma

Fonte: Informação Interna Ô de Casa

1. Ô Contato

Através do próprio site, redes sociais, mídia espontânea e canais de reserva (*booking, hostelworld, etc*), os clientes podem conhecer o hostel e seus serviços

oferecidos. Atualmente, não há nenhum esforço de venda pessoal ou prospecção de novos clientes.

2. Reserva do quarto

Após o cadastro no site ou nos canais de reserva, o cliente realiza a compra do serviço de acordo com o quarto escolhido, efetuando o pagamento pelo cartão de crédito (*MasterCard, Visa e American Express*), PagueSeguro, boleto bancário e *PayPal*. Caso ele prefira utilizar outra forma de pagamento, deve entrar em contato com o hostel para que possa ser preestabelecido uma forma de pagamento, como, por exemplo, dinheiro à vista.

3. Verificação

O hóspede é recebido na porta do hostel pelos funcionários, sempre de forma cordial. Após o pré-atendimento é feito o pedido de um documento com foto para verificação da reserva e de pagamento. Clientes que não possuem reserva são informados sobre os serviços, porém sua hospedagem fica sujeita à disponibilidade.

4. Registro do hóspede (check-in):

Verificadas a reserva e a disponibilidade de quarto (no caso de clientes sem reserva), é feito o cadastro no “Ô de Casa”. Apenas documentos originais são aceitos para digitalização (RG ou Passaporte).

O *check-in* deve ocorrer das 13h às 4h, e o *check-out* até as 11h. Caso o hóspede permaneça no quarto após o horário de *check-out*, deverá pagar uma nova diária. Qualquer hóspede que chegar antes do horário de *check-in*, entre 00h e 04h, se possuir interesse de ficar em um quarto, deve realizar o pagamento considerando a entrada no dia anterior. Por exemplo: o cliente não possui reserva e chegou às 02h do dia 02 e deseja se hospedar em um quarto, verifica-se se existem quartos disponíveis às 13h do dia 01, e o cliente pagará a diária do dia 01 (13h) ao dia 02 (11h). A partir das 04h00 até às 13h00 não é permitido fazer *check-in*, mas é permitido que o cliente aguarde nas áreas comuns do hostel.

5. Pagamento do serviço

Todo pagamento é feito antes da utilização do serviço.

10 PALPABILIDADE

Na determinação da qualidade em serviços é a tangibilidade e palpabilidade, que, de acordo com Kotler (2002, p.78) representa “a aparência das instalações físicas, equipamentos, funcionários e materiais de comunicação”.

A palpabilidade ou evidencia física é a percepção do ambiente do hostel. Já sabemos que o “Ô de Casa” procura trazer aos seus hóspedes um ambiente acolhedor que seja realmente como uma casa. Dessa forma, a estrutura fornecida possui espaços abertos, quartos compartilhados e privativos, recepção bilíngue 24 horas, serviço de bar, Wi-Fi gratuito em toda casa, cozinha equipada, mapas de viagem, ventilador de teto, armário, camas, toalhas, mesas, cadeiras, jogo de cama, *locker* e tomadas individuais.

Além disso, o hostel conta com o BarÔ, uma opção para seus clientes se distraírem e saborearem algumas refeições. O serviço inclui opções de sanduíches, porções, sucos, cerveja, etc. Por sua vez, o ÔCafé também traz serviços de alimentação servindo lanches, frutas, tapiocas e bebidas.

Serviços extras, como traslado para o aeroporto, aluguel de computadores e passeio, podem ser solicitados na recepção.

11 PESSOAS

São todos que direta ou indiretamente estão envolvidos na prestação do serviço (recursos humanos). Nesse quesito, a força de trabalho é considerada a matéria-prima, portanto, o treinamento e a capacitação dos colaboradores são de extrema importância e devem ser constantes para que a orientação seja dada de maneira correta e a satisfação do cliente seja garantida.

No hostel “Ô de Casa”, esse processo de gestão de pessoas é essencial. Para que esse processo seja eficiente, deve-se alinhar os colaboradores com as diretrizes da empresa, já que por se tratar de um serviço, cuja qualidade não pode ser medida por sua tangibilidade (como acontece com produtos), o cliente analisará principalmente os recursos humanos e sua capacitação, além de toda estrutura do estabelecimento e acomodações, visto que são os fatores mais palpáveis dentro do serviço.

Esse alinhamento de funcionário/empresa é feito através do treinamento com todo o quadro de colaboradores, capacitando-os para suas funções. O colaborador é bem informado, de forma que aprenda a maneira mais correta de exercer seu trabalho, assim como, o modo que o hostel funciona como um todo. Também é preparado para aprender a ouvir os clientes, e caso não consiga resolver algum problema, encaminhe à pessoa que poderá ajudar da melhor forma.

Deve-se levar em conta que o mais importante é a percepção do cliente sobre o conceito de qualidade, comparando sua expectativa em relação ao serviço prestado. Esta avaliação será feita no ato da execução, ou seja, no encontro entre colaborador e hóspede. Para que a expectativa do cliente seja excedida, o hostel deve trabalhar nas 5 dimensões da qualidade do seu serviço:

Confiabilidade: desenvolver a habilidade do funcionário para executar o serviço prometido de forma precisa e segura.

Responsividade: preparar o colaborador para responder às dúvidas de forma rápida e clara.

Segurança: a competência da empresa será dada através da habilidade dos profissionais em passar credibilidade e confiança ao cliente. Uma comunicação efetiva é essencial, além de ser necessário que o colaborador se mostre interessado em querer ajudar da melhor maneira possível.

Empatia: consegue-se empatia através de uma atenção personalizada, colocando-se no lugar do cliente. O profissional deve se mostrar acessível, sensível a causa e esforçado para entender as necessidades.

Tangibilidade: engloba a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoas e todo material utilizado na prestação do serviço. Por se tratar de um serviço de hospedagem, as condições do ambiente e instalações do hostel é a evidência tangível do cuidado e atenção para com o cliente.

Recursos Humanos:

• **Envolvidos diretamente:** diretores, gerente geral, gerente do bar, gerente do conforto, equipe de vendas, equipe financeira, equipe de limpeza, recepcionistas, atendentes do bar, voluntários.

• **Envolvidos indiretamente:** hóspedes, clientes do bar, fornecedores (copa, cozinha, mantimentos, material de escritório, enxoval etc.), prestadores de serviços para o hostel (manutenção predial/ utensílios/ móveis, técnicos de telefonia/ internet etc.).

12 PRODUTIVIDADE E QUALIDADE

A produtividade e a qualidade estão ligadas diretamente à funcionalidade dos serviços e ao desempenho dos funcionários com a responsabilidade de supervisão dos superiores. Para isso, os funcionários precisam receber treinamentos, bem como planejar distribuição de tarefas de modo estratégico e funcional.

O “Ô de Casa” tem capacidade para receber 44 hóspedes, sendo que em algumas datas há maior número de clientes e em outras menos. Um exemplo bem pragmático é o período da Copa do Mundo que ocorreu no ano de 2014 no Brasil. O hostel recebeu um número muito alto de hóspedes por um período razoavelmente grande, trabalhando com uma quantidade de clientes que não era de costume. O grande desafio é conseguir organizar de forma funcional para que todos os funcionários estejam desempenhando suas tarefas e sempre preparados para situações atípicas, além de estarem treinados para exercê-las com grande desempenho.

O hostel conta com 22 funcionários, subdivididos nas funções de: Administração, Bar, Vendas, Conforto, Financeiro, Limpeza e Recepção. Dentro dos serviços de Bar, Limpeza, Conforto e Recepção, apenas a Limpeza possui todos os funcionários fixos, o que facilita manter sempre o mesmo padrão de desempenho e qualidade. Nos demais, a rotatividade é muito alta, trocando praticamente todo mês os voluntários que trabalham nos respectivos cargos. É função do líder de cada serviço estar sempre dando breves treinamentos e auxiliando os mesmos, principalmente os que têm contato direto com os clientes.

Devido ao fato de o hostel se tratar de um serviço, o atendimento e treinamento dos funcionários devem ser os melhores possíveis, como citam os autores Zeithaml e Bitner (2003, p.93) “a qualidade em serviços é o componente central das percepções do cliente”. Então, inicia-se esse processo de gestão primordialmente pelas respostas de e-mails e telefonemas para reservas ou informações, seguindo depois para a recepção do cliente, o primeiro contato pessoal. Mesmo o público geralmente sendo jovem, é fundamental possuir um atendimento diferenciado, ao mesmo tempo descontraído, atencioso e funcional, seguindo com os demais processos que os hóspedes passam durante a utilização dos serviços do “Ô de Casa”, conseguindo de atender muito bem o cliente e atingindo sua satisfação.

13 POSICIONAMENTO ATUAL

Analisando o *mix de marketing* do hostel “Ô de Casa”, bem como sua história e imagem perante os hóspedes foi possível identificar qual é o atual posicionamento da marca.

O segmento de hotelaria sofre com a sazonalidade, a alta concorrência em razão dos eventos mundiais do esporte como Copa do Mundo (2014) e Olimpíadas (2016) que impulsionou o setor, além da dependência com fatores macroeconômicos como, por exemplo, flutuação do câmbio, aumento da inflação, crise econômica brasileira, entre outros influenciadores.

Apesar de todos esses fatores, o “Ô de Casa” procura se diferenciar por meio do atendimento aos seus hóspedes, localização privilegiada e, principalmente, da experiência que vivenciam ao se hospedarem no local. Seu *target group* é composto principalmente de viajantes estrangeiros que buscam roteiros alternativos em São Paulo. Além disso, oferecem um pacote de serviços adicionais que possam facilitar a vida do hóspede, como por exemplo: traslado para ir e voltar do aeroporto, opções de combos de café da manhã com preço acessível no “Ô Café”, festas temáticas, jantares temáticos, aulas de dança e yoga promovidas pelos próprios hóspedes e voluntários, programa de voluntariado, *pub crawls*, parceria com comerciantes locais e programa de desconto para os hóspedes, *tours* através dos principais pontos turísticos da Vila Madalena, entre outros entretenimentos.

A justificativa dessas ações estratégicas é baseada na tendência do *Hostel Design* que, de acordo com o Sebrae, os estabelecimentos investem em eventos sociais como estratégia de *marketing* para atrair um público “antenado” em tendências e conceitos inovadores. A estratégia funciona para mostrar o conceito do empreendimento, o ambiente, a infraestrutura e os serviços disponíveis, criando um posicionamento claro na mente do consumidor. Tal tendência faz com que o segmento se comporte da mesma forma de modo geral, no entanto, o diferencial se encontra justamente na escolha do ambiente do hostel, em sua decoração e temática, mas, principalmente, nos serviços diferenciados que oferecem de modo que facilitem a vida dos clientes, promovendo a imersão cultural que buscam ao escolher este tipo de acomodação.

O hostel “Ô de Casa” procura se manter constantemente atualizado com as inovações no segmento, tanto na parte estrutural do local, quanto em seu objetivo de promover uma experiência única em seu consumidor. Todavia, é carente de processos internos bem definidos, plano de *marketing* e comunicação estruturado, além da organização de seus dados internos e *budgets* definidos para cada área.

Tais observações são abordadas ao decorrer deste trabalho, identificando as falhas processuais, sua imagem de marca e indicando possíveis melhorias para uma melhor gestão do negócio.

14 SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Sistema de Informação é um termo utilizado para descrever um sistema automatizado ou manual, que inclui pessoas, máquinas, ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados.

Para Laudon e Laudon (2007), o sistema de informação é

um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processa, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização (LAUDON e LAUDON, 2007, p. 9)

O hostel “Ô de Casa” possui funcionários e sistemas, no entanto não existem processos de geração e análise de relatórios que, se direcionados, auxiliariam na tomada de decisão no *marketing* da empresa. Com isso, informações que poderiam ser utilizadas para criar uma base de dados de seus clientes para melhor compreenderem o comportamento e hábito de compra deles se perdem desde o momento da reserva até o check-in e o pós-compra.

Os dados que os diretores acessam diariamente são do sistema de reservas do hostel, nos quais se encontram a disponibilidade das camas, o fluxo de hóspedes, previsão e revisão de demanda, alterações de preço, país de origem dos hóspedes, bem como a origem da reserva, entre outras. Tais informações servem como base para algumas decisões por parte da diretoria, porém não possuem formato padrão ou planejamento para plano anual, servem apenas para medidas e soluções imediatas.

15 REGISTROS INTERNOS

Atualmente existem três sistemas utilizados pelo hostel que auxiliam nas tomadas de decisão diárias dos diretores. O primeiro deles é o HQBEDS que tem como principal função gerir os dois hostels, fornecendo dados diários para o gerenciamento das reservas, cancelamentos e disponibilidade das camas. Nele também é possível obter informações dos hóspedes em formato de relatório contendo: e-mail, endereço, cidade, CEP, país de origem, *check-in*, *check-out*, contato da reserva, e-mail de contato da reserva e, por fim, onde essa reserva foi feita contendo nome do site ou categorizando como *walkin* reservas feitas através de e-mail ou presencialmente.

Outra ferramenta é o “Desk” que auxilia na área de mídias sociais, sendo possível, através dele, ter controle dos e-mails de ambos os hostels, acompanhamento do *Facebook* para gerenciamento de respostas nos comentários e dúvidas através do *inbox*, tendo controle do histórico de cada cliente, bem como o tempo de resposta.

Por último, o sistema responsável pelo controle do bar é denominado Ecomanda, no qual é possível abrir e fechar as comandas, acompanhar o fluxo de caixa, gerenciar o estoque, além de oferecer relatórios com dados do passado e previsão da demanda futura e agenda de fornecedores.

16 INTELIGÊNCIA DE MARKETING

O hostel “Ô de Casa” é integrante da Associação de Hostels de São Paulo, da qual um dos diretores era presidente. Nesta associação são compartilhadas informações com outros hostels, tais como tabela de preços, auxílio com operações políticas e burocráticas, *networking* entre os micro-empresários e mapeamento da concorrência na região.

É importante ressaltar que não há sites, revistas ou livros específicos que auxiliam na tomada de decisão estratégica do hostel.

17 ANÁLISE EXTERNA

17.1 Análise macroambiental

Segundo Kotler (1998, p. 47-51), o macroambiente compreende “as forças sociais maiores que afetam o microambiente”, sendo assim é preciso identificar e analisar as implicações estratégicas dos fatores macroambientais de acordo com Austin (1990), no sentido de constituírem oportunidades e ameaças, reais ou potenciais, neste caso no segmento de Turismo e Hotelaria.

Empresas bem-sucedidas analisam constantemente o macroambiente em busca de tendências e necessidades não atendidas. Como afirma Kotler, "uma tendência é uma direção ou sequência de eventos que tem determinados impulso e duração". (KOTLER, 2000, p. 158)

Tabela 3 - Ambiente demográfico

Variável ambiental crítica	Por que esta variável é crítica	Histórico da variável	Projeções e Tendências	Possíveis consequências para o serviço
Padrão de renda	Influência diretamente na procura pelo serviço, além de ser um fator crucial para estudo sobre o mercado.	Desde 1980, a maior queda na renda per capita do Brasil foi contabilizada nos anos de 2014 até 2016 (fonte: Folha de S. Paulo 21/04/16).	A tendência é a população reter gastos devido à crise atual que afeta a sua renda.	Queda ou aumento pela demanda em relação ao serviço do hostel
Distribuição geográfica	São Paulo – Uma das mais populosas cidades do mundo Bairro Vila Madalena - Ponto estratégico Diversidade Cultural	Vila Madalena - Desde o início dos anos 70 é um reduto artístico com grande variedade cultural e étnica	Número de turistas principalmente estrangeiros deve aumentar aproveitando o gancho das Olimpíadas em 2016	Aumento de hospedagens com o favorecimento do hostel pela localidade privilegiada
Grau de escolaridade	Ótimo indicador de renda/ desenvolvimento.	1941 – Construção da USP.	Mercado de ensino que vinha em expansão devido aos programas de incentivo ao financiamento educacional do governo pode sofrer quedas devido à crise	Atração de investimento para a região, alto desenvolvimento social, cultural e econômico

Padrão de Renda: compreender o padrão de renda da população nos ajuda a entender o seu planejamento financeiro: quanto, como e onde estão gastando seu dinheiro. Regiões com alto padrão de renda acabam sendo muito visadas por pessoas que querem ter uma qualidade de vida melhor, uma melhor localização para o seu negócio ou até maior procura por parte de turistas e investidores. O padrão de renda é altamente sensível às variações econômicas, sejam elas locais, nacionais ou até mesmo mundiais. Para comprovar isso temos fatos como:

- Atualmente, cidade de São Paulo possui a 14ª maior renda per capita do país, sendo que o estado de São Paulo contabiliza o 2º lugar no *ranking* nacional (Fonte: IBGE 26/02/16).
- O FMI, órgão internacional que atua desde 1980 diretamente no funcionamento do sistema financeiro mundial, registrou maior queda na renda per capita do Brasil, com um recuo de US\$ 16,2 no ano de 2014 para US\$ 15,7 em 2015, representando um total de 90% da média de rendimento dos países emergentes. (Fonte: matéria Folha de S. Paulo 21/04/16).
- De acordo com o Anuário Estatístico de Turismo (2015), entre os anos de 2011 e 2013, a demanda turística teve um crescimento médio de 3,5% ao ano, impulsionado pelo bom momento econômico, incentivos do governo ao consumo e ao crédito e dólar estável da época.
- As tendências do mercado turístico paulistano apontam para um investimento na promoção turística internacional. A alta do dólar e a economia brasileira estagnada favorecem a chegada de turistas estrangeiros, porém, os cenários políticos e econômicos externos deixam a equação ainda indefinida.
- No começo de 2016 o gasto médio diário de turistas internacionais foi de R\$ 591,00, já o dos brasileiros foi de R\$ 511,00. Mais de 6,4 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2014 devido à Copa do Mundo, tendo São Paulo o maior registro de estrangeiros, por onde entraram 2.219.917 visitantes. Para as Olimpíadas de 2016, a expectativa é que o país receba cerca de 1 milhão de turistas estrangeiros. Tais fatos trazem grandes

expectativas para o hostel “Ô de Casa”, uma vez que 75% de sua clientela é composta por hóspedes de outros países.

Estudar esses dados é fundamental para entendermos suas consequências para o hostel, pois são fatores que podem contabilizar uma queda pela demanda do serviço, já que a renda financeira do consumidor está sendo afetada pela crise nacional. Por outro lado, podemos enxergar oportunidades, como os grandes eventos, por exemplo, as Olimpíadas, que atraem um número alto de turistas estrangeiros.

Outro fato que pode ser positivo é a migração de pessoas de outras regiões que procuram uma qualidade de vida melhor e buscam uma localidade como a região de Pinheiros, que possui em sua maioria pessoas de classe média e classe média alta, o que beneficia o hostel por lucrar com esse padrão de vida mais elevado dos cidadãos de Pinheiros e demais localidades.

Figura 16 – Divisão das classes sociais do distrito de Pinheiros

Fonte: DNA Paulistano – Documento publicado pela Folha S. Paulo.

Distribuição Geográfica: São Paulo é a 7ª cidade mais populosa do mundo e a 14ª mais globalizada segundo a *Globalization and World Cities Study Group & Network (GaWC)*. Também é a 8ª maior conglomeração urbana no mundo, a cidade mais multicultural do Brasil e uma das mais diversas do planeta. Desde 1870, aproximadamente 2,3 milhões de imigrantes chegaram ao estado, vindos de todas as partes do mundo. Atualmente, é a cidade com as maiores populações de origens étnicas estrangeiras.

São Paulo superou as expectativas da Organização Mundial do Turismo (OMT), com um crescimento médio nas chegadas dos estrangeiros de 5,8% ao ano. A média é de 17% de turistas estrangeiros da América do Sul, Europa e América do Norte e Central. Estudos indicam que este crescimento tenha projeção até 2017, com um aumento de 41%, passando para 24% da participação destas regiões nas chegadas.

Os estrangeiros representam 30% dos turistas em SP, vindos, principalmente, da Argentina, França, Colômbia, Alemanha e Estados Unidos. Os brasileiros representam 69%, principalmente do próprio estado, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

O distrito de Pinheiros, onde se encontra o hostel, possui área de 31,7 km² e é habitado por mais de 257 mil pessoas. Possui intensa vida cultural e gastronômica e uma grande variedade étnica. Entre as etnias estrangeiras predominantes no distrito, destacam-se os alemães, italianos, judeus, franceses, portugueses, japoneses, chineses e coreanos.

A localização geográfica é um dos principais trunfos do “Ô de Casa”, por se encontrar estrategicamente localizado em um dos distritos mais desenvolvidos da cidade de São Paulo, em um bairro diversificado culturalmente, com grande fluxo de pessoas, famoso pela vida boemia, diversão e entretenimento, além de se localizar próximo à estação de metrô, o que torna mais cômoda a locomoção do público. Tais elementos dão uma vantagem enorme aos negócios e casam perfeitamente com a identidade e ideologia dos serviços que o hostel oferece, indo além da hospedagem e oferecendo ao cliente uma experiência única. Em suma, conclui-se que a localização privilegiada é um dos principais responsáveis pelo sucesso do estabelecimento, por ser de fácil acesso e locomoção, além de harmonizar perfeitamente a ambientação e atmosfera da Vila Madalena com a identidade e valores do “Ô de Casa”.

Grau de Escolaridade: a Zona Oeste possui o maior percentual de pessoas com ensino superior completo do estado de SP, sendo também a região com maior concentração de vagas no ensino superior na cidade de São Paulo. Segundo a Datafolha, são 38% dos moradores contra a média de 15% do município, o que torna a região com maior densidade de habitantes que concluíram uma faculdade.

É na zona oeste também que se localiza a USP, possuindo também, um total de 53 campus de várias outras instituições de ensino.

“Os empresários do ensino investem na zona oeste por ser uma região com alta concentração de público das classes A e B, que pode pagar os R\$ 700 médios cobrados como mensalidade.”, afirma Rodrigo Capelato (diretor-executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Escolas de Ensino Superior do Estado de SP).

Por ser referência em qualidade de ensino e um grande polo de desenvolvimento técnico/científico, a região recebe um alto número de investidores, o que melhora muito a qualidade e desenvolvimento econômico, acarretando também uma melhoria do comércio local, principalmente para os microempresários. Exemplo disso é o próprio distrito de Pinheiros que, de acordo com o Atlas do Trabalho e Desenvolvimento de São Paulo, possui uma das melhores classificações de IDH: 0,960 – considerado muito elevado, o 2º maior da cidade.

Tabela 4 – Ambiente tecnológico

Variável ambiental crítica	Por que esta variável é crítica	Histórico da variável	Projeções e Tendências	Possíveis consequências para o serviço
Softwares	Ferramenta ágil, mais precisa, dinâmica e funcional		O mercado de desenvolvimento e programação está sempre crescendo (8% ao ano), as projeções indicam crescimento no setor (média de 4% a mais)	Facilita o trabalho quanto aos dados, funcionalidade, organização e armazenamento.
Tecnologia Mobile e Redes Sociais	Grande revolução tecnológica Tendência	1996 – Popularização da mobilidade através dos handhelds e celulares	Mercado de aplicativos crescerá 300% até 2017	Expansão de recursos administrativos, facilitação do trabalho, alta divulgação

Softwares: empresas de serviço vêm fechando seus negócios em grande escalada no Brasil. Um dos motivos para o encerramento destas empresas é a falta de gestão e administração.

A adoção de softwares de gestão é uma ação fundamental que auxilia as empresas de todos os portes a ganharem agilidade, eficiência, confiabilidade e principalmente redução de despesas operacionais, aumentando, assim, a sua “saúde”.

Os softwares de gestão facilitam diversas atividades cotidianas que vão desde o cartão ponto dos funcionários, controle de clientes, controle financeiro, organização das informações até informar e fornecer visões estratégicas.

De nada adianta ter diversas planilhas de controle isoladas se não conseguirá cruzar dados que são de extrema importância para o negócio. Para ter maior aproveitamento da ferramenta e obter melhores resultados, primeiramente, é preciso avaliar as necessidades reais da empresa, entender tudo o que o software pode oferecer, analisar suas funcionalidades e associá-las com a realidade empresarial.

Softwares não devem ser encarados como custos, mas como investimentos que influenciarão em todas as áreas da empresa trazendo grandes benefícios.

Tecnologia *Mobile*: com os desenvolvimentos das tecnologias móveis, hoje em dia, o usuário tem a vantagem de acompanhar o crescimento tecnológico e também de usufruir todas as suas vantagens. O mercado se vê na obrigação de melhorar seus atendimentos e vantagens para conseguir uma melhor sedução do seu público-alvo.

Acompanhar a evolução de aplicativos e ferramentas é um fator crucial para melhorar, expandir os negócios e aprimorar o serviço, além de ser indispensável para conseguir atender à demanda do mercado. O uso dessa tecnologia é importante e deve ser voltado para a divulgação da empresa, obtenção de dados, pois além de deixar o usuário conectado com seus clientes em tempo real, é também um forte elo entre a empresa e consumidor.

Um bom planejamento estratégico de comunicação utilizando a tecnologia *mobile* pode acarretar no crescimento significativo da renda, com ferramentas que visem cada vez mais atrair e facilitar a vida do consumidor, ainda mais desenvolvendo um aplicativo próprio ou estando dentro de outros *app's*, *sites* e portais virtuais que sejam relacionados a sua área de atuação.

Usar a tecnologia móvel a favor do seu serviço significa poder estar conectado e interagindo com mais de 1,6 bilhão de pessoas no mundo que possuem principalmente smartphones. Só no Brasil são 38,8 milhões de usuários de smartphones e em 3 anos esse número pode saltar para 72 milhões de usuários.

As redes sociais têm um grande poder e podem influenciar positivamente no serviço tanto para divulgação quanto para se manter próximo ao cliente. Parece evidenciar o tamanho poder das redes sociais, temos como exemplo que o *Facebook*,

Twitter e *Whatsapp* possuem mais usuários do que a população total dos Estados Unidos, da Indonésia e do próprio Brasil.

Em 2013, o mercado de aplicativos atingiu uma receita global de 27 bilhões de dólares, com crescimento de 100% ao ano. Segundo a Gartner (órgão de consultoria de tomada de decisões em negócios), o mercado deve chegar a US\$77 bilhões em 2017. O tráfego de dados móveis no Brasil até 2018 será 11 vezes maior que o atual, crescendo mais de 60% ao ano.

Gráfico 2 – Projeção global de usuários de desktop vs. usuários de internet móvel

Fonte: Morgan Stanley Research

Figura 17 – Uso do smartphone

- 59% de usuários de smartphones fazem compras pelo celular pelo menos uma vez por mês (mais de 20 milhões de algum tipo de compra é feita por mês no Brasil).

Fonte: Blog Fábrica de Aplicativos – Artigo: 6 Motivos Para Investir No Mercado De Aplicativos

17.1.1 Ambiente econômico

Tabela 5 Ambiente Econômico

Variável Ambiental Crítica (VAC)	Por que está variável é crítica?	Histórico da Variável	Tendências e Projeções	Possíveis consequências para o Serviço
Aumento do valor do dólar/Desvalorização do real	Varia o valor do serviço/inflação	Em Janeiro/2016 o dólar ultrapassou o valor de R\$ 4,0. O dólar já sofria um aumento constante e descontrolado.	Não é possível fazer uma previsão até que a política se estabilize	Apesar do aumento do dólar impactar na inflação para os brasileiros, o hostel recebe mais hóspedes estrangeiros do que nacionais, o que torna mais em conta o valor da hospedagem. Podendo chegar à conclusão que o aumento do dólar tem um resultado positivo para o "Ô de Casa".
Ascensão da classe C	Aumento da fatia de mercado	A partir de 2011, a classe C começou a ter maior participação de mercado.	Crescimento da classe média/maior poder de compras	Com a participação da classe C, aumenta o potencial de clientes
Instabilidade Política e Econômica	As frequentes manifestações e tumultos causam medo nos estrangeiros	Grandes manifestações nas grandes capitais do Brasil contra o governo, desde 2013.	Não é possível fazer uma previsão até que a política se estabilize (provavelmente nas eleições para a presidência em 2018)	Por causa da crise e das frequentes manifestações, os estrangeiros evitam a vinda no Brasil

“Fatores que afetam o poder de compra e os hábitos de gasto mercado, itens que influenciam diretamente o funcionamento e os resultados das organizações.”

Aumento do Dólar/ Desvalorização do Real

A desvalorização do Real impacta de duas maneiras o hostel: ela pode acabar prejudicando a hospedagem para brasileiros, porém pode atrair estrangeiros pelo baixo preço.

Para os brasileiros, a desvalorização do Real traz um quadro junto de alta inflação, tornando inviável certos gastos como viagens, passeios e saídas para bares e restaurantes. Porém, para aqueles que costumavam se hospedar em hotéis, ficar em hostel pode ser uma alternativa, visto que que geralmente são mais baratos que hotéis e pousadas. Já para os estrangeiros, a desvalorização da moeda do Brasil torna muito mais viável a hospedagem no país, porém há também conflitos internos pelos quais o país está passando que podem ser um fator para evitar a vinda.

Ascensão da classe C

Hoje em dia, a classe C tem muito mais acesso e poder de compra do que alguns anos atrás. É importante para o mercado estar atento a essa nova fatia que tem uma participação muito grande.

A pirâmide de classes econômicas se transformou em um losango com o crescimento da classe média e a melhora do padrão de renda. A classe C é composta de cerca de 108 milhões de pessoas. A chamada nova classe média concentra-se na Região Sudeste, com 43%, seguida do Nordeste (26%), Sul (15%), Centro-Oeste (8%) e Norte (8%), segundo estudo da Serasa Experian e Data Popular. E apesar da crise econômica vivida pelo Brasil, Renato Meirelles, especializado nos emergentes, do Data Popular, não vê, por ora, encolhimento da classe C. Diante de pesquisas recentes, acredita-se que a mobilidade social da década passada acabou.

Gráfico 3 – Evolução de massa de renda

Fonte: Folha de São Paulo, 2010.

Crise política e econômica

O quadro econômico no Brasil se encontra há alguns anos em deterioração com a inflação descontrolada e outros fatores que causam insatisfação de grande parte da população em relação ao governo passado e atual. Além desse descontentamento, diversos casos de corrupção e escândalos políticos levam a grandes manifestações e situações turbulentas no país que circulam pelo mundo inteiro, transmitindo uma visão do momento ruim pelo qual o Brasil está passando. Todos esses acontecimentos acabam “espantando” a vinda de estrangeiros para o país, inclusive para São Paulo, onde que acontecem as maiores movimentações populares.

17.1.2 Ambiente natural

“Inclui os recursos naturais que as organizações usam como subsídios ou que são afetados pelas atividades de marketing.”

Tabela 6 - Ambiente Natural

Variável Ambiental Crítica (VAC)	Por que está variável é crítica?	Histórico da Variável	Tendências e Projeções	Possíveis consequências para o Serviço
Crise hídrica em São Paulo	Impossibilita/afeta a estadia dos hospedes	Em 2014/2016, a redução de oferta de água atingiu níveis preocupantes nas regiões Metropolitanas, devido à falta de chuvas e má gestão dos recursos hídricos pela SABESP	Em 2016 com o maior volume de chuva, a Reserva Cantareira recuperou o seu volume morto e mantém estável	Com a falta de água, o serviço oferecido pelo hostel é afetado, impossibilitando os hóspedes de tomarem banho, lavarem as mão e até mesmo utilizarem alguns serviços do bar e café
Alagamentos/Enchentes	Impossibilita o tráfego de pedestres e veículos, invasão da água dentro das propriedades	Com o acúmulo de lixos em vias públicas, impermeabilida de do solo devido ao asfalto, em períodos de altos volumes de chuvas, não há local para onde a água escorrer	A prefeitura de São Paulo busca alternativas e possui alguns programas, em específico na Vila Madalena, o Parque Linear Córrego Verde, para o escoamento da água	Perdas materiais dentro das propriedades, impossibilita chegar até o local ou ter alguma mobilidade
Presença de novos vírus	O surgimento e a grande propagação de novos vírus no Brasil tonaram-se notícia no mundo inteiro, fazendo os estrangeiros repensarem a visita ao país.	Por volta de 2015, o Brasil voltou a ter problemas para controlar o vírus da Dengue desencadeando outros diversos vírus a partir dele.	Durante o inverno, o volume de chuva cai e nisso diminui a chance dos transmissores da dengue e seus derivados. Mas mesmo assim o Estado tende a se preocupar com outras doenças como H1N1, distribuindo vacinas para população.	As notícias dos casos de novos vírus contagiando descontroladamente a população brasileira assustam os estrangeiros, possibilitando o cancelamento de visitas ao país

Crise Hídrica em São Paulo e Região

Em 2014, no Estado de São Paulo, aconteceu uma das maiores crises hídricas na história, os níveis de seca e redução de oferta de água, atingiram níveis preocupantes. São Paulo e outras regiões são abastecidas pela Reserva Cantareira, que é um imenso reservatório de água administrado pela Sabesp. Não só pela falta de chuva, mas o mal planejamento e má gestão do órgão foram responsáveis pela falta de água nas regiões Sudeste (cerca de 8,8 milhões de pessoas), chegando próximo ao nível zero do reservatório.

Um grupo de especialistas afirma que as causas da crise hídrica vão desde a diminuição das chuvas no Estado até o desmatamento, além da ocupação desenfreada dos mananciais e da falta de planejamento do governo de São Paulo ou pela ANA, que é um órgão responsável pela implementação e gerenciamento de todos recursos hídricos do Brasil. Algumas medidas foram propostas/tomadas pelo governo do Estado, dentre elas, diminuir o consumo, racionalizar e utilizar a água de maneira consciente. Porém, em algumas regiões afetadas que tomaram essas medidas, o consumo diminuiu bastante, mas conseqüentemente o faturamento dos órgãos também diminuiu, sendo necessário aumentar o preço da conta de água da população.

Gráfico 4 – Chuva mensal no sistema Cantareira

Gráfico 5 – Ações executadas no Cantareira

Fonte: Site da Sabesp

Alagamentos/ Enchentes

Os córregos e rios utilizados há muitos anos atrás pelos índios como fonte de navegação passaram a ser tratados como obstáculo do desenvolvimento e modernização de São Paulo. O aumento da população e crescimento desenfreado da cidade fazem com que hoje ocorra alagamentos e enchentes em diversos pontos. O que agrava ainda mais essa situação é o fato de o solo paulista ser pouco permeável (apenas 40% de vegetação), não tendo para onde escorrer toda a água, ficando na superfície e indo direto aos rios.

Em meio a esse cenário, a prefeitura de São Paulo apresentou nos últimos anos alguns programas para solucionar as enchentes, como a construção de piscinões e, especialmente na do hostel, o Parque Linear Córrego Verde. O projeto foi iniciado em 2012 e em 2016 completa 4 anos, mas ainda não saiu do papel. Ele consiste em redesenhar uma área de aproximadamente 65.410 m² entre as ruas Beatriz Galvão e Cardeal Arcoverde, atravessando os bairros Sumarezinho, Jardim das Bandeiras e Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista. A responsável pelo projeto, Anna Dietzsch, afirma que a bacia do Córrego Verde está muito urbanizada e impermeabilizada, mas qualquer maneira de sanar o problema envolveria custos e desapropriações muito grandes. Estudando o caso, ela e a equipe chegaram à conclusão de que o projeto ajudaria de 10% a 15% na absorção da água de toda a bacia. Porém, discute-se muito a viabilidade financeira do projeto, pois acreditam que apenas a recuperação das galerias seria o suficiente e mais viável, além de sofrerem resistência por parte dos moradores de

bairros que não sofrem com os problemas de enchentes, já que se encontram no topo da bacia.

Figura 18 – Mapa de localização

Fonte: Site Gazeta de Pinheiros

Presença de novos vírus

O mosquito transmissor da Dengue procria em épocas mais quentes do ano e com maior volume de chuva, o que, no Brasil, se refere aos meses de dezembro a março. Nessas épocas do ano, é função do Governo alertar a população e investir em campanhas e ações contra o vírus transmissor, evitando deixar água parada em vasos e objetos que possam permitir a proliferação do mosquito.

No início do ano de 2015, o Brasil voltou a apresentar diversos casos de dengue, tomando uma proporção muito grande e fugindo do controle dos órgãos de saúde. Através do mosquito transmissor, *Aedes aegypti*, também surgiram casos do *Chikungunya*, doença semelhante à dengue, porém o vírus pode permanecer por mais tempo no corpo da pessoa, levando a óbito mais facilmente. Durante as épocas mais frias no Brasil, o número de casos diminuiu bastante, todavia, no final do ano, com a volta das diversas chuvas, voltaram a ter os mesmos problemas para combater, porém com mais um novo vírus no país, o Zika vírus.

O Zika vírus tem origem na floresta Zika na República de Uganda. O vírus é originário do macaco-reso e foi descoberto em 1968, porém estava isolado. O principal contágio da picada é também pelo *Aedes aegypti*, mas também pode ser transmitido por

relações sexuais, contato sanguíneo, leite materno e líquido amniótico. Os casos que assustaram mais ainda a população são os de microcefalia, que se dá quando a mãe está grávida e é infectada pelo vírus.

Todos esses diversos casos de doenças amedrontam os estrangeiros que pretendem vir ao Brasil. Mesmo em períodos que o volume de chuva é menor, os órgãos de saúde têm problemas para combater o H1N1, a também chamada de “gripe suína” que teve início no Brasil em 2009, sendo que mundialmente tiveram 46 mil casos e 2 mil mortes registradas. Ela é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína. O período de incubação varia de três a cinco dias e a transmissão pode ocorrer antes de surgirem os primeiros sintomas. A doença se dá pelo contato direto com os animais, com objetos contaminados ou de pessoa para pessoa, por via aérea ou por meio de partículas de saliva e de secreções das vias respiratórias.

17.1.3 Ambiente político-legal

Tabela 7 – Análise do macroambiente político-legal

Variável Ambiental Crítica (VAC)	Por que está variável é crítica?	Histórico da Variável	Tendências e Projeções	Possíveis consequências para o Serviço
1- Leis de Incentivo fiscal	Trazem benefícios para a hotelaria	Projeto de investimento a exemplo do agronegócio	Crédito para investimentos com juros baixos	Desenvolvimento no setor
2- Ações de incentivo do Ministério do Turismo	Contribuir para a diversificação da oferta e crescimento da economia	Resultados positivos em campanhas anteriores	Ações para induzir o turismo em destinos prioritários	Aumento de turistas
3- Visto Brasileiro para estrangeiros	Burocracia para retirada	Casos de dificuldade para retirada de visto especialmente para americanos	Há negociações para a isenção de vistos para americanos	Reduz a atratividade do destino
4- Mudança de governo no país e escândalos políticos	Diminui a segurança e a atratividade do Brasil	O quadro político brasileiro viveu um cenário crítico em relação a sua presidência. Atualmente é governado por Temer.	Novo cenário na política brasileira com o novo governante do país gera dúvidas e expectativas.	Diminui a confiança dos investidores externos

Na Tabela 5 apresentada acima, são citadas variáveis ambientais críticas detalhadas a seguir:

1- Leis de incentivo fiscal ao setor hoteleiro nacional funcionam para um melhor tratamento da questão da economia de serviços e do ponto de vista de investimentos, como a que exemplificaremos a seguir:

Lei nº. 11.727/2008 que consiste na possibilidade de os hotéis e afins utilizarem a depreciação acelerada de determinados bens móveis como forma de reduzir o valor a ser pago a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Sendo assim, o valor da depreciação acelerada é o mesmo da depreciação contábil aceita pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR), e ambas são abatidas no cálculo do lucro líquido, base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)

2- O Ministério do turismo tem desenvolvido ações integradas de promoção e publicidade, incentivando os brasileiros a viajarem pelo país e os profissionais do setor a comercializarem destinos nacionais. As peças promovem a variedade de destinos e roteiros dos 26 estados e do DF, assim como a diversidade de atividades turísticas como aventura, sol e praia, gastronomia e diversão.

Além disso, são desenvolvidos projetos com base nos valores de economia solidária que promovem inclusão social, entre as ações desenvolvidas nessa área, destacam-se:

- Fomento a projetos de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) na cadeia produtiva do turismo.
- Fortalecimento das atividades do turismo comunitário que promovam inserção na economia de mercado com base nos princípios de economia solidária.
- Apoio a projetos de formação de jovens para a inserção no mercado de trabalho da cadeia produtiva do turismo, com a criação de oportunidades de inclusão social.
- Incentivo à realização de estudos, pesquisas, prospecção de planos e projetos sociais para o desenvolvimento sustentável do turismo em regiões de baixo dinamismo econômico e com potencial turístico pouco explorado.
- Apoio ao desenvolvimento de metodologia para formulação de projetos estratégicos em regiões com previsão de investimentos privados do setor turístico.

Dentre as campanhas criadas pelo Ministério Público, podemos citar o exemplo do Passaporte Verde que tem como objetivo sensibilizar o turista quanto ao seu potencial de contribuir com o desenvolvimento sustentável local por meio de escolhas responsáveis durante o período de férias e lazer. Fazer escolhas mais sustentáveis ao planejar e vivenciar momentos de lazer, como o turismo, favorece a adoção de

novos hábitos em nossa vida diária. É o momento em que o cidadão sai da rotina, podendo deixar o carro em casa, desligar os aparelhos eletrônicos e aproveitar a paisagem, caminhando, andando de bicicleta, passando tempo com a família ou os amigos. O Passaporte Verde propõe preencher esse momento com mais experiências autênticas, roteiros sustentáveis e ideias simples de como ter um impacto menor ao visitar outros lugares. A campanha foi lançada em 2008 em uma parceria do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA.

3- Burocracia para a retirada de visto brasileiro, especialmente em relação aos EUA, o que reduz a atratividade do destino, pois dificulta o acesso e aumenta o inconveniente para os viajantes.

4- O Brasil enfrentou desde o início de 2015 e mais fortemente em 2016, uma escalada de problemas que o levaram a uma crise que combina causas e efeitos políticos e econômicos. Com fortes repercussões internacionais, as consequências de grandes escândalos – como os do Mensalão, Petrolão que atinge a maior empresa estatal brasileira (Petrobrás) e o pedido de impeachment da ex-presidenta – se multiplicaram afetando acima de tudo os orçamentos das famílias situadas na base da sociedade. Com isso Temer assume a presidência da república e traz consigo dúvidas, insegurança e expectativas de um novo governo. Observando este cenário pela ótica do setor do turismo, nota-se que houve uma queda na segurança e na atratividade do Brasil nos roteiros de viagem de estrangeiros, assim como diminuiu a confiança dos investidores externos no país.

17.1.4 Ambiente sociocultural

Tabela 8 – Análise do macroambiente sociocultural

Variável Ambiental Crítica (VAC)	Por que está variável é crítica?	Histórico da Variável	Tendências e Projeções	Possíveis consequências para o Serviço
1- Cultura brasileira consolidada	Manifestações culturais traduzem a alma do povo brasileiro e mostram a sua alegria e receptividade	Durante o período de Copa do Mundo, a maior parte (53,4%) dos estrangeiros buscou atividades culturais.	O Ministério do Turismo tem buscado levar suas promoções internacionais a representantes regionais que divulgam a cultura brasileira como atrativo turístico.	Maior conhecimento internacional da cultura brasileira e consumo de estrangeiros no setor de turismo no Brasil
2- Crescimento do Turismo Cultural	Milhões de turistas brasileiros e estrangeiros se deslocam atraídos pela cultura	O Brasil é hoje o 8º país do mundo em recursos culturais	Com o amadurecimento da população capaz de consumir turismo, o atrativo cultural tende a crescer.	Aumento de consumo dos turistas em hotelaria e nas cidades visitadas
3- Preconceito em relação a hostels	Cria uma barreira para novos clientes	O primeiro hostel do Brasil surgiu na década de 60	A tendência é que este preconceito diminua com mais acesso a feedback de usuários e o fluxo aumente	Hostels ainda perdem clientes por essa barreira
4- Mão de obra pouco qualificada em idiomas	Dificulta a comunicação com turistas estrangeiros	Culturalmente, brasileiros não tiveram acesso ao inglês	Não há grandes incentivos para o desenvolvimento nesta área	Contingência para o crescimento do setor hoteleiro.
5- Cidade de São Paulo é culturalmente conhecida pela violência	Diminui sua atratividade	91% dos paulistanos consideravam a cidade de São Paulo insegura em 2012	É esperada maior dedicação do poder público para diminuição dos índices de assalto.	Turistas deixam de visitar a cidade por conta da insegurança

1- O Brasil é reconhecido pela sua diversidade cultural e sua miscigenação, o que desperta a curiosidade tanto de estrangeiros quanto de sua população de conhecer os quatro cantos do país, cada um com suas diferenças e riquezas culturais. Entre os atrativos, estão as danças típicas arraigadas à cultura da comunidade local, como as festas de São João, em especial em Campina Grande (PB) e Caruaru (PE). Outro exemplo de festa popular e tradicional que costuma chamar a atenção dos visitantes é o Bumba-Meu-Boi, com ligações com tradições africanas, indígenas e europeias, e também festas religiosas católicas, de acordo com a Unesco. Além, é claro, do carnaval brasileiro, responsável por inúmeros turistas nos meses de fevereiro e março.

2- Ainda se tratando da cultura brasileira, nos últimos anos o Brasil tem se destacado por atrair visitantes pelo turismo cultural. Estima-se que 2,87 milhões de brasileiros e 663 mil estrangeiros se desloquem por ano pelo país atraídos pela cultura. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil é hoje o 8º país do mundo em recursos culturais, de 141 países monitorados.

3- No exterior, quartos compartilhados em hostels são mais comuns, porém no Brasil ainda há certo bloqueio dos nativos em optar por este tipo de hospedagem por falta de conhecimento do seu funcionamento. Entretanto, este é um conceito que vem se difundindo ao longo dos anos devido ao ambiente jovem, preço mais acessível e a possibilidade de fazer novos amigos. Este é um mercado que tem grandes chances de crescimento.

4- Oficialmente o idioma brasileiro é o português, além de alguns dialetos que podem ser encontrados em regiões específicas do país. Culturalmente não tivemos acesso ao inglês, que é o idioma mais falado no mundo. Dessa forma, os jovens que tiveram a oportunidade de se especializar em outros idiomas são minoria, o que torna nosso país precário em relação à comunicação com o público estrangeiro.

5- Pesquisa da IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município) realizada pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope mostra que a insegurança é o maior problema da capital paulista. No quesito “Violência em geral”, os assaltos, roubos e o tráfico de drogas são, respectivamente, os maiores medos de paulistanos, o que, conseqüentemente, também diminui a atratividade do destino para turistas.

18 ANÁLISE INTERNA

A identificação dos pontos fortes e fracos de uma empresa anda em paralelo com a análise do ambiente, o que permite avaliar a quantidade e qualidade dos recursos existentes na organização.

18.1 Análise microambiental

O Microambiente de uma organização é aquele que abrange todas as outras organizações e indivíduos que, direta ou indiretamente, afetam as atividades dessa organização.

18.1.1 Potencial de mercado

Para realização da análise do potencial de mercado, utilizamos como item do portfólio o serviço de hospedagem. Definimos o público-alvo desejado pela empresa, composto por homens e mulheres, de 18 a 25 anos, classe social ABC, que pretendem viajar para a cidade de São Paulo ou já situados nela e dispostos a adquirir o serviço do hostel. Portanto, na segmentação do mercado, foram utilizados como critérios fatores geográficos, psicográficos, comportamentais e demográficos.

18.1.1.1 Mercado total

Segundo Kotler, o mercado total de uma empresa pode ser definido como: “conjunto de todos os compradores, efetivos e potenciais, de uma oferta ao mercado.” (KOTLER, 2000, p.140)

O conjunto de compradores, efetivos e potenciais do serviço de hospedagem, é composto por: 40% Brasil, 30% Europa (Alemanha, França, Inglaterra), 15% América latina (Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia), 15% Outros (Estados unidos, Canadá e Austrália). Totalizando 218 926 323 de habitantes como mercado total.

18.1.1.2 Mercado potencial

De acordo com Kotler, o potencial de mercado caracteriza-se por um:

conjunto de consumidores que demonstram um nível de interesse suficiente para um oferta ao mercado. [...] Consumidores potenciais devem possuir renda suficiente e devem ter acesso à oferta.” (KOTLER, 2000, p.141)

Em média, cerca de 24,66% da população mundial é considerada “jovem”, levando em consideração que a população atual é 7,3 bilhões, segundo a revista Exame. concluímos que nosso mercado potencial é constituído de 1,8 bilhões clientes.

18.1.1.3 Mercado Disponível

Ainda de acordo com o autor, mercado disponível pode ser classificado como um “conjunto de consumidores que possuem renda, interesse, acesso e qualificações para a oferta ao mercado.” (KOTLER, 2000, p.141)

A Cidade de São Paulo possui 11.253.503 habitantes (Segundo o IBGE), e aproximadamente 1,26 milhões de visitantes por mês (segundo o portal Visite São Paulo). Levando em consideração que 24,66% da população são considerados como jovens, e cerca de 46,5% da população encontra-se nas Classes ABC, concluímos que nosso mercado disponível é constituído de 1 290 428 clientes.

18.1.1.4 Mercado Alvo

Mercado alvo é definido como a parcela do mercado disponível (1290,428 clientes) que a empresa consegue e decide atender. No caso do hostel “Ô de Casa”, sua capacidade máxima de hospedes é de 44 pessoas e a disponibilidade de 30 dias ao mês, tendo capacidade para atender aproximadamente 1.320 clientes ao mês, cerca de 0,0102% do mercado disponível.

19 FORNECEDORES

As empresas estão em constante interação com o meio no qual estão inseridas e ligadas entre si por diferentes tipos de redes de fornecedores, distribuidores e colaboradores, buscando sempre se adaptarem e inovarem para suprir as novas demandas da sociedade.

De acordo com o SEBRAE (2009), o mercado fornecedor é a principal fonte que apoia o novo empreendimento, pois viabilizam insumos, equipamentos e matérias-primas necessários para a criação do novo produto ou serviço, tendo em vista que a qualidade do produto ou serviço da nova empresa dependa da qualidade dos seus insumos.

A localização do empreendimento também é um fator relevante, visto que é necessário estar diretamente ligada ao seu ramo de atividade, buscando proximidade aos seus fornecedores, cliente e canais de distribuição, uma vez que facilitará na redução de custos com transporte e o prazo de recebimento de entrega de produtos. Destarte, o ponto crucial é que o empreendimento esteja bem localizado para comercializar seus produtos ou serviços junto ao mercado alvo.

Os fornecedores desempenham um papel principal ao negociar com seus compradores, podendo elevar preços ou reduzir a qualidade de seus produtos e serviços fornecidos. Dependendo de sua influência no mercado, podem sugar toda a rentabilidade de uma empresa incapaz de repassar os aumentos de custos seus próprios preços.

O hostel Ô de Casa possui uma relação econômica viável com seus fornecedores para suprir sua demanda, à base de preços flexíveis. Devido à falta de exclusividade e parceria, o hostel não possui poder de barganha na maioria de suas necessidades, com exceção do fornecedor de chopp devido à relação de coleguismo com os sócios.

Em relação aos fornecedores de serviços *online*, o valor pago pela divulgação do hostel é feito baseado através de uma porcentagem sobre a reserva, sendo a taxa de 16% em relação à reserva no site *Hostel Word* e a taxa de 11% em relação à reserva no site *Booking*.

Para cada área de atividade do hostel, o “Ô de Casa” possui fornecedores diferentes. Dentre suas necessidades, há apenas um fornecedor especializado para cada tipo. São eles:

- Lavanderia
- Lençol

- Colchão
- Gráfica
- Limpeza

Assim como os serviços do hostel, o bar também possui fornecedores distintos, porém nenhum tem parceria ou exclusividade em seus serviços, podendo representar mais de um para cada demanda interna, sendo o total de fornecedores municipais. Abaixo, a relação de demandas atendidas:

- Padaria
- Frios
- Refrigerante
- Chopp
- Produtos artesanais

Pela grande demanda dos serviços do bar, o hostel procura manter sempre a qualidade do café da manhã, devendo ser sempre fresco. A compra é feita através de fornecedores da região, diariamente, para produtos perecíveis como frutas, pães e frios. Produtos com prazo de validade maior são adquiridos por distribuidores que vendam com um preço menor, contudo não é necessária a formação de estoques: a compra é feita de acordo com a taxa de ocupação, buscando diminuir o desperdício de alimentos.

Para cada área de atuação, o “Ô de Casa” adquire os suprimentos dos seguintes fornecedores:

- **O Quitandeiro:**

Figura 19 – O Quitandeiro

O Quitandeiro é uma distribuidora de hortifrutigranjeiros especializada na seleção de produtos de qualidade, com mais de 20 anos de experiência no mercado de bares, hostels, hotéis e restaurantes. É responsável pelo fornecimento de frutas, legumes e verduras

- **Açaí Frooty:**

Figura 20 – Açaí Frooty

A Açaí Frooty é o principal fornecedor de açaí para o hostel e se encontra no mercado há mais de 21 anos, com mais de 65.000 pontos de venda.

- **Fenômenos Bebidas**

Figura 21 – Fenômenos Bebidas

Fenômeno Bebidas é uma distribuidora multimarcas responsável pelo fornecimento de refrigerantes e destilados.

- **All Food**

Figura 22 – All Food

All Food é pioneira na distribuição e importação produtos como frios, queijos, manteigas e mercenária em geral. Também é a principal fornecedora de frios para suprir as demandas solicitadas no bar do hostel.

- **Cervejaria Burgman**

Figura 23 – Cervejaria Burgman

Inaugurada em 2010, a Cervejaria Burgman é responsável pela distribuição do chopp. Além deste, a empresa vem lançando diferentes novos sabores de cervejas artesanais, promovidas em diversas cidades brasileiras.

- **Rocinha Sorvetes**

Figura 24 – Rocinha Sorvetes

Rocinha Sorvetes é a produtora de sorvetes responsável por suprir a demanda deste produto no hostel.

- **Loremí**

Figura 25 – Loremí

Atuando no mercado desde 1989, a Loremi é uma empresa líder na prestação de serviços no setor de saneamento ambiental, água, esgoto, efluentes e pragas. Responsável por fornecer seus serviços de dedetização ao "Ô de Casa", tendo como seu diferencial o baixo preço em relação aos demais concorrentes no mercado.

- **Sabie**

Figura 26 – Sabie

Fundada em 1931, a Sabie é uma das principais empresas de Enxovais Corporativos do país, atendendo os principais clientes dos segmentos hospitalar e hoteleiro, fornecendo ao hostel, produtos como lençol e fronhas.

- **Stop Limp e Trinca:** empresas responsáveis pelo fornecimento dos produtos de limpeza do hostel.
- **Judite:** principal fornecedor de produtos em conserva para o hostel.
- **Entrepasto da Feijoada:** fornecedor de frios e massa de tapioca.
- **Padaria:** pães (um fornecedor para o período da manhã e outro para o período da tarde)

20 CONCORRÊNCIA

Podemos classificar uma concorrência como uma disputa entre empresas de um mesmo bem ou serviço que levam como objetivo a conquista de um mesmo mercado. As principais variáveis que ditam a liderança em uma concorrência são: preço, qualidade e a imagem que o serviço transmite aos consumidores. Tais variáveis guiam os consumidores a escolherem uma marca para se fidelizar e este é o principal desafio das empresas.

Se você conhece o seu inimigo tão bem como a si mesmo, você não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória conseguida você sofrera uma derrota. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, você sucumbira em todas as batalhas. (SUN TZU, 1981 apud HOOLEY, SAUNDERS; 1996, p. 163)

20.1 Análise de concorrentes diretos

Os concorrentes diretos são classificados como empresas que prestam exatamente o mesmo serviço, visando o mesmo público-alvo, o mesmo segmento e o mesmo objetivo.

Para o hostel “Ô de Casa”, é possível identificar três concorrentes diretos, sendo eles:

- **Café Hostel**

“Cada canto da casa tem algo que representa o clássico, o moderno ou o alternativo de São Paulo. Após um longo dia explorando São Paulo, passe seus fins de tarde no nosso bar ao ar livre ou descansando no nosso cinema.”

Figura 27 – CaféHostel

Fonte: booking.com

Marketing Mix: Café Hostel

Produto

O hostel foi pensado por dois amigos que viajaram pelos cinco continentes e resolveram abrir um hostel com o melhor que eles viram mundo afora. O estabelecimento oferece ótima localização no bairro Vila Madalena, uma equipe simpática, uma cozinha comum equipada, Wi-Fi gratuito, serviço de lavanderia e muito café.

Praça

Localizado na Rua Agisse, 152 – Vila Madalena, o Café Hostel se encontra em um dos principais bairros boêmios, de cultura e arte de São Paulo. No bairro é possível encontrar galerias, antiquários, cafeterias, restaurantes, bares, ruas grafitadas e muita animação da vida noturna da cidade. Por estar localizado a apenas 400 metros da estação Vila Madalena do Metrô, a locomoção dos clientes é bastante facilitada.

Preço

Os preços variam de acordo com o desejo do cliente, com diversas modalidades para cada gosto. Os quartos compartilhados acomodam confortavelmente de 06 a 15 camas e o valor é a partir de R\$ 40 por pessoa/noite. O dormitório feminino foi pensado detalhadamente para meninas, com mesa de maquiagem, espelho e secador de cabelo e o valor também é a partir de R\$ 40 por pessoa/noite. Já o quarto duplo oferece mais privacidade e silêncio, custando a partir de R\$ 60 por pessoa/noite.

E, por fim, para os que buscam um quarto privativo com banheiro, o valor é a partir de R\$ 75 por pessoa/noite.

Promoção

O serviço de hospedagem é sazonal, sendo os meses de férias ou feriados que contam com mais hóspedes. Nos demais meses, o fluxo de clientes diminui consideravelmente. Com exceção dos finais de semana, os demais dias considerados fora de temporada tem a rotatividade reduzida para manter o hostel com um fluxo positivo. Desse modo, o Café Hostel oferece eventos diferenciados todos os dias, buscando chamar atenção de seus clientes.

Forças

Pequenos eventos diários destinados a todos os tipos de clientes, shows, culinária, boa localização, funcionários receptivos e boa decoração.

Fraquezas

As instalações devem estar em constante manutenção, por se tratar de hospedagem é necessário que a estrutura esteja sempre impecável.

Limetime Hostel

“É o hostel mais divertido e social de São Paulo. Vem a passeio e quer curtir o melhor que Sampa tem a oferecer, dia e noite? Aqui é seu lugar! Nós adoramos essa cidade e queremos te fazer curtir do mesmo jeito”.

Figura 28 – Limetime Hostel

Fonte: limetimehostels.com

Marketing Mix: Limetime Hostel

Produto

LimeTime leva consigo a imagem de ser o hostel mais sociável em São Paulo. Possui um bar aberto para hóspedes e para o público em geral, com o cardápio completo de drinks e comidas.

Todas as noites eles disponibilizam caipirinha gratuitamente e durante o *happy hour* o *Wi-fi* é desligado para que haja interação entre os hóspedes.

Praça

O hostel está localizado na Rua Mourato Coelho, 973, também no bairro Vila Madalena. É bem próximo ao metrô para os que utilizam este meio de transporte.

Sua segunda unidade se encontra na Rua Treze de Maio, 1552 – Bela Vista, próximo a avenida mais famosa de São Paulo, a Paulista, onde se encontra o centro cultural Masp, um dos pontos turísticos mais fortes de São Paulo, as diversas opções de bares, feira de artesanato, entre outros. A terceira unidade do hostel está localizada no Rio de Janeiro, uma das cidades mais visitadas pelos estrangeiros. Ele se encontra na rua Rua Dezenove de Fevereiro, 52, em um dos bairros mais movimentados do Rio, próximo dos principais pontos turísticos, como Cristo e Copacabana.

Preço

Os preços variam de acordo com a cidade e a localização, no caso da Vila Madalena, os preços estão de acordo com a acomodação. O quarto coletivo misto acomoda de 06 a 12 camas e é uma ótima opção para os que desejam interagir com todo tipo de pessoa, custando a partir de R\$30 reais por pessoa/noite.

O quarto coletivo feminino acomoda até 06 camas e é a opção ideal para meninas que desejam um pouco mais de privacidade – custam a partir de R\$30 reais por pessoa/noite.

Promoção

O hostel busca chamar a atenção de seus clientes de forma interativa: todos os dias oferecem caipirinhas de graça para os que desligarem o Wi-fi, fazendo com que os clientes interajam entre si.

Além disso, em datas específicas, como foi no show do Lollapalloza, por exemplo, o hostel disponibiliza R\$45 reais de desconto para os que se hospedarem por 03 dias.

Forças

Forte reconhecimento por suas festas e eventos, boa localização, bom custo benefício, diversas unidades e boa estrutura.

Fraquezas

Pouca variedade de quartos, todas as opções disponíveis são para quartos compartilhados, sem oferecer privacidade para o cliente.

Alice Hostel

“Nossa casa foi construída nos anos 60 e preserva as características da época. Temos um jardim com redes para descanso, uma horta de temperos e uma churrasqueira para você compartilhar bons momentos com pessoas do mundo inteiro. Também oferecemos um bar com cerveja toda as noites.”

Figura 29 – Alice Hostel

Fonte: tripadvisor.com.br

Marketing Mix: Alice Hostel

Produto

O hostel é o lugar ideal para quem procura um lugar tranquilo para se hospedar, com fácil acesso à agitação da cidade de São Paulo. Localizado na Vila Madalena, bairro muito frequentado por artistas e intelectuais, o hostel está a uma quadra do metrô, que liga o bairro aos principais pontos turísticos da cidade.

Praça

O hostel está localizado na rua Harmonia, 1275, no bairro Vila Madalena, bairro com ótimas opções de entretenimento todos os dias da semana, e a apenas uma quadra da estação de metrô.

Preço

Os preços de hospedagem estão de acordo com a privacidade desejada. Cada modalidade tem o seu diferencial, dando diversas opções para os clientes. O quarto harmonia é compartilhado e misto, tem a capacidade para até 08 camas, o que possibilita aos clientes conhecer diferentes pessoas. Seu valor é a partir de R\$45 por pessoa/noite.

O quarto Girassol é compartilhado e misto, tem a capacidade para até 06 pessoas e é ideal para quem vai em turma. Seu valor é a partir de R\$45 por pessoa/noite.

O quarto Rodésia é compartilhado e misto, tem capacidade para até 04 pessoas e é uma boa opção pra quem busca por um pouco mais de tranquilidade. Seu valor é a partir de R\$55 por pessoa/noite.

Por fim, o quarto Paulista é privativo, para apenas 02 pessoas, ótimo para quem busca privacidade e conforto. Seu valor é a partir de R\$60 por pessoa/noite.

Promoção

Para animar os seus clientes para o fim de semana, o hostel começa a sexta-feira oferecendo caipirinha de graça para deixar os seus clientes animados e prontos para a festa. Além disso, a cada semana eles disponibilizam um evento *free* para os clientes, como, por exemplo, um jantar do hostel por conta da casa.

Forças

As principais forças do hostel são a sua identidade como “casa da vó” que remete ao cliente a sensação de se sentir confortável em uma casa desconhecida, sua localização, bom atendimento e custo-benefício.

Fraquezas

Sua principal fraqueza está também na sua principal força, o hostel é considerado “casa da vó” por manter uma estrutura dos anos 60 e conservá-la. Com isso é necessário estar sempre de olho na manutenção para que os clientes não sejam prejudicados pela antiguidade.

20.3 Forças competitivas

Para que um serviço possa atingir seus objetivos de forma sustentável, é necessário conhecer seu ambiente interno e externo. A partir disso, é possível analisar o mercado como um todo e se prevenir das ameaças, transformando as oportunidades

em uma estratégia competitiva.

Michael Porter utiliza cinco forças competitivas que determinam o grau de concorrência e lucro no mercado, como segue no fluxograma abaixo:

Fonte: Material disponível pela faculdade Esamc

Substitutos

Os serviços substitutos são aqueles que não são diretamente do mesmo segmento, mas atendem às mesmas necessidades. No setor de hospedagem, temos um substituto mais evidente: *Couch Surfing*.

O *Couch Surfing* é uma rede social que faz uma ponte entre os turistas que querem hospedagem grátis durante uma viagem e pessoas que gostariam de receber esses visitantes. É uma maneira barata de conhecer outros lugares e culturas do mundo todo. A intenção é que você conheça a cidade baseado na experiência do seu anfitrião, que deve servir como um guia turístico.

Apesar de ser um serviço diferenciado, não foi considerado uma ameaça relevante para o mercado de hotelaria, já que muitos clientes dão preferência por pagar por um serviço que conhecem e sentem segurança.

Compradores

O poder de barganha dos compradores é de extrema importância para o hostel, visto que os clientes determinam o valor proporcionado pelo serviço, além do fato de motivarem o hostel a possíveis mudanças, sejam elas, positivas ou negativas. São eles que movem a forma com que o hostel fornece o seu serviço. Mesmo o consumidor já confiando no serviço do estabelecimento, ele tem o poder de barganha por conseguir encontrar, em outros locais, os mesmos serviços com preços similares.

Fornecedores

A relação do hostel com seus fornecedores é amigável e simples, sendo necessária para suprir sua demanda, com preços flexíveis.

Por falta de exclusividade e parceria, o hostel não possui poder de barganha considerável na maioria de suas necessidades, com uma única exceção do seu fornecedor de *chopp*, com o qual existe uma relação de coleguismo entre os sócios.

Entrantes potenciais

Hoje, o mercado de hostels no Brasil vem crescendo de maneira significativa: só em São Paulo a taxa de ocupação dos hotéis ficou em 63,8% em 2014, 2,5% menor que 2013. Já para os hostels, este indicador permaneceu quase estável (51,7% contra 51% no ano anterior), mesmo com novos empreendimentos surgindo, o que indica a diversificação na opção de hospedagem.

Para que seja possível ingressar neste mercado, é necessário que o interessado passe por um processo burocrático de abertura de empresa, como mostra os passos abaixo:

- 1 – Para que o seu estabelecimento seja considerado um hostel, é necessário que a unidade de alojamento predominante seja o dormitório.
- 2 – Os dormitórios devem ter, no mínimo, quatro camas. O número poderá ser inferior em caso de existirem beliches ou se forem classificados como quartos para casais.
- 3 – Todos os dormitórios deverão ter janela, para garantir ventilação e iluminação direta com o exterior.
- 4 – Cada cama deverá ter um compartimento para que o respectivo hóspede possa guardar os seus pertences. Assim, por cada cama, será necessário um armário com uma dimensão mínima de 55x40x20 centímetros ou uma espécie de cofre que comporte as bagagens dos hóspedes.

5 – Os hostels devem apresentar espaços comuns como cozinha e área de refeição, sendo áreas de acesso livre dos hóspedes.

6 – As instalações sanitárias comuns podem ser separadas por gênero ou mistas. No último caso, é preciso garantir que os chuveiros sejam espaços autônomos, separados por portas com fecho interior.

7 – O dono da propriedade será obrigado a se registrar no Balcão Único Electrónico. Esse Registro é efetuado mediante a comunicação prévia, no prazo máximo de 10 dias.

8 – A tipologia dos edifícios onde podem funcionar os hostels foi deixada em aberto pelo Governo. A definição das características da unidade de alojamento será da responsabilidade dos empresários, tendo em conta as exigências da procura.

Rivalidade entre os concorrentes

Entre os concorrentes existe uma rivalidade natural. Por competirem pelo mesmo cliente, é necessário que o “Ô de Casa” esteja sempre buscando informações de seus principais concorrentes a fim de que possa competir no mesmo nível que eles e não seja prejudicado por alguma novidade inesperada.

No mercado de hostels existem associações para monitorar as regras básicas estabelecidas neste meio. Estas regras existem para que este mercado se desenvolva de maneira correta e para estabelecer os locais que realmente podem ser considerados hostels.

Atualmente, duas associações competem diretamente: a primeira é mais focada em desenvolver eventos, organizar passeios turísticos e expor as atividades paulistas; enquanto a outra é responsável por monitorar as principais regras e cuidar da parte burocrática.

Entre os concorrentes diretos do “Ô de Casa”, há uma relação amigável principalmente por estarem muito próximos, na mesma região. Por isso, a relação estabelecida é a de “boa vizinhança” e os hostels interagem de maneira positiva.

21 CONSUMIDOR FINAL

O segmento de hostels deve se atentar com a diversidade de gerações e com o modo que seus comportamentos afetam no processo de decisão do cliente sobre onde se hospedar. Dessa forma, conseguem identificar seu público-alvo e adequar-se oferecendo serviços básicos e adicionais de acordo as necessidades de seus usuários.

A geração Y, principal perfil de hóspedes que optam pela estadia em hostels, valoriza a possibilidade de estar conectado *online* e *offline* com as pessoas, em razão da necessidade de absorverem a cultura local do lugar em que estão visitando. A forma de buscarem tais conexões reais pode ser através da experiência pessoal, das redes sociais ou com os outros viajantes que conhecem ao longo de sua viagem. Além disso, essa geração tem como hábito o compartilhamento de suas experiências positivas e negativas, desde os pontos turísticos, bares e restaurantes assim como a hospedagem.

A maneira como as reservas de hotelaria são feitas atualmente foi alterada de modo significativo se comparada há alguns anos atrás. Hoje, além da opção de comparar os locais de estadia através do preço, com o advento de redes sociais e *sites* especializados em avaliação e reserva de hotéis, hostels, pousadas, entre outros, o comportamento de compra desse consumidor é influenciado diretamente a partir da opinião pública divulgada nesses locais, onde constam, através de pontuação de um a dez, a avaliação detalhada da experiência dos clientes em cada estabelecimento. Portanto, a maneira como essa geração Y realiza suas reservas pode ser sintetizado à praticidade oferecida pelo âmbito digital, pelo qual são feitas pesquisas *online*, reservas *online*, *check-in* através do celular e reclamações ou sugestões através de redes sociais.

Os novos viajantes estão em busca de experiência e não se contentam mais com os pacotes tradicionais que a geração X estava acostumada. Eles estão interessados em se sentir parte do ambiente nos qual está inserido e, para que isso ocorra, querem comer o que os nativos comem, participar de programas que a população desfruta e, até mesmo se possível, aprender o idioma ou alguma aula diferente da região onde estão.

Analisando tal cenário, a visão dos serviços de hospedagem em hostels deve se atentar à pluralidade de seu público-alvo e ao seu comportamento, indo desde

processo de decisão para escolherem onde se hospedar até a oferta de serviços disponíveis, para que dessa forma possam se adequar oferecendo serviços básicos e adicionais de acordo as necessidades de seus usuários.

21.1 Comportamento do consumidor

Conforme Sheth, Mittal e Newman (2001), há mais utilidade nos princípios do comportamento do cliente quando a organização possui uma orientação voltada ao cliente, ou seja, quando ela possui pleno entendimento do ambiente em que está inserida bem como das necessidades de seus clientes. Com base nestas informações, está apta para estabelecer planos e ações com o propósito de manter seus consumidores plenamente satisfeitos, conseguindo também obter vantagens competitivas e proporcionando uma maior eficácia e desempenho empresarial.

Segundo Kotler (2000), a área de comportamento do consumidor estuda como o ser humano seleciona, compra, utiliza produtos, serviços e experiências para satisfazer as necessidades e desejos. Neste sentido, Mowen e Minor citados por Morsh e Samara (2005) definem comportamento do consumidor como o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias.

Comportamento do cliente é definido como atividades físicas e mentais realizadas pelos clientes de bens de consumo e industriais que resultam em decisões e ações, como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por eles. (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2011, p. 29)

Ainda segundo Kotler (2000), o comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, sendo que os primeiros exercem uma maior e mais profunda influência.

21.2 Fatores que influenciam o processo de compra

Figura 31 – Fatores que influenciam o processo de compra

Fonte: KOTLER, 1998, p.162

- **Fator Cultural**

Conforme mencionado anteriormente, a geração Y é o público alvo dos hostels, em razão de seu perfil. Esse consumidor acredita que a felicidade não está em adquirir bens materiais ou manter *status* na vida profissional, mas em criar, compartilhar e capturar memórias adquiridas por experiências vividas em suas viagens pessoais. Tal comportamento pode ser comprovado observando crescente onda de intercambistas e *blogs* em que seus autores chegam a vender todos os seus pertences com o objetivo de viajar o mundo influenciado pela cultura do hedonismo.

Outro fator que influenciou no âmbito cultural é a ascensão da classe C nos países da América Latina. Com o aumento do poder aquisitivo, a liberação de crédito e a possibilidade de parcelamento, as viagens internacionais deixaram de ser artigo de luxo e se tornaram uma opção para essa classe, como afirma o jornal O Dia do Rio de Janeiro: “Em pesquisa feita pela Associação Brasileira de Viagens Educacionais e Culturais (Belta, na sigla em inglês), 76% das agências de intercâmbio afirmaram que vêm atendendo a esse público nos últimos dois anos. Para algumas empresas, é um

nicho já consolidado. Segundo o levantamento, a classe C já representa metade das vendas em 10% das agências”.

O reconhecimento e a importância da vivência no exterior passaram a ser valorizados e almejados por essa classe, que busca a possibilidade de oferecer aos filhos tal oportunidade.

- **Fator Social**

Grupo de referência são os diversos grupos que influenciam o consumidor na determinação dos comportamentos de consumo.

Grupo de referência são pessoas, grupos, instituições a quem os indivíduos recorrem para uma orientação de seu próprio comportamento e valores, e dos quais esses indivíduos buscam aprovação (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001, p.165).

No caso do público-alvo dos hostels, o grupo de influência sobre eles é o de Influência Expressiva de Valor, pois julgam que através do compartilhamento de suas experiências e viagens com seu grupo de convivência através das redes sociais, o outro passará a associar sua imagem à de uma pessoa aventureira, exploradora e inspiradora. A recíproca também é verdadeira: ao conviverem em meio a pessoas que já tiveram tais experiências, sentem o desejo de poder viver as mesmas situações e possuir a mesma vivência.

A família também é um influenciador importante neste processo de compra, pois ela pode afetar no bem-estar econômico, provendo estrutura e condições para seus dependentes que está ligado ao estilo de vida de cada família, pois é onde aprendem os valores repassados pelos pais e conseqüentemente moldam suas vontades por meio do que já experimentaram e o que ainda desejam vivenciar.

- **Fator Pessoal**

Os fatores pessoais que influenciam no processo de compra do consumidor estão atrelados ao que ele almeja quando opta por se hospedar em um hostel. A faixa etária, por exemplo, pode ser um fator decisivo no processo, uma vez que os hostels, de modo geral, são pensados e preparados para atender a demanda de jovens entre 18 e 28 que buscam por diferentes oportunidades de se divertir e se inserir no ambiente que estão visitando. A personalidade também é uma característica impactante nesse cenário, afinal, o hóspede que opta por esse tipo de acomodação

deve ter em mente qual o propósito do local: socializar, partilhar cultura e experiências. Por fim, o estilo de vida e a condição financeira afetam nos diferenciais que irão buscar em cada local de estadia, pois cada serviço adicional oferecido pelo hostel pode ou não ter um custo.

- **Fator Psicológico**

O fator psicológico que leva as pessoas a se hospedarem em um hostel está relacionado à busca de um local que proporcione conexões entre diferentes países, *design* diferenciado e experiências culturais:

Conexões entre países: a possibilidade de dividir o quarto com pessoas de diferentes países entusiasma o viajante devido à possibilidade de entrar em contato com estrangeiros tanto para aprimoramento do idioma quanto para conhecimento sobre determinada cultura.

Design diferenciado: a decoração do hostel, assim como a disponibilidade de áreas comuns.

Experiências culturais: o consumidor está sempre interessado em de atividades que enriqueçam seu leque cultural. Em razão disso, serviços diferenciados como oficinas de grafite, comidas locais, circuito de arte de rua, idas a bares e restaurantes são ações que motivam o hóspede a optar pelo local. As atividades devem variar de tema e duração, de modo que abranja todos os perfis de consumidores.

21.3 Comportamento pós-compra

O comportamento pós-compra determina quais são os pontos-chaves em que os diretores do estabelecimento devem se atentar para identificar o que seus hóspedes gostam ou não no hostel, quais eram suas expectativas e o que precisa ser revisto para que possam fidelizar seus clientes e aumentar o *brand awareness*.

Atualmente o “Ô de Casa” não dispõe de pesquisas de satisfação realizadas internamente, restringindo-se apenas aos *reviews* publicados nas redes sociais (*Facebook, Instagram, Tripadvisor*, entre outros) e aos canais tradicionais de comunicação com seus clientes (*e-mail* e telefone).

Neste segmento é comum o hábito de comentar e recomendar os estabelecimentos nos quais se hospedam ou consomem algo. Esses *reviews* partem

espontaneamente dos hóspedes e auxiliam na credibilidade do hostel. Com isso, os diretores do local conseguem avaliar atendimento, estrutura, identificar possíveis melhorias e acompanhar o desenvolvimento de marca do “Ô de Casa”.

21.4 Perfil dos Clientes

O público-alvo atual do hostel “Ô de Casa” é composto por homens e mulheres, com faixa etária entre 18 e 28 anos, de classes sociais A, B e C e que buscam por novas experiências. Esse nicho de consumidores é ávido por locais de fácil acesso, que de alguma forma contribuam na sua experiência de viagem; é ligado às artes e tendências de *design*, procurando essas características nos locais em que se hospedam; está constantemente conectado às redes sociais e publica tanto críticas quanto elogios aos lugares que frequentam; busca, principalmente, ambientes nos quais possam encontrar diversas culturas por meio dos estrangeiros ou viajantes nacionais para aumentar os vínculos e vivenciar a verdadeira experiência de se hospedar em um hostel.

Consumidores Potenciais: clientes que, apesar de estarem em faixas etárias diferentes do público-alvo, possuem o mesmo perfil de estilo de vida: jovens empresários ou funcionários de empresas que viajam à São Paulo para negócios, estrangeiros de diversos países com mesmo perfil e clientes nacionais provenientes de cidades ao redor de São Paulo que costumam visitar a cidade para passar o fim de semana.

21.5 Motivações de Compra

O “Ô de Casa” já é reconhecido pelo seu diferencial na prestação de serviço de hospedagem: oferecer experiências culturais das quais o hóspede pode participar. Festas temáticas, oficinas e aulas de dança e yoga, por exemplo, auxiliam no processo de compra da reserva. Também é possível encontrar um bar dentro do estabelecimento que fica aberto tanto ao público interno quanto externo, contribuindo nas relações interpessoais entre as pessoas e oferecendo um cardápio com variedade e preço justo.

Outros dois fatores que fazem parte desse processo é a localização do hostel, situado na Vila Madalena (bairro badalado de São Paulo), próximo à Marginal Pinheiros e à estação de metrô Faria Lima. Além disso, o bairro disponibiliza uma cartela de bares e restaurantes, pontos turísticos como o Beco do Batman, lojas retrô e com *design* diferenciado e outras facilidades ligadas a sua localização.

Além desses fatores, o atendimento também é uma das características positivas do local, sendo amplamente elogiado pelos próprios consumidores devido à simpatia, rapidez e profissionalismo dos colaboradores e também pelas atividades extras promovidas. Em razão de o hostel contar com funcionários que são voluntários, a diversidade do *staff* contribui para criar uma atmosfera divertida e diferenciada, tornando-se um diferencial do estabelecimento.

21.6 Critérios de Escolha

São quatro os principais fatores no processo de compras do serviço de hospedagem em hostel, sendo eles:

- **Preço Atrativo:** as diárias no Ô de Casa variam de R\$52,00 até R\$162,00, possibilitando a estadia em quartos coletivos (de quatro à oito pessoas) ou privativos.
- **Localização:** fator decisivo no fechamento da reserva, pois o viajante busca por comodidade e rapidez ao se locomover pela cidade, além das opções ao redor do hostel, como bares e restaurantes.
- **Atendimento:** Uma equipe preparada e treinada para atender os hóspedes faz a diferença. Tanto o público brasileiro quanto estrangeiro que exigem tratamento adequado e atenção com seus pertences. Além disso, apreciam dicas e opiniões dos funcionários quanto às atividades internas e externas ao hostel.
- **Experiência:** atividades que contribuem para a imersão e vivência local também despertam o interesse e fazem a diferença para esse público: oficinas, eventos e aulas são levados em conta na hora de optarem por um local de hospedagem.

21.7 Concorrência: imagem percebida

Café Hostel

- Oferecem café da manhã gratuito;
- Localização elogiada;
- Ambiente limpo;
- Falta de ventilação
- Atividades extras divulgadas, mas não disponíveis;
- Não há chave individual dos quartos;
- Chuveiros danificados e com timer.

Limetime Hostel

- Localização elogiada;
- Má higienização dos banheiros;
- Não oferecem café da manhã;
- Instalações simples e mal conservadas;
- Cozinha equipada;
- Bar interno;
- Chuveiros com timer;
- Má ventilação;
- Atendimento mal organizado;
- Festas e bebidas gratuitas para hóspedes;
- Barulhento.

Alice Hostel

- Atendimento 24 horas;
- Localização elogiada;
- Espaços de convivência diversificados;
- Café da manhã gratuito;
- Instalações bem conservadas;
- Silencioso;
- Eventos internos para os hóspedes.

21.8 Público-Alvo

Iniciador: é aquele que inicia a pesquisa de uma solução adequada para o problema. No caso, pode ser a pessoa física ou jurídica que necessita de hospedagem.

Influenciador: é a pessoa ou fonte de informação que influencia no poder de compra de um serviço, exercendo sua função específica no que se diz respeito a influenciar na decisão de compra. No caso do hostel, são duas subdivisões:

- **Pessoal:** amigos, familiares e contatos nas redes sociais que já se hospedaram no hostel.
- **Público:** rádio, jornal ou propagandas através de *sites* especializados ou de reservas como Decolar.

Decisor: leva em consideração a opinião tanto do iniciador quanto a do influenciador e toma a decisão sobre qual produto comprar/adquirir. É a pessoa que irá solicitar a reserva da cama ou quarto efetivamente.

Usuário: é a pessoa que irá consumir o serviço oferecido. No caso, o viajante que irá se hospedar no hostel.

22 ANÁLISE SWOT

Para Kotler (2000), a análise SWOT é uma avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro da organização e é através dela que identificamos onde devem ser alteradas as estratégias para melhorar os processos ou manter caso esteja tendo um resultado positivo.

O objetivo principal da análise swot é fazer dois tipos de análises: analisar o ambiente interno da organização, que identifica os pontos fortes e fracos, e analisar o ambiente externo que identifica as oportunidades e ameaças.

22.1 Análise do ambiente interno

Nesta etapa, são analisadas as forças e fraquezas do serviço, ou seja, são identificados em quais aspectos há vantagens e desvantagens perante seus concorrentes.

Tabela 9 – Análise do ambiente interno

FORÇAS	FRAQUEZAS
<p>Localização privilegiada</p> <p>Atendimento diferenciado</p> <p>Tradição</p>	<p>Estrutura</p> <p>Controle dos clientes</p> <p>Fornecedores</p>
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<p>Aumento do dólar</p> <p>Aumento da taxa do turismo paulista</p> <p>Mudança no hábito do consumidor</p>	<p>Catástrofes naturais</p> <p>Aumento de novos concorrentes</p> <p>Crise política</p>

22.1.1 Forças

As forças de um serviço são elementos que trazem benefícios percebidos e valorizados, elementos de destaque que fazem o serviço crescer. Baseando-se nisso, nota-se que as principais forças percebidas no hostel “Ô de Casa” são:

- Localização privilegiada

Um dos elementos mais valorizados do hostel é a sua localização: estar próximo dos metros e no coração do bairro boêmio Vila Madalena é um ótimo atrativo.

- Atendimento diferenciado

O atendimento cordial, a alegria em receber e o tratamento diferenciado que os atendentes proporcionam a seus clientes.

- Tradição

Foi o primeiro hostel independente em São Paulo, o que faz com que o nome “Ô de Casa” seja lembrado também por seu tempo de experiência.

22.1.2 Fraquezas

As fraquezas de um serviço são caracterizadas por trazerem conflitos ao serviço, ou seja, são pequenos problemas a serem resolvidos. As principais fraquezas do hostel “Ô de Casa” são:

- Estrutura

O hostel passou por reformas atualmente para melhorar a sua estrutura no geral, porém, ainda é um ponto importante que deve ser avaliado constantemente.

- Controle dos clientes

A falta de um controle dos clientes que se hospedam no hostel prejudica na hora de monitorar a fidelidade e o volume de fluxo de hospedagens.

- Fornecedores

Os fornecedores do hotel são considerados “caseiros” por se tratar de pessoas próximas que fornecem em uma quantidade reduzida. Não existe qualquer tipo de exclusividade com os fornecedores, com exceção do *chopp* fornecido para o bar.

22.2 Análise do ambiente externo

Nesta etapa, são analisadas as oportunidades e ameaças do serviço, ou seja, é uma prevenção em relação aos aspectos positivos e negativos.

22.2.1 Oportunidades

As oportunidades são situações que estão fora do controle dos gestores, podem acontecer inesperadamente e afetar positivamente no negócio. As principais oportunidades do hostel são:

- Aumento do dólar

Com o aumento do dólar, os estrangeiros tem um poder monetário muito superior ao brasileiro e com isso viajam com mais frequência para o Brasil.

- Aumento da taxa do turismo paulista

Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) projetaram São Paulo com um crescimento médio nas chegadas dos estrangeiros de 5,8% ao ano entre os anos 2013 – 2014. Com média de 17% de turistas estrangeiros da América do Sul, Europa e América do Norte e Central, a tendência é que este crescimento aumente nos próximos 4 anos, com cerca de 41%.

- Mudança no hábito do consumidor

Com cada vez mais jovens viajando sozinhos, a prioridade de hospedagem foi se modificando. O luxo de um hotel não é mais o principal benefício esperado, mas sim o baixo custo, atrelado à qualidade e às atratividades que um hostel proporciona.

22.2.2 Ameaças

Ameaças são situações externas que podem atrapalhar o negócio. Assim como as oportunidades, estão fora do controle dos gestores. As principais ameaças do hostel Ô de Casa são:

- Catástrofes Naturais

Quando pensamos em natureza, tudo se torna imprevisível. São Paulo vem sofrendo há anos uma seca incontrolável, que se prolifera a cada dia. Com a mudança de tempo constante, a chuva consegue encher uma quantidade moderada dos rios, mas nunca o suficiente.

- Aumento de novos concorrentes

Com o mercado de hostels crescendo cada vez mais no Brasil, o aumento de concorrentes se torna inevitável. Principalmente em São Paulo, o número de concorrentes tem crescido de maneira significativa, trazendo propostas similares às

propostas do “Ô de Casa”, tornando necessária a constante inovação do hostel para manutenção de seus clientes.

- Crise política

Com os último e constates acontecimentos na politica brasileira, a situação é vista pelos estrangeiros como instável e perigosa. Com as manifestações e os conflitos entre partidos, o país esta deixando de receber turistas, que ficam amedrontados com essa situação.

23 PROGNÓSTICO

23.1 Variáveis Macroambientais

Observando a análise realizada do macroambiente, foi possível identificar quais as principais tendências ou situações atuais que podem impactar diretamente o futuro do hostel “Ô de Casa”.

23.1.1 Ambiente Econômico

O Brasil está em um momento de crise política e econômica, no qual a qualquer momento uma decisão do governo pode alterar e comprometer a política e a economia do país. Nessa situação, investidores, tanto internos quanto externos, esperam que alguma decisão “definitiva” seja tomada para, assim, movimentar-se.

Fazendo a comparação de dados gerais sobre a inflação, percebe-se um aumento para 7,61% no ano de 2016 e é prevista uma queda em 2017. Especialistas recomendam que se espere para fazer qualquer investimento grande devido à retração do mercado causada pelo atual cenário político e econômico.

O setor de hotelaria no Brasil continua estável e, mesmo com a crise econômica, estima-se um crescimento no setor de hotelaria até 2020. Conforme estudo elaborado pelo fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, o setor planeja investir R\$12,8 bilhões entre 2015 até 2020. Assim, acreditam que haverá cerca de 408 novos empreendimentos e crescimento aproximado de 65%. Já o número de quartos disponíveis passará de 94 mil para 164 mil, uma alta de 75% no mesmo período.

23.1.2 Ambiente Natural

A equipe do projeto Parque Linear Córrego Verde está em busca ainda da aprovação para iniciar o projeto. É uma “negociação” muito burocrática que envolve muitas pessoas. Os bairros que estão em níveis geográficos superiores e não sofrem com as inundações não apoiam a construção, já que podem perder certos acessos e

áreas. Além do consenso com os moradores, discute-se também a viabilidade do projeto, já que se trata de um valor significativo para a execução.

Ainda não foram tomadas medidas por parte da Prefeitura de São Paulo, completando 4 anos do processo de aprovação do projeto. Em períodos de muita chuva, os locais continuam alagando e trazendo transtornos para moradores e lojistas dos bairros afetados. Com a troca de Prefeito no ano de 2016, há possibilidade de aprovação e início do projeto ou até mesmo descarte.

Quanto aos casos de dengue, no Brasil foram 48% maiores até 23 de janeiro do que no mesmo período de 2015, ano em que os casos da doença bateram recorde no país, com 1,6 milhão de registros. Até este momento, o Brasil já acumula 73.872 notificações da doença, ante os 49.857 do ano anterior – sinal de que 2016 deve ser um ano de forte epidemia. Estima-se uma baixa nos casos de H1N1 devido à criação de vacinas para prevenção da doença. Inicialmente, apenas as pessoas que estão no grupo de risco (crianças e idosos) estão sendo vacinadas, mas a tendência é aumentar a produção de vacina para combater mais ainda o vírus.

23.1.3 Ambiente tecnológico

O ambiente tecnológico causa grande impacto na vida das pessoas e, principalmente, na gestão das empresas. Analisando pela ótica da inovação, a tecnologia fará cada vez mais parte da vida das pessoas: o aumento da velocidade da internet, a melhora da comunicação e os recursos disponíveis farão com que mais pessoas interajam entre si e tenham acesso a esses recursos.

As novas tecnologias podem destruir as anteriores em um ritmo acelerado. Diariamente surgem novas inovações nos setores do mercado e o que hoje é considerado tecnologia de ponta, amanhã já pode se tornar obsoleto. Essa constante renovação tecnológica nos fornece oportunidades ilimitadas para a inovação, mas é também uma forte ameaça para quem não está apto a inovar.

Destarte, um dos maiores desafios para as empresas é conseguir acompanhar os avanços tecnológicos e suprir a necessidade de se atualizar. É indiscutível que o ambiente tecnológico será sempre um ambiente em expansão e crescimento desenfreado, sendo fundamental para a empresa se manter atualizada, principalmente em ferramentas e redes sociais que vem crescendo e se tornando

tendência cada dia mais. É preciso compreender também que, em sua maioria, os consumidores estarão cada vez mais conectados através de aparelhos móveis e que investir em tecnologia *mobile* é um grande diferencial para aumentar os negócios e se destacar no mercado.

23.1.4 Ambiente Demográfico

Devido à alta taxa de rejeição, falta de credibilidade na gestão do governo e a instabilidade, fica difícil se criar boas expectativas em relação aos planos e medidas que visam melhoria social e estabilidade financeira nacional, o que, infelizmente, acaba refletindo nas grandes cidades e regiões como a de São Paulo e o seu distrito de Pinheiros.

O fator mais preocupante no ambiente demográfico gira em torno da crise econômica e política que o país vive, afetando o Brasil inteiro de forma direta no padrão de renda da população e dos consumidores. Tal fato pode levar a uma queda no fluxo de turistas e pessoas que usam e/ou procuram serviços de hospedagem pela região da cidade de São Paulo. Por outro lado, pode ser uma vantagem para o hostel, já que para quem quer viajar de forma econômica, acaba sendo uma opção mais barata.

Outro fator que pode ser positivo é o crescimento da população (até 2020 pode chegar a 212 milhões de indivíduos), sendo o estado e a cidade de São Paulo as regiões que mais podem sofrer aumento por terem a maior concentração de habitantes. Para se ter ideia, o Brasil atualmente possui cerca de 200 milhões de habitantes, dos quais 51,3 milhões possuem entre 18 a 28 anos (idade do *target* do hostel). O estado de São Paulo possui 43,6 milhões de habitantes, cerca de 22% da população nacional. Já a cidade de São Paulo tem quase 12 milhões, o que representa 27% da população estadual e 6% da nacional.

Tabela 10 – Projeção da população (milhões de indivíduos)

Projeção da População (milhões de Indivíduos)

ano	Total				Homens				Mulheres			
	0 a 14 anos	15 a 64 anos	65 ou mais anos	Total	0 a 14 anos	15 a 64 anos	65 ou mais anos	Total	0 a 14 anos	15 a 64 anos	65 ou mais anos	Total
1980	45	68	5	119	23	34	2	59	22	35	3	60
1985	49	78	5	133	25	39	2	66	24	40	3	67
1990	52	88	6	147	26	43	3	73	26	45	3	74
1995	52	99	8	159	26	49	4	78	26	50	4	80
2000	52	112	10	173	27	55	4	86	26	56	5	87
2005	51	122	11	185	26	61	5	92	25	62	6	93
2010	50	132	13	195	25	66	6	97	24	67	8	99
2015	47	141	16	204	24	70	7	101	23	71	9	103
2020	44	148	20	212	23	73	9	105	22	75	11	108
2025	42	152	25	218	21	75	11	107	20	77	14	111
2030	39	154	30	223	20	77	13	110	19	77	17	113
2035	37	154	35	226	19	77	15	111	18	77	20	115
2040	35	153	40	228	18	76	17	112	17	77	23	116
2045	34	149	46	228	17	74	20	112	16	75	26	117
2050	32	143	51	226	16	72	22	110	16	72	29	116
2055	30	138	55	223	15	69	24	109	15	69	31	114
2060	28	131	58	218	15	66	26	106	14	65	33	112

Fonte: IBGE.

Tabela 11 – Projeção da população (porcentagem do total por gênero)

Projeção da População (porcentagem do total por gênero)

ano	Total				Homens				Mulheres			
	0 a 14 anos	15 a 64 anos	65 ou mais anos	Total	0 a 14 anos	15 a 64 anos	65 ou mais anos	Total	0 a 14 anos	15 a 64 anos	65 ou mais anos	Total
1980	38	58	4	100	39	57	4	100	38	58	4	100
1985	37	59	4	100	38	59	4	100	36	59	4	100
1990	35	60	4	100	36	60	4	100	35	61	5	100
1995	33	62	5	100	34	62	5	100	32	63	5	100
2000	30	64	6	100	31	64	5	100	29	64	6	100
2005	28	66	6	100	29	66	5	100	27	66	7	100
2010	26	68	7	100	26	68	6	100	25	68	8	100
2015	23	69	8	100	24	69	7	100	22	69	9	100
2020	21	70	9	100	22	70	8	100	20	69	11	100
2025	19	70	11	100	20	70	10	100	18	69	13	100
2030	18	69	13	100	18	70	12	100	17	68	15	100
2035	16	68	16	100	17	69	14	100	16	67	17	100
2040	16	67	18	100	16	68	16	100	15	66	19	100
2045	15	65	20	100	15	67	18	100	14	64	22	100
2050	14	63	23	100	15	65	20	100	13	62	25	100
2055	13	62	25	100	14	63	22	100	13	60	27	100
2060	13	60	27	100	14	62	24	100	12	58	29	100

Fonte: IBGE.

23.1.5 Ambiente Político Legal

O ambiente político brasileiro vive um momento histórico de mudanças. A cada dia é registrado um novo acontecimento em Brasília, o que causa oscilações no valor do dólar, na Bolsa de Valores de São Paulo e incertezas do futuro do país.

Após a aprovação do Senado para a instauração de um processo de impeachment contra a Presidente da República, Dilma Rousseff é afastada enquanto o Senado prepara o seu julgamento. Nesse meio tempo, o vice Michel Temer assume o mandato.

Apesar de não ser a primeira vez que o Brasil procede ao *impeachment* de um presidente, esta deverá ser a primeira vez que o país vai assistir a um processo levado até ao fim. Em Dezembro de 1992, Fernando Collor de Mello demitiu-se quando o seu julgamento no Senado estava prestes a começar. Ao contrário de Collor, Dilma garante que não irá se demitir antes da conclusão do processo.

Devido a essas condições políticas não favoráveis, o país vive um momento de imprevisibilidade, no qual até mesmo os cientistas políticos brasileiros admitem ter dificuldade de discernir tudo o que vem acontecendo.

A relevância histórica dos fatos do presente depende das reações em cadeia que vão provocar. Como fatos e eventos não tem sentido por si só, é necessário cautela e espera por conclusões. Já que a realidade são apenas as incertezas, prospecções neste meio podem ser pessimistas ou otimistas.

23.1.6 Ambiente Sociocultural

Recentemente, o ambiente sociocultural foi fortemente afetado após a decisão de presidente interino, Michel Temer, de reduzir de 32 para 23 o número de ministérios, incluindo o fim do Ministério da Cultura, que agora se une ao de Educação, comandado pelo deputado federal pernambucano Mendonça Filho (DEM). É a primeira vez desde o governo ditatorial de Geisel que o Brasil fica sem uma pasta exclusiva para a Cultura.

A decisão de Temer vem com a justificativa que a junção de pastas emitiria um sinal de mais eficiência. Entretanto, após protestos, o presidente interino decidiu criar

a Secretaria Nacional de Cultura e tem avaliado nomes para comandá-la. Assim como outros ambientes afetados pela política, o sociocultural traz incertezas para seu desenvolvimento.

Apesar da crise econômica e sociocultural no Brasil, o turismo tem possibilidades de crescimento devido à grande divulgação mundial do país através das Olimpíadas. A rica diversidade cultural do país é um grande atrativo, assim como mencionamos anteriormente na análise de macroambiente, sem contar a alta do dólar que torna o real mais barato para estrangeiros, representantes de 30% dos turistas que visitam a cidade de São Paulo. Dessa forma, prevemos que o mercado turístico tenha ascensão.

23.1.7 CONSUMIDORES

Em razão do mercado de hostel estar crescendo e o número de concorrentes aumentando, o “Ô de Casa” busca se diferenciar dos demais de modo que se destaque aos olhos do consumidor.

As principais tendências para esse mercado consumidor estão as descritas abaixo:

Poshtels – Considerado uma evolução dos hostels, o *Poshtels* é definido como um hostel boutique, baseando-se em *design* diferenciado, instalações com mais luxuosas, serviços diferenciados como: *Wi-Fi* gratuito, quartos com banheiros privativos, ambientes descolados e, além de tudo, preço acessível. O nome desta nova categoria é derivado da junção de duas palavras “*posh*” e “hostel” que, se traduzido literalmente, significa “hostel elegante”. O público-alvo são jovens autênticos e gerações mais velhas que procuram por uma alternativa a mais em relação às redes de hosteis conhecidas.

Mobile – Em razão de nossa sociedade estar constantemente em busca de soluções rápidas para seu dia-a-dia, ferramentas *mobile* são primordiais para esse público. Os consumidores utilizam os “micro-momentos” (período curto de tempo em que procuram por informações enquanto praticam outras atividades) para pesquisar e planejar seu destino de viagem, bem como escolher qual local de hospedagem para realização da reserva, e posteriormente compartilhar suas viagens.

Bleisures – é uma categoria de viajantes composta predominantemente por jovens profissionais que buscam incorporar lazer e relaxamento em suas viagens de negócios, a fim de conhecer e desfrutar do destino turístico, suas atrações, restaurantes e outros programas de imersão cultural. O nome deste nicho origina-se da junção da palavra *business* (negócios) com *leisure* (lazer). Este tipo de viajante é *heavy user* de sites e aplicativos que tem como função o gerenciamento de seus destinos e como planejar suas viagens.

23.1.8 FORNECEDORES

Tendo em vista o fato da proprietária do hostel não possuir exclusividade ou vínculos de parceria com seus fornecedores, logo não possuem poder de barganha sobre os mesmos. Neste caso, a diretoria da empresa tem liberdade de inovar no oferecimento de produtos diferenciados que também podem contribuir para a experiência do hóspede no local, por exemplo, oferecendo cervejas artesanais locais, produtos típicos brasileiros, ou até mesmo importados.

23.1.9 CONCORRÊNCIA

No ramo da hospedagem é cada vez maior o número de concorrentes que se espalham por São Paulo. Nos últimos anos, o mercado de hostels tem crescido consideravelmente e isso gera um número muito grande de opções para o mesmo público-alvo.

Os concorrentes diretos do “Ô de Casa” atendem exatamente a mesma necessidade dos clientes, competem pelo mesmo desejo e estão localizados no mesmo bairro. Todos os concorrentes diretos oferecem um diferencial para os clientes, no Café Hostel, por exemplo, o preço é menor, R\$40 reais por pessoa/pernoite. Já no Limetime, toda noite é oferecido caipirinha de cortesia e no hostel Alice é possível encontrar a tranquilidade que muitos buscam em uma pernoite.

Com isso, é necessário que o “Ô de Casa” esteja em constante inovação, sempre buscando o seu diferencial no mercado, levando aos clientes o conforto e a qualidade necessária para se destacar em um ramo tão competitivo.

24 OBJETIVO DE MARKETING

São dois os principais objetivos de marketing: o primeiro é aumentar em 18% o número de hóspedes do hostel, crescimento possível baseado na projeção feita a partir de dados de 2014 e 2015. Utilizando novas estratégias, buscaremos elevar o número médio de diárias para 1.270 mensal e total anual para 15.240. Tal crescimento ainda não representa o total disponível para crescimento, já que o hostel possui 44 camas. O total mensal médio disponível é de 1320 diárias mensais e um total anual de 15.840 diárias. Entretanto, observamos alguns meses de 2016 onde o crescimento foi superior a média e que já possuem mais de 82% da capacidade total ocupada, impossibilitando um crescimento de 18%. Para tais períodos uma estratégia paralela será adotada, aumentando o valor do ticket médio proporcionalmente ao valor do faturamento dos meses que podem crescer 18%, ou seja, o hostel vai aumentar seu faturamento, sem extrapolar seu limite crescimento. Por se tratar de meses que compõem o período de alta temporada, não acreditamos que o aumento do ticket médio possa causar qualquer diminuição da demanda.

Além deste objetivo quantitativo, há também a meta de aumentar o *Brand Awareness* da marca “Ô de Casa”, a fim de que se torne uma referência de hospedagem frente aos seus concorrentes. Para isso, será necessário o investimento em ações de comunicação e o desenvolvimento de uma campanha mais agressiva. A verba disponível de acordo com o cliente é de R\$5.000,00 por mês e o período da campanha será de Janeiro a Dezembro de 2017.

25 ESTRATÉGIAS

As estratégias podem ser classificadas como futuros planos, desenvolvidos para alcançar o principal objetivo de *marketing*. Para que uma estratégia se torne possível, é necessário avaliar detalhadamente cada etapa de seu processo e através disso, determinar possíveis ações necessárias.

25.1 Matriz Ansoff

Igor Ansoff (1979), conhecido como pai da gestão estratégica, desenvolveu um esquema pioneiro, conhecido como matriz de Ansoff, a qual classifica as estratégias empresarias em quatro categorias: penetração no mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação.

Essa classificação pode exemplificada na tabela a seguir:

Tabela 12 – Matriz de Ansoff

	Produtos Existentes	Produtos Novos
Existente	1. Estratégia de Penetração de Mercado	3. Estratégia de Desenvolvimento de Produto
Novos	2. Estratégia de Matriz Ansoff Desenvolvimento de Mercado	4. Estratégia de Diversificação

Fonte: Ansoff (1979, p. 92)

No caso do hostel “Ô de Casa”, a estratégia mais adequada ao serviço que irá oferecer se enquadra na categoria ‘desenvolvimento de produto’, que seria “a estratégia de explorar mercados tradicionais com produtos novos” (MAXIMIANO, 2004, p. 180), em razão de seu posicionamento e público-alvo não se alterar, mas existir a necessidade de inovação de seus produtos para se diferenciar da concorrência. Sendo assim, a proposta é de que o hostel crie novos produtos e aperfeiçoe os atuais com o objetivo de que os clientes alterem sua percepção a respeito dos serviços oferecidos. Essa estratégia é conquistada por meio do desenvolvimento de produtos como, por exemplo, combos de hospedagem e passeios, oficinas de artesanato, dança, culinária e artes visuais, eventos temáticos, entre outros que procuram demonstrar o espírito colaborativo do local e promover a experiência do hóspede no meio cultural em que está inserido.

26 POSICIONAMENTO ATUAL

O posicionamento atual da marca “Ô de Casa” não será alterado. A estratégia de comunicação continuará explorando o diferencial da marca que é promover a experiência do hóspede. Para isso, serão criadas oficinas de artesanato, grafite, yoga, dança e culinária. Além disso, serão oferecidos pacotes diferenciados, fornecendo ao hóspede uma opção a mais no fechamento da compra e uma facilidade ao vender o serviço de hospedagem atrelado com outras experiências, como ingresso para museus e galerias, ou eventos noturnos.

27 SISTEMA DE INFORMAÇÃO + REGISTROS INTERNOS + INTELIGÊNCIA DE MARKETING

No que se refere ao sistema de informação, aos registros internos e à inteligência de *marketing*, foram identificados diversos problemas de falta processos. Para isso, é necessária a criação de procedimentos e elaboração de análises efetivas para o andamento e acompanhamento do hostel. Também é indispensável um melhor aproveitamento dos *softwares* utilizados atualmente através da criação de relatórios para análise mensal, sendo eles:

- Criação e análise do fluxo de hóspedes (crescimento e declínio), identificando a sazonalidade dos meses ao longo do ano;
- Criação e análise das nacionalidades: quais países têm mais hóspedes mensais e anuais;
- Criação e análise de quais consumidores retornaram ao hostel, a fim de identificar se há fidelização com a marca, bem como a criação de *main list* para *e-mail marketing*;
- Criação e análise dos *reviews* disponíveis nos sites de reserva e avaliação para identificação de melhorias e gerenciamento de crise.
- Criação e análise de redes sociais, identificando qual é a taxa de engajamento do público, melhor adequação de conteúdo relevante para o público-alvo, identificação de quais características as redes dizem sobre seus usuários.
- Criação e análise dos preços praticados pelos concorrentes, identificando quais períodos os mesmos aumentam ou diminuem seus preços, bem como sua sazonalidade.
- Criação e análise do serviço pré-venda, observando qual tempo de resposta média por parte do hostel para sanar as dúvidas dos clientes e promover um melhor atendimento.
- Criação e análise detalhada das características dos hóspedes do “Ô de Casa”, observando seus hábitos e cultura para possibilitar um melhor entendimento de como atender às suas necessidades.

Em relação à Inteligência de *marketing*, é necessária a utilização de *sites*, revistas, *blogs* e jornais especializados na área para aproveitamento de informações

cruciais ao segmento de turismo, sendo eles nacionais ou internacionais, pois através deles é possível identificar quais são as tendências de consumo desse segmento, ações que outros concorrentes promovem para se diferenciar, políticas econômicas que contribuem para previsão de demanda, entre outras informações. Como recomendação, são indicados alguns *sites*:

<http://www.turismo.gov.br/>

<http://www.hypeness.com.br/>

<http://www.emarket.com/>

<http://viajaqui.abril.com.br/vt/>

<http://www.poshtels.com/>

28 FINANCEIRO

O maior problema enfrentado pelo hostel “Ô de Casa” é a falta de gestão e controle financeiro, sendo este último o principal responsável pelo pouco tempo de vida das micro e pequenas empresas nacionais, que costumam quebrar em menos de 5 anos de atividade.

Como solução, é preciso que os gestores do hostel invistam uma média de R\$ 1.200,00 mensais para contratar algum órgão de assessoria contábil e consultoria empresarial, para que o controle e gestão dos gastos/receitas da empresa sejam reestruturados e, assim, as atuais e reais condições financeiras sejam conhecidas.

Algumas medidas também podem ser tomadas para ajudar no controle do estabelecimento como, por exemplo, procurarem sempre se especializar e aprimorar seus conhecimentos financeiros (principalmente como administrar o fluxo de caixa) com algum curso de gestão ou contabilidade; procurarem conhecer *softwares* especializados e que ajudem no controle de gastos e receitas do estabelecimento e implementá-los; e capacitarem ou contratarem algum funcionário formado ou com experiência na área.

29 PRODUTO

Não é necessário modificar o que o “Ô de casa” já oferece hoje para seus clientes, porém, é possível melhorar os serviços prestados. Hoje o hostel já oferece alguns serviços diferenciados, mas a ideia é que ele seja reconhecido por oferecer experiências totalmente inovadoras. Para isso, serão oferecidos pacotes diferentes de passeios, como por exemplo: pacotes noturnos, nos quais os clientes poderão ir com o hostel até as principais baladas e desfrutar da vida noturna paulista. Outro exemplo é o pacote cultural, no qual o passeio será totalmente focado na arte e na cultura paulista. Além disso, muitos serviços serão aplicados, como oficinas semanais e espaço para bandas novas.

O foco principal é obter, através destes serviços, um olhar diferenciado dos clientes, para que quando se falar em hostel, o “Ô de casa” seja lembrado como uma experiência e não uma simples hospedagem.

30 PREÇO

Sabemos que o preço deve ser encarado como fator estratégico de posicionamento, então, analisando por esta ótica, optamos por não fazer qualquer alteração nos valores cobrados para hospedagem no hostel, a fim de seguir com a estratégia de preços justos, acessíveis e atrativos para os clientes, mantendo o objetivo de rentabilidade e penetração no mercado para a empresa.

31 PRAÇA

Assim como o preço, a localização do hostel diz muito sobre a qualidade e visibilidade do estabelecimento. É importante que seus canais de distribuição combinem com as metas de serviço a serem oferecidas.

Devido ao fato de o “Ô de Casa” estar estrategicamente localizado e estruturado em um dos bairros mais movimentados de São Paulo, bem como rodeado de estabelecimentos boêmios que agem como atrativo para turistas, além de ser reconhecido popularmente como uma das regiões mais ricas culturalmente, não será necessário desenvolver estratégias para melhoria de sua praça.

32 PROMOÇÃO

O canal de promoção é fundamental para a valorização do produto, bem como sua popularidade. Atualmente o hostel utiliza sua comunicação de maneira *online* e *offline*, porém de forma escassa, havendo investimento somente quando a proprietária julga necessário, devido à baixa disponibilidade de verba para o investimento em comunicação.

Desta forma, conclui-se que será necessária uma reformulação de sua estratégia, focada principalmente em mídia *online* através de suas redes sociais, para que campanhas interativas com seu público-alvo possam ser melhores exploradas. Com isso, o “Ô de Casa” poderá atingir uma maior parcela de seu *target*, além de poder estreitar o relacionamento direto, entendendo melhor suas expectativas e conquistando, assim, o retorno em forma de engajamento da marca no meio virtual.

É importante que ações sejam desenvolvidas com o objetivo do hostel manter sua marca mais ativa na mente de seus consumidores. Attingir seu público com mobilidade e conforto será uma excelente maneira de demonstrar respeito e fidelidade para seu público-alvo, visto que a comunicação se dará através de plataformas digitais, como o *Facebook* e o *Instagram*.

Além disso, é importante que estratégias de pós-venda sejam elaboradas, bem como o *e-mail marketing* que possibilita a melhoria no relacionamento com o consumidor, tornando mais prática a fidelização com a marca.

33 PROCESSO

O atual processo de contratação e uso dos serviços do hostel “Ô de Casa” citados anteriormente possui nove etapas: contato, reserva do quarto, verificação, introdução do hostel ao hóspede, pagamento do serviço, registro do hóspede, estadia, *check-out* e pós-venda. Após analisadas todas as etapas, não foram identificadas falhas no processo, mas no conteúdo de cada etapa (tais falhas serão citadas dentro dos outros capítulos do projeto).

De qualquer modo, acreditamos que todas as etapas do processo deverão ser mantidas.

34 PALPABILIDADE

Em relação à percepção do ambiente do hostel, o maior problema encontrado foi a ausência de ar condicionado dentre as suas evidências físicas, o que, evidentemente, pode prejudicar o fluxo de hóspedes especialmente em épocas de calor excessivo na cidade. Muitas melhorias na estrutura podem diminuir por um período o lucro da empresa, mas acrescentam valor ao serviço e podem posteriormente, aumentar o faturamento. Neste caso, sugerimos publicações em mídias sociais e *sites* especializados divulgando seus quartos com mais este diferencial.

35 PESSOAS

Ao falar em estratégias para melhorar a gestão de recursos humanos, é necessário ter sempre em mente que a percepção do cliente sobre o conceito de qualidade se dá instantaneamente no momento em que interage com o colaborador, uma vez que o hóspede compara suas expectativas em relação ao serviço prestado e avalia se suas necessidades foram ou não supridas.

Indicamos que reuniões e pesquisas com todos os funcionários e fornecedores sejam feitas periodicamente, a fim de discutir os principais pontos positivos e negativos, dúvidas, sugestões com participação geral. É muito importante saber ouvir os funcionários, pois é através desse diálogo que coletamos informações cruciais e aproximamos colaboradores e mantenedores.

Manter o funcionário motivado, além da compensação financeira, é um desafio que também deve ser encarado. Uma forma de se conseguir isto é investir em seu funcionário, capacitando-o com cursos, palestras, *workshops*, nos quais ele irá aprimorar suas habilidades dentro do hostel e em qualquer outra atividade que ele exerça futuramente.

É muito importante também que os mantenedores continuem sempre se capacitando para, assim, aprimorar o treinamento e a gestão de seus funcionários e do estabelecimento.

Com isso, conclui-se que é fundamental que a prestação de serviço por parte dos recursos humanos esteja sempre melhorando e evoluindo. Capacitação profissional nunca é demais. Quanto mais o quadro de funcionários for treinado e instruído, melhor será a avaliação do cliente em relação ao estabelecimento.

36 PRODUTIVIDADE E QUALIDADE

O hostel possui um quadro de funcionários enxuto: não são todos funcionários que trabalham com carteira assinada, o que não gera um custo elevado para manter os colaboradores. Um ponto forte identificado foi o atendimento, através de *feedbacks* em sites como *Tripadvisor*, no qual diversos comentários se referem ao modo que os clientes foram recebidos pelos funcionários e voluntários, mostrando um desempenho satisfatório. Um fator a ser trabalhado para melhorar o desempenho do serviço é a manutenção em geral e a falta de ar condicionado nos quartos.

37 CONCLUSÃO

Ao realizarmos o trabalho, verificou-se que o Hostel “Ô De Casa” é uma empresa com grande potencial de crescimento. Por ser um conceito muito novo e desconhecido pelos brasileiros quando se trata de serviços de hospedagem (tanto que seus hóspedes em sua maioria são estrangeiros), acaba se destacando porque tem como diferencial oferecer experiências aos seus clientes, fugindo do convencional serviço oferecido pelos hotéis, além de oferecer um preço mais econômico.

Com o objetivo de aumentar em 25% o número de hóspedes, o plano de *marketing* foi criado com estratégias que visam à melhoria da qualidade do serviço em todos os setores internos, na infraestrutura, na gestão de seus colaboradores, ou seja, em todos os 8 Ps de serviço da empresa (produto, preço, praça, palpabilidade, promoção, produtividade, pessoas e processos). Também tem como meta aumentar a capacidade de um cliente potencial reconhecer a marca (*Brand Awareness*) com um plano de comunicação que será implementado futuramente com ações e estratégias criativas que mostrem ao público a essência do “Ô De Casa”, com toda qualidade e experiências únicas que o hostel tem a oferecer.

A análise microambiental feita para o plano de marketing foi fundamental para acharmos problemas que merecem soluções imediatas como, por exemplo, a questão da organização financeira, assim como melhor conhecimento dos pontos fortes do hostel a serem trabalhados. Já a análise macroambiental permitiu a ampliação da visão do mercado e de fatores externos que influenciam nos negócios do hostel. Assim, a empresa poderá se preparar para as eventuais e inesperadas mudanças que possam ocorrer no país devido à instabilidade econômica e política como também aproveitar as oportunidades que podem surgir.

Conclui-se a partir das análises e pesquisas feitas sobre o mercado, a empresa e seus consumidores, que a implementação das estratégias será extremamente benéfica e positiva para o hostel “Ô De Casa”, suprimindo todas as expectativas quanto aos objetivos que devem ser alcançados se seguidos corretamente e se todas as etapas forem realizadas e mantidas com rigor.

OBJETIVO DA COMUNICAÇÃO

O objetivo da comunicação é auxiliar e atender o plano de marketing determinado previamente, tendo ele dois objetivos: o primeiro de aumentar em 18% o número de hóspedes do hostel “Ô de Casa”, e aumentar o *Brand Awareness* da marca “Ô de Casa”, a fim de tornar-se referência em hospedagem, fazendo frente aos seus concorrentes. Para isso, será necessário o investimento em ações de comunicação, e o desenvolvimento de uma campanha mais agressiva.

Analisando nosso público-alvo, percebemos que existe uma busca por um lugar descontraído e com novidades, onde os hóspedes possam conhecer pessoas com bagagens culturais diferentes, e sintam-se à vontade como em suas casas. O hostel “Ô de Casa” é um local amigável, onde culturas de mundo inteiro se encontram. Toda essa diversidade resulta em um local agradável onde, não importando de onde você veio, ou para onde está indo, você é bem-vindo.

Pensando nisso, o conceito da comunicação e das ações será: **Everybody's Home** (A casa de todo mundo). Acreditamos que, se trabalhada de forma correta, a campanha pode atender aos objetivos propostos, dando à marca a imagem de um ambiente descontraído, acessível, amigável, confortável, seguro, acolhedor, com um grande potencial para vivenciar e trocar experiências, onde todos são bem-vindos. Buscando manter a mesma linha de comunicação visual em toda a campanha, condizente com o posicionamento do hostel, vamos utilizar de fotografias, ilustrações, e gif's animados, para mostrar que estamos a par de tudo que acontece (comunicação de promoções, festas, chamada de parcerias com eventos, temas relevantes da atualidade, comunicação de feriados e dias festivos, etc), sempre de forma descontraída, clara e jovem.

A comunicação deve ser feita por cinco meios principais:

- Online
- Ações de comunicação
- Eventos
- Endomarketing
- Material impresso

MEIOS ONLINE

Atualmente, grande parte do público atingido e do público-alvo se encontram no exterior (como já citado anteriormente), portanto, vamos investir em meios de massa como mídias sociais, e banners em sites de busca focados no setor de hotelaria. Dessa forma, vamos conseguir abranger tanto o público nacional quanto internacional, criando a imagem desejada, fortalecendo a marca, divulgando promoções, mas sem a necessidade de um alto investimento alto.

Para instigar o interesse do usuário, e gerar o desejo de conhecer mais sobre nossos quartos e serviços, devemos aproveitar o material (fotos, vídeos e testemunhais) gerados nos eventos atuais e seguintes, mostrando de forma clara o que acontece no dia a dia. Além disso, um dos fortes da identidade visual do hostel é o significativo uso de cores, por isso vamos criar uma série de ilustrações e intervenções em fotos e vídeos, buscando passar alegria e energia.

A linha de comunicação adotada para o hostel, deve seguir o estilo visual, tom de voz e posicionamento dos exemplos criados pela equipe a seguir:

Postagem institucional para mídias sociais:

Figura 32 Postagem institucional para mídias sociais

Postagem de fotografia/conteúdo produzido pelos hóspedes, com identificação do “Ô de Casa” para mídias sociais:

Figura 33 Postagem de fotografia/conteúdo produzido pelos hóspedes

Postagem informativa de atividades internas para mídias sociais:

Figura 36 Postagem informativa de atividades internas para mídias sociais. Exemplo 1.

Figura 35 Postagem informativa de atividades internas para mídias sociais. Exemplo 2.

Figura 34 Postagem informativa de atividades internas para mídias sociais. Exemplo 3.

Postagem para comemoração de dias festivos e feriados para mídias sociais:

Figura 37 Postagem para comemoração de dias festivos e feriados

Postagem de divulgação de promoções para mídias sociais:

Figura 38 Postagem de divulgação de promoções

Postagem promocional de parceria com eventos externos, para mídias sociais:

Figura 39 Postagem promocional de parceria com eventos externos

Ações com o público

O hostel também tem como estratégia atrair e fidelizar hóspedes, oferecendo boas ofertas, preços flexíveis, promoções com descontos e pacotes especiais. Tal estratégia de flexibilidade de preços e pacotes será utilizada, também, com o intuito de diminuir a sazonalidade, por consequência aumentando o número de hóspedes conforme descrito nos objetivos da comunicação.

Eventos

As ações têm como objetivo aproximar o cliente da marca. “Ô de Casa” irá focar em eventos diversificados, oferecendo várias opções de lazer que visam a interação entre os próprios hóspedes, e destes com o hostel. O foco é a troca de experiências e valores, reforçando o conceito da campanha *Everybody's Home* e, conseqüentemente, aumentando o *Brand Awareness*.

Endomarketing

As ações de endomarketing terão como finalidade manter o bom clima organizacional, fazer com que os funcionários estejam alinhados com as diretrizes do hostel, e se sintam empenhados e envolvidos com o projeto. Exemplo de materiais de decoração:

Figura 40 Endomarketing

Material impresso

Com objetivo de aprofundar ainda mais a experiência dos hóspedes e frequentadores do hostel, será disponibilizado um mapa do bairro Vila Madalena e região, com seus principais pontos turísticos e de interesse como ciclovias, bancos, lojas 24h, etc.

Figura 42 Material Impresso, exemplo 1

Figura 41 Material Impresso, exemplo 2

Figura 44 Material Impresso, exemplo 3

Figura 43 Material Impresso, exemplo 4

Imagem desejada: ser referência e principal opção de quem procura hospedagem em hostel na cidade de São Paulo.

Reason Why: o desafio de se tornar “uma segunda casa” para os hóspedes, oferecendo um serviço que vai além da hospedagem, pelo qual eles se sintam acolhidos, confortáveis e que os permitam vivenciar experiências e momentos únicos que satisfaçam e superem suas expectativas, deixando-os com um sentimento de saudade, e a vontade de retornar o mais breve possível.

Conceito/Tema: *Everybody's Home*: o lar onde todos se sintam acolhidos e vivam momentos inesquecíveis durante sua estadia, promovendo uma troca cultural pela interação entre os hóspedes/frequentadores e o hostel “Ô de Casa”, prezando pelo respeito e fraternidade entre os mesmos.

Tom do Discurso: o tom utilizado na comunicação será mais informal. O público-alvo são pessoas jovens entre 18 e 25 anos em sua maioria; buscando manter uma comunicação efetiva e de fácil interpretação, iremos utilizar e manter o mesmo padrão de linguagem.

Arquétipo “Ô de Casa”: segundo o livro “O Herói e o Fora da Lei” dos autores Margaret e Carol S. Pearson, arquétipos são uma forma de personificação da marca, para melhor assimilação dela por seu público, pela atribuição de características pessoais que regem suas ações, pensando no posicionamento do hostel, acreditamos que os arquétipos que melhor se encaixam são:

– **Explorador:**

Lema: “Não levante cerca a minha volta”

Maior desejo: liberdade para viver sua descoberta mundo a fora.

Maior medo: ficar preso a uma situação ou se acomodar.

Estratégia: fugir do tédio e rotina.

O Explorador é um arquétipo definido pelas descobertas e constante fuga da rotina. Essas são características que queremos ter presentes na experiência de nossos clientes, para que nunca se cansem de explorar nossos quartos, e sentir algo novo em cada evento.

- **O cara comum:**

Lema: "Todos os homens e mulheres são criados igualmente"

Maior desejo: estabelecer conexão com os outros.

Maior medo: não ser aceito.

Estratégia: nivelar-se utilizando virtudes comuns

Dons: empatia.

A personificação perfeita para o lema da campanha: Everybody's Home. Considerado o mais democrático de todos os arquétipos, sempre buscando criar conexões com as pessoas e manter uma ligação igualitária. Queremos aprender com nossos hóspedes, e que eles aprendam conosco também, tornando o hostel um lugar amigável a todos.

PLANO DE AÇÃO

Com o objetivo de criar uma experiência, trabalhar o branding, envolver os hóspedes e diminuir a sazonalidade do hostel, foi criada uma agenda fixa de atividades diárias e eventos em todas as épocas do ano. Para que sua implantação seja possível, será necessário o acompanhamento de um responsável que delegará tarefas, checará e acompanhará as compras, além de controlar e revisar os

resultados. Sugerimos que isso seja feito pela gerente do hostel, que deverá delegar as atividades aos seus funcionários.

Para realizar o controle dos eventos e do retorno financeiro para o local, o gerente deverá criar e utilizar tabelas e relatórios com dados dos eventos incluindo: número de participantes desejados, números de participantes reais, custo de cada atividade (geral e por pessoa), cruzamento dessas informações com número de hóspedes, aumento ou diminuição da sazonalidade, interesse do público pelas atividades do hostel entre outros. Esse procedimento tornar os resultados mais quantitativos, organizados e claros, o que facilitará as demais tomadas de decisão e elaboração de novas estratégias.

O risco principal das realizações dos eventos no hostel é o climático, por isso, para minimizá-lo, será necessário observar as mudanças climáticas, em razão da capacidade de lotação do hostel de 150 pessoas em pé; caso no dia exista a possibilidade de chuva, por exemplo, o número cai para 50 pessoas. Em razão disso, é importante que o hostel informe previamente os seus consumidores sobre a disponibilidade de lugares, e providencie com antecedência a locação de tendas para ampliar este número, e ter um melhor aproveitamento do evento.

PÚBLICO-ALVO

O hostel “Ô de Casa” preza pela inovação, diversidade e, acima de tudo, pelo respeito. Pensando nisso o público do hostel é composto por qualquer pessoa, de todas as idades e classes sociais, basta estar disposta a experimentar uma noite diferente e divertida em São Paulo.

A maioria do público do hostel é de jovens (18 à 27 anos, de ambos os sexos), que se entregam com facilidade a novas oportunidades e desafios. Esse público costuma não ter medo de arriscar ou criar barreiras para o novo. Por isso, o hostel busca focar, da melhor forma, na diversificação e na liberdade de escolha de cada um, mostrando que, independentemente de qualquer coisa, somos todos iguais.

PROGRAMAÇÃO FIXA

A programação fixa semanal tem como objetivo oferecer atividades variadas todos os dias da semana, proporcionando um número maior de experiências envolvendo o hostel.

Tabela 13 Programação Fixa

Dia	Atividade
Segunda-Feira	Cozinha de Viagem
Terça-Feira	Experimenta
Quarta-Feira	Ôchurcas
Quinta-Feira	ÔpenMic
Sexta-Feira	Exquenta
Sábado	Festa Terceirizada / Festa Temática
Domingo	Livre

Atividade Segunda-Feira Cozinha de Viagem

Tem como objetivo promover a culinária nacional e internacional, demonstrando aos hóspedes e público externo como criar pratos típicos ou receitas inovadoras, descobrindo os milhares de sabores exóticos de nosso país.

O Cozinha de Viagem oferece a oportunidade a cozinheiros (sozinhos ou em grupos de até cinco) de cozinhareem quantos pratos desejarem, oferecendo-os a valores honestos que não ultrapassem R\$15,00. Para todos os meses deverá ser criado um cronograma de quais chefs e temas serão apresentados na cozinha do hostel, de modo que a cada semana seja apresentado um prato diferente.

Não há custo para este evento, pois os gastos com os produtos para comercialização são de responsabilidade do cozinheiro ou grupo de cozinheiros daquela semana. O hostel já conta com estrutura interna (cozinha e aparelhos) para realização deste evento.

Atividade Terça-Feira Experimenta

A terça-feira será um dia de eventos flutuantes, isto é, o “rolê Experimenta” é multifuncional. Em uma semana pode-se oferecer a ida a uma galeria de arte, uma palestra sobre temas atuais ou outro tipo de evento, desde que envolvam a cultura local e transmitam ao hóspede algum conhecimento extra.

Passeio nas Galerias

A Vila Madalena é reconhecida por ser uma área repleta de arte urbana por todo o bairro, abrigando, por exemplo, o Beco do Batman famoso por seus grafites. Além disso, existem as galerias de arte que completam esse cenário cultural. O objetivo da ação, neste caso, é proporcionar a visita a três galerias de arte da região, terminando a noite no bar do hostel com partidas de Beer Pong.

O evento reforçaria a ideia de experiência cultural, por promover a arte local, e o Beer Pong ajudaria na socialização dos hóspedes e na movimentação do bar. Para sua realização será necessário o auxílio de um voluntário para conduzir o tour com os hóspedes, que começará pela Avenida Inácio Pereira Rocha e seguirá pela rua Fradique Coutinho, onde encontram-se as três galerias de arte escolhidas, sendo elas: Imã Foto Galeria, Galeria Millan, Galeria Fortes Vilaça.

Ao retornar do passeio pelas galerias, o voluntário explicará que hóspedes poderão desfrutar do Beer Pong, oferecido pelo próprio hostel.

Patrocínio: O hostel será responsável pela divulgação interna desses locais e conduzirá o público até os mesmos. Por esta razão, o ideal seria incentivar os check-in dos hóspedes nas galerias e uma parceria entre elas para custeio do Beer Pong.

Deverá ser acordado com as galerias com um mês de antecedência qual melhor horário para realização do evento. O tour deverá começar às 17h30 para organização dos hóspedes, terminando às 23:00 após a realização do Beer Pong.

O custo da inscrição e realização do Beer Pong, para o qual serão necessários cinco litros de cachaça, e cinco pacotes de suco em pó. O valor médio é de R\$114,00.

Caso alguma das galerias não esteja disponível na data, ela deverá ser substituída por outra que se localize no mesmo bairro, ou por uma visita ao Beco do Batman. Em caso de chuva, a atividade será substituída por outro evento, podendo ser uma palestra, oficina, entre outros.

Atividade Quarta-Feira

Ôchurcas

O hostel “Ô de Casa” é reconhecido pelo seu staff atencioso e prestativo, além de hospedar estrangeiros que trabalham no local em troca de moradia. Por essa razão, Ôchurcas tem como objetivo realizar um churrasco em que a renda dos espetinhos seja revertida e dividida entre os membros do staff do hostel. Além disso, será oferecida a transmissão no telão dos jogos de futebol nacionais.

O Ôchurcas ocorrerá no período das 18h às 23h, com participação dos voluntários do local na organização e do público externo, além da transmissão dos jogos que será realizada ao lado do bar do hostel, visando a socialização e imersão na cultura local.

O staff do hostel será responsável pela aquisição dos espetinhos, que deverão ser orçados e reservados com pelo menos uma semana de antecedência, para que se estime o volume de pessoas interessadas no evento, além dos hóspedes que estarão no local.

O hostel já possui projetor e telão, necessários para a realização do evento. A compra dos espetinhos será feita pelos próprios membros do staff, sendo assim, o hostel não terá gastos para a realização dessa ação semanal. Há o risco de falta de espetinhos, por isso a necessidade de acompanhar o volume de pessoas interessadas no evento atual e em edições passadas, buscando prever a demanda.

Atividade Quinta-Feira

ÔpenMic

Esse evento tem como objetivo dar aos clientes e frequentadores do Ô de Casa voz ativa. Eles não só podem, como devem se manifestar artisticamente, ou não, criando vínculos, interação, trocas de experiência muito ricas e muita diversão.

ÔpenMic é evento em que o hostel abre espaço para que hóspedes e visitantes possam se apresentar mostrando seus textos, poemas, canções, abrir questões para debate etc. Pensando em um ambiente de livre expressão, que acima de tudo respeita todos os tipos de ideias, culturas e diversidades.

Ocorrendo todas as quintas, cada pessoa que quiser se apresentar terá que fazer um cadastro prévio com nome, qual atividade irá apresentar, tema e estimativa de tempo de duração, sendo que o máximo por pessoa de 10 minutos. Os hóspedes podem se apresentar mais de uma vez, caso haja possibilidade. O responsável por organizar a ordem das apresentações e o local onde ocorrerão as mesmas será o gerente do hostel, e um auxiliar voluntário.

O prazo de execução dessa atividade é de três dias para cadastro dos hóspedes; a definição da agenda ocorrerá no dia do evento. Para a realização deste evento será necessário melhorar a qualidade do som, razão pela qual deverá ser adquirido um kit básico de dois PAs e uma mesa de som simples. Essa aquisição será no valor de R\$2199,00 parcelado em doze vezes.

Atividade Sexta-Feira ÔExquenta

Sexta-feira é um dos dias mais movimentados no hostel, com jovens aventureiros ansiosos para desbravar a noite paulistana. Por esse motivo, o ÔExquenta surge com o propósito de oferecer brincadeiras e uma oficina de Caipirinha, o tradicional drink brasileiro. Os hóspedes serão convidados a participar da oficina e aprender como se faz o famoso drink, do qual receberão uma unidade.

O prazo para organização do evento é de uma semana de antecedência, pois será necessário acompanhar o fluxo de reservas de cama, além da compra dos itens necessários para a realização da oficina.

Para este evento serão necessários cinco litros de cachaça, quarenta limões, dois quilos de açúcar e 100 copos descartáveis, somando R\$143,50. O evento é destinado exclusivamente aos hóspedes, e será realizado em espaço aberto; em caso de mudança climática, o mesmo será deslocado para a área coberta, que comporta o número máximo de hóspedes.

Atividade Sábado Festas Terceirizadas

A fim de tornar o hostel mais conhecido e sempre presente como marca, o “Ô de Casa” irá disponibilizar seu espaço interno para a realização de aniversários ou festas temáticas organizadas por terceiros. Isto é, a organização do evento, bem como decoração e definição de DJ, equipamento de som e iluminação serão responsabilidade dos organizadores do evento, isentando o hostel de qualquer responsabilidade sobre estes detalhes.

O “Ô de Casa” será responsável, neste caso, apenas a fornecer o espaço e garantir a venda de bebidas de seu bar interno. Caso os organizadores queiram cobrar pela entrada, deverá ser acordado previamente com os gerentes do hostel os valores a serem cobrados pela entrada e a divisão dos lucros, dos quais 15% será destinado ao local. As festas terceirizadas, assim como as festas internas, deverão terminar às 23h.

O prazo de execução irá variar para cada evento, no entanto, os interessados em utilizar o local para seu evento deverão entrar em contato o quanto antes com o hostel, para avaliação da disponibilidade de agenda e capacidade de lotação. Não há custos para essa atividade, uma vez que a organização dos detalhes do evento será de responsabilidade de seus organizadores.

EVENTOS MENSAIS

O foco do hostel Ô de Casa é proporcionar o melhor ambiente para que seus hóspedes se sintam acolhidos como em suas casas e ainda tenham a oportunidade de interagir com os hóspedes e público externo. Alinhando este objetivo ao de melhorar o branding da marca, os eventos mensais devem despertar a curiosidade dos futuros hóspedes e do público externo, pois a maioria das pessoas que se hospedam no Ô de Casa são estrangeiros e o principal, essa troca mútua de interesses faz com que ambos saiam marcados pela experiência no local.

Tabela 14 Programação Anual

Mês	Atividade
Janeiro	Festa de Ano Novo
Fevereiro	Promo Carnaval
Março	Pacote Promocional - Lollapalooza
Abril	Caça aos Ovos
Maio	Feira do Livro
Junho	Baile dos Namorados
Julho	Pula Fogueira – (Terceiro)
Agosto	Festa do Samba
Setembro	Especial Rock in Rio
Outubro	Festa de Halloween
Novembro	Festa Havaiana
Dezembro	Promo Santa Claus

Janeiro

Ano Novo (Réveillon)

O Réveillon é a comemoração da passagem de ano do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro do ano seguinte. Para muitos trata-se de um momento de renovação, comemoração com amigos e de muita alegria.

Será realizada, nas dependências do hostel, a festa de final de ano para os hóspedes e convidados, com uma banda de pop rock e decoração temática. Em razão do evento ser aberto ao público externo, o valor do convite será de R\$20,00, do qual os hóspedes são isentos.

A organização da festa deverá ocorrer um mês antes para a aquisição dos itens necessários.

- Vela Cilíndrica 5X3,5cm; valor médio R\$2,05
- Um saco de bexiga branca e um saco de bexiga prateada; valor médio de R\$7,90 cada
- Mesa de frutas; valor médio de R\$300
- Banda cover de pop rock; valor médio de R\$500 reais por cerca de quatro horas.
- Estrutura de equipamentos: o hostel já possui, por isso, não será necessário investimento extra.
- Open de Champanhe das 23:30 à 00:30, custo de R\$17,50 por garrafa, totalizando R\$875

Valor médio do evento: R\$1794,10

Fevereiro

Promo Carnaval

Considerada uma das festas mais populares e animadas do mundo, ocorre no período anterior à quaresma e, portanto, caracteriza uma experiência ligada à liberdade, que permanece até os dias de hoje. Caracterizado por blocos carnavalescos e pelas típicas “marchinhas de carnaval”, as pessoas celebram a data se fantasiando, decorando seus carros e, em grupos, desfilando pelas ruas das cidades. Além dos grandes carros alegóricos, típicos das escolas de samba atuais. Em 2017, o Carnaval ocorrerá entre os dias vinte e cinco de fevereiro e primeiro de março.

Para aproveitar o melhor de um dos maiores feriados nacionais, o hostel oferecerá um brinde (caneca acrílica 400ml com logo do hostel) para os hóspedes que decidirem se hospedar no local durante o período das festividades. O custo dessa promoção é relacionado ao custo das canecas; valor de R\$702,00 por duzentas canecas.

O risco principal da ação é a possibilidade da falta de canecas para os dias de evento no hostel. Por isso, é indicado que a gerencia monitore a adesão à promoção, a fim de prever a demanda necessária dos itens.

Março

Quanto mais, Melhor - Lollapalooza

É um festival de música que acontece anualmente; em 2017 ocorrerá nos dias 25 e 26 de março. A maior parte do evento é composta por gêneros alternativos e performances de comédia e danças, além dos grandes estandes de artesanato. Também fornece uma plataforma para grupos políticos sem fins lucrativos. Considerado um dos maiores eventos em que o principal objetivo é vender experiência ao seu público-alvo.

A ação consiste em uma promoção que ocorrerá no fim de semana do evento, do qual os futuros hóspedes recebem descontos de 15% mediante a reserva de quatro hóspedes (desde que feita com o mesmo cartão de crédito) ou pagamentos por boleto, dinheiro e débito no local.

Um mês antes deverá ocorrer a publicação em mídias online para estimular a reserva no site. Esta ação terá o custo do desconto para o hóspede. Há o risco de o cupom online não funcionar corretamente no site do hostel, por esta razão é importante manter-se atento aos canais de atendimento ao cliente para fornecerem outro código caso necessário.

Abril

Caça aos Ovos

A páscoa existe no mundo todo, mas cada país possui suas próprias tradições. Para muitos brasileiros, ela marca um dia tradicional de reunião com a família. O Brasil é predominantemente católico, sendo assim, a páscoa e a Semana Santa que a antecede, são marcadas por diversas tradições religiosas. Para comemorar esta data, os brasileiros têm costume de trocar ovos de chocolate.

No período da páscoa o “Ô de Casa” irá criar mapas de caça aos ovos para entreter e divertir os hóspedes. Serão distribuídos cerca de dez ovos de tamanho mediano pelo hostel, e será preciso superar algumas provas para encontrá-los. Todos os hóspedes receberão também pequenos mimos nesse período, representando a forma brasileira de comemorar a data.

Para a execução dessa ação, serão necessários dois meses para que seja feita a encomenda dos ovos e a preparação das brincadeiras.

Itens:

- Papelaria
- Dez ovos de chocolate tamanho médio
- Cento e vinte ovos de chocolate tamanho pequeno

Valor médio de R\$600,00 reais

Para que os ovos de páscoa sejam entregues dentro do prazo estipulado é necessário ter uma segunda alternativa de fornecedor. As atividades poderão ser realizadas em qualquer área do hostel, não havendo a necessidade de recorrer ao toldo em caso de chuva.

Maio

Feira do Livro

A ação irá permitir ao hostel realizar a troca de informações e culturas entre os hóspedes, além de gerar conteúdo diferencial, sustentando ainda mais a marca do “Ô de Casa” pelo enfoque na experiência vivida dentro do hostel; além de incentivar a hospedagem no hostel, oferecendo 10% de desconto na hospedagem durante a arrecadação de livros.

A ação consiste em arrecadar livros e disponibilizá-los em uma pequena biblioteca dentro do hostel, para que os hóspedes possam ler e/ou levar embora, desde que o substituam por outra obra que lhe pertença. Com o incentivo de arrecadar mais livros, as pessoas que doarem um ou mais, ganharão desconto de 10% na hospedagem do hostel. A intenção da ação é incentivar o intercâmbio cultural, possibilitando os estrangeiros terem acesso à literatura brasileira e também os brasileiros terem acesso às outras; a prática é muito comum em outros países.

O prazo para execução desta ação é de dois meses para escolha do local para armazenamento dos livros e instalação das prateleiras.

Itens:

- Prateleiras U 70x15 em MDF 15 Branco com suporte invisível

Valor total de R\$57,90

A campanha da doação de livros deverá atingir um número suficiente para oferecer diversas opções aos hóspedes, aumentando suas opções de troca. Caso contrário, o hostel terá de arrecadar por meio alternativos após o término da campanha.

Junho

Dia dos Namorados

A ação será mais uma tradição do Hostel; os hóspedes podem comemorar esse dia e reafirmar os momentos de experiência romântica enquanto estiverem hospedados no “Ô de Casa”.

Baile “PROM” com decoração temática e “correio elegante” são as características base do evento. No dia quatorze de fevereiro, na maior parte dos países, é comemorado o Valentine’s Day e, como tradição, as pessoas enviam cartas com declarações de amor para seu namorado(a), paqueras, marido e esposa. Contudo, no Brasil, as mesmas festividades acontecem no dia doze de junho. Nesse dia o Hostel terá enfeites com o tema e estará disponível papéis coloridos, adesivos e diversos materiais para que os hóspedes possam escrever e enfeitar cartinhas e entregar para quem quiser.

Em razão deste evento ser aberto ao público externo, o valor do convite será de R\$5, do qual os hóspedes estarão isentos. Os materiais para escrever as cartinhas ficarão disponíveis o dia todo. A festa começará às 19h, terminando às 23h.

Itens:

- **Envelopes:** Envelope Carta 11,4 X 16,2 Cm Color Plus 80g/m2 100un
R\$25,40
- **Papel Colorido:** Papel Color Plus 180g Scrypt 30,5 X 30,5 30 Folhas
R\$32,85
- **Papel Sulfite Branco:** Papel Sulfite A4 Officine - 500fls - 210mm X 297mm
75g/m²
R\$13,95
- **Adesivo:** Pacote Com 60 Adesivos Eva Com Glitter - Coração 1,7cm
R\$9,90
- **Canetinhas Coloridas:** 24 Canetas Gel Coloridas Perfumadas Glitter
Canetinhas
R\$23,0
- **Papelaria:** R\$130,0
- **DJ:** R\$300,0

Valor médio total: R\$430,00

Caso os Djs não aparecerem, é necessário ter sempre mais de um contato ou improvisar com playlists, em último caso.

Julho

Em razão de ser um mês considerado de alta temporada para o hostel, não haverá atividade autoral durante o mesmo. Outro motivo que solidifica tal decisão é uma tradicional festa julina, organizada por um terceiro, chamada de “Pula Fogueira”. A festa atrai diversos novos consumidores para o bar do hostel e contribui para seu Brand Awareness, em razão de sua popularidade com o público local.

Agosto

Samba + Feijoada

O samba se tornou sinônimo do Brasil, da brasilidade e do gingado que só nosso país possui. Um dos principais atrativos do Brasil é este estilo musical, que conquista cada vez mais os estrangeiros, por seu ritmo animado e descontraído. Por sua importância cultural, o samba ganhou um dia no calendário do hostel; será realizada uma festa comemorativa para que os estrangeiros conheçam um pouco mais da cultura brasileira. Será cobrado o valor de R\$20,00 para público externo, do qual os hóspedes estarão isentos.

Por se tratar de um evento que necessita de uma banda e de alimento, o prazo mínimo será de três meses para organização. Para esta ação será necessária uma banda cover de São Paulo, e arcar com os custos da alimentação.

Banda:

- Banda cover de samba rock; valor médio de R\$500 por cerca de quatro horas.
- Estrutura de equipamentos: O hostel já possui, por isso, não será necessário investimento extra.

Feijoada:

- 4 kg de feijão preto
- 1 kg carne seca
- 500g de lombo suíno salgado
- 1kg de costelinha
- 1kg linguiça calabresa seca
- 500g de bacon
- 1kg pé salgado
- 1kg rabo salgado
- 1kg orelha salgada
- 250g alho fresco

- 15 folhas de louro
- 10 pés de couve manteiga
- 3 kg de barriga de porco fresca
- 2,5 kg de arroz
- 250 g de alho
- 3 pacotes de farofa pronta
- 300 g de linguiça
- 250 g de bacon
- 1 maço de coentro
- 10 ovos cozidos

Valor médio de R\$500 para cerca de 50 pessoas; para 150 a média é de R\$1500,00. Neste caso, os riscos são um pouco maiores. Além de estar atento ao tempo, é necessário que o hostel tenha uma opção de banda que possa substituir a atual contratada, caso aconteça um imprevisto. Além disso, é necessário que o hostel cheque o número de confirmados na festa, para que não falte alimento a nenhum cliente.

Setembro

Rock In Rio

Um dos maiores eventos do mundo, o Rock in Rio completa seus 30 anos. A cada ano as bandas mais cobiçadas são convidadas para este festival que mescla tradição e modernidade. O Rock in Rio acontece sempre no Rio de Janeiro em meados de setembro.

Como uma das principais paixões dos brasileiros e dos estrangeiros é a música, consideramos este festival um marco importante a ser admirado e, é claro, o hostel “Ô de Casa” não poderia ficar fora deste acontecimento. Para os que não vão até o Rio e desejam sentir como é o festival, o hostel transmitirá ao vivo, em telão, os sete dias do evento. Todos os shows serão prestigiados na companhia de uma boa cerveja e música. A ideia é passar um pouco da experiência que é viver o Rock in Rio, mesmo estando em São Paulo.

Para esta ação não será necessária realizar uma cotação de materiais, pois o hostel já possui projetor e telão, que são os materiais necessários para execução. Por

não existir a necessidade de cotação de materiais, o prazo mínimo de execução será de um mês.

Para a exibição dos shows é necessário estar atento ao tempo, já que o local onde ocorrerá a transmissão é na área aberta do hostel. Para que a diversão não deixe de acontecer, o hostel deve contar com uma lona para cobrir o local caso o tempo mude. Além disso, é necessário que existam equipamentos de reserva caso algum deles não funcione.

Outubro

Halloween

Uma festa bem tradicional para os estrangeiros, o “Dia das Bruxas” acontece sempre em outubro e é celebrada em diversos países. Entre as atividades de Halloween mais comuns, estão festas à fantasia, praticar doce ou travessura com os vizinhos, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, entre outros. Em muitas partes do mundo, as tradições religiosas de Halloween, como frequentar os cultos da igreja e acender velas nos túmulos dos mortos, permanecem populares. Porém, aqui no Brasil, o Halloween é sempre comemorado através de festas decoradas e muita diversão.

Para o hostel, o Halloween é visto como uma oportunidade, já que a maioria de seus hóspedes são estrangeiros. Pensando nisso, será realizada uma festa temática, com a qual os hóspedes estrangeiros se identificaram, e os brasileiros poderão compartilhar desta festa cultural. Além disso, iremos proporcionar uma oficina de abóbora iluminada, para que todos os hóspedes possam aprender a fazer a tão conhecida abóbora do Dia das Bruxas.

Tratando-se de uma festa, será necessária a cotação de materiais de decoração e para as oficinas, sendo o prazo de execução mínimo de dois meses. Para esta ação serão necessários decoração, maquiagem e abóboras para a oficina:

Decoração:

- 1 saco de bexiga laranja + 1 saco de bexiga preta; valor médio de R\$7,90 cada
- 5 unidades de Guirlanda Temática; valor médio de R\$5,90 cada.
- 2 unidades de Enfeite Abóbora Espiral Modelos Diversos; valor médio de R\$9,90 cada.
- 6 unidades de Enfeite abóbora; valor Médio de R\$15,90 o kit.

Kit Slug de Maquiagem:

- Massa Mágica Slug Profissional 30gr
- Queimadura Artificial Profissional 10ml
- Sangue Mágico Artístico Profissional 10ml
- Espátula para aplicação da maquiagem
- Instruções de Uso

Valor médio de R\$19,90 cada.

Oficina da abóbora:

- 30 unidades de abóbora tipo moranga; valor médio de R\$10,90 cada.
- 50 unidades de vela redondo Brigitte branco; valor médio de R\$ 19,99 o kit.
- Petiscos (doces): R\$ 200,00

Total: R\$ 726,80

Para evitar que na oficina alguém fique sem abóbora, ou que alguma saia de forma errada, é necessário que pelo menos três abóboras sejam deixadas de reserva.

Novembro

Festa Havaiana

Festas com a temática havaiana já são comuns no Brasil, isto porque o estilo de comemoração já vem sendo explorado há muito tempo. Começaram com o “Luau” e hoje encontramos nas mais diversas formas. O mais comum é a festa tradicional havaiana, de clima tropical, pessoas caracterizadas e drinks típicos.

Como o hostel está sempre em busca de proporcionar uma experiência ao seu hospede, em meados de novembro será realizada uma festa típica havaiana, explorando esse estilo de comemoração mundialmente conhecido, proporcionando aos seus hospedes uma oportunidade de interação e diversão.

Por se tratar de uma festa com menor custo, o prazo será de no mínimo dois meses. Para esta ação será necessário a cotação de decoração e de um drink típico.

Decoração:

- 5 unidades de Guirlanda Redonda Grande: Valor médio de R\$7,90 cada.
- 12 unidades de Colar Havaiano Tradicional: Valor médio de R\$6,90 a dúzia.
- Kit Enfeite para Drink Canudo e Palito: Valor médio de R\$38 reais o kit com 120 unidades.
- Mesa de Frutas: 200,00

Drink Mai Tai:

- 2 garrafas de Rum Branco com 980 ml: Valor médio de R\$39,65 cada.
- 2 garrafas de Rum Ouro com 980 ml: Valor médio de R\$39,99 cada.
- 1 garrafa de Curaçau Azul 720 ml: Valor médio de R\$44,25 cada.
- 1 garrafa de Xarope Kaly Amêndoas 720 ml: Valor médio de R\$34,90 cada.

Total: 703,13

Pós Venda

Programa de Fidelidade

Sabendo que é muito importante manter clientes, sugerimos a criação de um cartão fidelidade que poderá incentivar a preferência do cliente pelo “Ô de Casa”, concentrando suas estadias e programas de lazer no hostel em troca de um benefício.

Será criado um cartão fidelidade e, conforme a frequência do hóspede e seu consumo no hostel, ele receberá pontos. Os valores gastos também poderão ser comprovados pelo cliente por meio de nota fiscal.

Dinâmica:

- 1 estadia = 20 pontos
- R\$25 gastos em todos os ambientes do hostel = 10 pontos
- R\$50 gastos em todos os ambientes do hostel = 20 pontos

Recompensas:

Ao atingir 50 pontos o cliente ganhará uma caneca do “Ô de Casa”.

Ao atingir 80 pontos o cliente ganhará um kit “Ô de Casa”.

Ao atingir 100 pontos ele poderá trocar por uma nova estadia no hostel.

Serão necessárias cerca de duas semanas entre a aprovação da arte do cartão e carimbo, produção e entrega.

Itens:

- Cartões (Tiragem de 1000) = R\$ 90
- Carimbo = R\$30

Pesquisa de Satisfação

Com o intuito de conhecer melhor o cliente e sua experiência durante o período no hostel, será solicitado, no momento do cadastro ou no check out, o endereço de e-mail do hóspede para que, após sua estadia, seja enviado um questionário com perguntas, espaço para críticas e sugestões de melhorias do “Ô de Casa”.

Este procedimento, já utilizado por grande parte de empreendimentos de hotelaria, é indispensável na atualidade, por ser uma ferramenta importante para conhecer melhor seu público e ter um feedback de trabalho, de hóspedes e das ações implantadas.

O questionário da pesquisa deverá ser criado no início de janeiro, pelo Survey Monkey, um software gratuito e especializado neste tipo de assunto. A cada mês deverão ser coletadas as respostas da pesquisa, e realizada uma análise das mesmas para identificar possíveis melhorias a serem feitas. Além disso, é importante que o hostel mantenha-se atento aos *reviews* dos hóspedes nas redes sociais e sites especializados.

Ôgrupo

Em razão da coletividade do hostel, alinhado com o objetivo do mesmo em fazer com que seus hóspedes tenham a melhor experiência possível, será criado um grupo do hostel no Facebook para que os novos hóspedes possam interagir com quem já fo ou está indo ao hostel, compartilhando informações entre eles e fortalecendo a rede de contatos do “Ô de Casa”. Com este grupo, será possível realizar pesquisas, observação de comportamento do consumidor e desenvolvimento de mídia mais assertivo, já que funcionara como uma amostra de pessoas que tem interesse efetivo no local.

PLANO DE MIDIA

Mídia online

Visando comunicar-se com o público-alvo de forma mais efetiva, o “Ô de Casa” irá concentrar seus esforços em mídias on-line, principalmente as redes sociais. Sabemos que atualmente a internet é o meio de comunicação mais rápido, com o poder de encurtar distâncias entre seus usuários, conectados pelo mundo inteiro. Vendo por esse lado, não há motivo para não investir em ferramentas de comunicação

online, já que, em sua maioria, as pessoas que mais procuram pelos serviços do hostel são estrangeiros.

Na América Latina, mais de 260 milhões de pessoas (42% do total da população), irão acessar redes sociais regularmente até o final de 2016 e, até 2020, metade da população latino-americana as utilizará. De acordo com a pesquisa intitulada: “*Mobile Latin American 2016: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru*” (AGENCY, eMarketer 2016), 86,5% dos usuários utilizarão smartphones para se conectar às redes sociais. O Brasil é o país com mais usuários do continente com 78,1 milhões, seguido pelo México, que soma 56 milhões e a Argentina, com 21,7 milhões.

Nacionalmente falando, 58% da população brasileira usa a internet – o que representa 102 milhões de internautas. Com 89% de adesão, o telefone celular é o dispositivo mais utilizado para o acesso individual à internet pela maioria dos usuários, seguido pelo computador de mesa (40%), notebook (39%), tablet (19%), televisão (13%) e videogame (8%). Pensando em escala regional, o Sudeste tem o maior número de domicílios conectados à internet, somando 17,4 milhões.

Figura 45 As Redes Sociais Hoje. Fonte: Portal Marketing de Conteúdo – Artigo R.O.I das Mídias Sociais

Figura 46 Poder das Redes Sociais. Fonte: Portal Marketing de Conteúdo – Artigo R.O.I das Mídias Sociais

Com base nesses dados, pode-se perceber o impacto que a internet, as redes sociais e os smartphones tem atualmente na vida da população global, e a força que as empresas tem nas mãos, ao explorar esses meios de comunicação para expandir seus negócios. Trabalhar com os meios de comunicação online é deixar sua marca, produto ou serviço em uma vitrine global.

Porém, deve-se prestar atenção e segmentar muito bem a comunicação nos meios que serão utilizados, tendo em vista que, devido ao grande número de pessoas conectadas, há muitas informações, dados e propagandas a serem processados por elas. Se não houver um estudo de público-alvo, e de quais as melhores ferramentas a serem utilizadas para se conectar a ela, o “Ô de Casa” pode ter sua marca perdida nessa grande massa de informações.

FACEBOOK

Muitas empresas ainda têm dúvidas quanto a marketing nas redes sociais, em especial no Facebook. Para muitos, a prática ainda é tomada como um investimento secundário. No entanto, o crescente número de usuários brasileiros no Facebook chama a atenção para a necessidade de construir uma fanpage, por exemplo, a fim de estreitar ainda mais a relação entre empresa e cliente.

Até alguns anos atrás, possuir um website, para uma empresa, era uma característica crucial frente a seus clientes, buscando demonstrar qualidade e gerar visibilidade no mercado. Hoje em dia, ter uma fanpage é o que determina se sua empresa existe ou não para seus consumidores. Com milhares de usuários on-line no Brasil, as empresas procuram diversas maneiras de se destacarem na infinidade de

assuntos oferecidos, desenvolvendo estratégias para ganharem espaço nas redes sociais.

Para que se obtenha sucesso, é importante que a empresa conheça as necessidades de seu cliente e como o mesmo se comporta na hora de tomar decisões na mídia on-line. A fanpage ser vista, curtida, comentada e principalmente, compartilhada, são os primeiros sinais de aceitação de sua marca, fazendo com que, indiretamente, outros usuários passem a apreciá-la da mesma forma.

Vale ressaltar também que além da realização de campanhas, concursos e até mesmo de sorteios, o Facebook colabora também como uma excelente ferramenta de coleta dados sobre os consumidores interessados em seus produtos. Com destes dados, é possível atingir com maior precisão seu público-alvo, além de definir melhor o perfil de seus consumidores em potencial.

Publico Alvo – Plano De Mídia

O público-alvo do plano de mídia para o hostel “Ô de Casa” é formado por jovens de 18 a 27 anos de ambos os sexos. Estrangeiros representam 75% dos hóspedes do hostel, e estão divididos em grupos de países aos quais são dirigidos anúncios específicos, de acordo com o objetivo da ação e do mês, evitando saturar o público-alvo com diversos anúncios. O objetivo do plano de mídia é abranger o maior número de países para reforçar a imagem da marca, aumentar o número de hóspedes e contribuir para o slogan “Everybody’s Home”.

Países: Argentina, Chile, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, Colômbia, México, Canadá, França, Espanha, Itália.

Nota-se que também há ações que englobam cidades e estados brasileiros em razão do tipo do evento, e de seu objetivo. A segmentação desses anúncios é baseada de acordo com cada objetivo da ação.

As ações fixas como “Cozinha de Viagem”, “ÔChurcas” e “ÔpenMic” foram segmentadas para o público que mora em São Paulo, em razão da localização do hostel e facilidade de acesso ao local.

O intervalo de alcance pago fornecido pelo Facebook é apenas uma estimativa, o que torna necessário que o hostel comece a campanha, para somente depois avaliar o alcance real de determinada ação, e compará-lo com o aumento ou diminuição do número de hóspedes e público externo do hostel.

Pensando nisso, foram desenvolvidas campanhas para os canais de mídia online voltadas para o público-alvo. São elas:

Branding

A imagem passada pelo hostel é a principal base em que o consumidor constrói a sua opinião da marca e do serviço. É a percepção do cliente referente à satisfação ou insatisfação de viver a experiência proporcionada pelo “Ô de Casa”.

Visando monitorar e expandir o valor da marca na visão do público, investimos em anúncios mensais focados em branding, como objetivo de anunciar as atrações fixas e as atividades do mês. Desta forma, procuramos atingir o público de maneira significativa, fazendo com que o hostel seja constantemente lembrado como uma experiência inesquecível.

Alcançar pessoas próximas a sua empresa

O objetivo do anúncio é monitorar e alcançar pessoas em São Paulo, em um raio de 1km do hostel, que estejam em busca de uma atividade diferente. Com este anúncio é possível demarcar o estabelecimento no mapa, e fazer com que a publicidade seja exibida especialmente para as pessoas que moram ou frequentam regiões próximas.

Como dentre as ações há eventos que acontecem constantemente, acreditamos que seja interessante focar nesta divulgação semanal, de maneira a interessar novos visitantes a comparecer ao evento, informando-lhes que, na próxima semana, o evento voltará a acontecer. Um exemplo é a ação “Ôchurcas”, que acontece toda quarta no hostel.

Post Patrocinado

Buscando alcançar ainda mais o público-alvo do hostel, o post patrocinado é uma excelente ferramenta de abordagem. Este tipo de anúncio aparecerá como uma postagem comum no feed de notícia dos seguidores da fanpage, bem como do público selecionado no direcionamento. Com o post patrocinado é possível investir de acordo com o número de pessoas que serão impactadas, o que o torna uma opção previsível e com um ótimo retorno. Além disso, uma vantagem deste tipo de anúncio é ele apresentar-se como uma publicação pode ser curtida, comentada e compartilhada, aumentando sua disseminação e alcance.

Like ADS

Anúncio na lateral direita do Facebook composto por título, imagem e um pequeno texto de efeito; a ferramenta Like ADS tem como objetivo encontrar as pessoas ideais para serem direcionadas a sua página. Este tipo de anúncio também é utilizado para estimular o crescimento da fanpage, focando os esforços de comunicação por localização, idade e interesses, o que o encaixa em nossa proposta. Através dele é possível segmentar o público, para que seja facilitado o acesso à página do hostel e, com isso, gerar mais curtidas e, conseqüentemente, um maior número de divulgação do “Ô de Casa”.

Outra vantagem neste tipo de anúncio é que a cada vez que as pessoas curtem a página, os amigos dessas pessoas também são alcançados vendo quem já curtiu, com essa informação amigos podem se encorajar a também curtir.

Aumentar a participação no evento

Focado em promover os eventos, este tipo de anúncio tem o objetivo de obter maior participação dos clientes. Ele possibilita segmentar para quem o evento será divulgado e, desta forma, engajar o público-alvo. Ao veicular o anúncio de evento, o público poderá vê-lo no feed de notícias e, quando alguém marcar como “Tenho Interesse”, essa informação será transmitida a sua rede de relacionamentos do Facebook. Assim, seus amigos também poderão demonstrar seu interesse ou confirmar presença, disseminando ainda mais o conteúdo. Como os eventos serão a maior parte das ações, esta ferramenta será uma grande aliada, já que disponibiliza uma medição do sucesso e participação no evento, o que ajudará o hostel a estar preparado para receber os convidados.

A comunicação é voltada para o público-alvo do “Ô de Casa”: jovens de 18 a 27 anos, aventureiros, que desejam viver experiências novas, residentes de São Paulo e região.

Alcance Orgânico

A Internet foi criada para movimentar e transmitir conteúdo. Começou de forma pequena e limitada, mas hoje alcança números extensos; essa conexão entre pessoas criou uma rede sem a qual não vivemos mais. Ela possui linguagem própria, gírias, e possibilidades diversas de transmissão de conteúdo, seja por imagens, vídeos, gif's, texto, etc.

Atualmente, o universo on-line se encontra tão poluído quanto o off-line, quando pensamos na quantidade de conteúdo produzido e comercializado por empresas e pessoas. A quantidade é tão grande, que seus usuários não chegam a absorver a maior parte das informações transmitidas. Portanto, é preciso não só se diferenciar, mas manter a relevância da marca.

Para que isso aconteça é necessária a produção constante, orgânica e sincera de conteúdo relevante, utilizando os próprios eventos para criar vídeos e fotos postadas pelos hóspedes, demonstrando a experiência do hóspede no local.

Um trabalho que leva tempo e muito esforço para se consolidar, mas que traz resultados sólidos para a empresa em diversas áreas

INSTAGRAM

O Instagram surgiu com a ideia de ser um aplicativo para a publicação de fotos e vídeos, e possui uma interface fácil e intuitiva. Oferece também diferentes efeitos e edições para serem aplicados às postagens compartilhadas com os seguidores. Exatamente por sua facilidade de interação é que o aplicativo começou a crescer de maneira rápida e eficaz.

Hoje adquirido pelo Facebook, tornou-se, além de uma ferramenta de postagens de fotos informais, um mecanismo de negócios. O consumidor está cada vez mais exigente e com maiores expectativas sobre empresas que apresentam rapidez, inovação e principalmente entretenimento. Pensando nisso, as empresas estão cada vez mais conectadas com este público pelas mídias sociais, tornando o contato mais próximo e menos formal.

O Instagram é o aplicativo ideal para esse tipo de relacionamento; um dos motivos principais é o fato de a fotografia ter alta capacidade de persuasão. As empresas passam a se vender sozinhas, se comunicando por meio das imagens, sem a necessidade de uma boa redação para auxiliá-la. Assim, o Instagram se torna papel-chave na conquista de um novo cliente, ou na realização de uma venda.

Além da fotografia, o uso das hashtags facilitam a busca pela necessidade ou interesse do cliente. As hashtags são formas estruturadas de categorizar estas buscas, postagens e outros conteúdos. Elas oferecem contexto à publicação, quando

usadas corretamente; ou seja, têm grande poder em tornar a visibilidade dos posts seja consideravelmente maior.

No último (MÊS) o Instagram atingiu o número de 400 milhões de usuários, segundo o site Forbes. A rapidez e a facilidade com que o conteúdo postado é alcançado, em conjunto com o apelo visual das postagens, são fatores que justificam a atração de cada vez mais pessoas e marcas à plataforma.

É por isso que o hostel “Ô de Casa” não pode deixar de estar presente neste aplicativo que só cresce a cada dia, principalmente para os negócios. Acreditamos que investindo pouco é possível alcançar um número grande de consumidores, considerando a grande visibilidade e rotatividade do aplicativo.

Post Patrocinado

Assim como no Facebook, o post patrocinado tem por objetivo gerar interação com o público por meio de curtidas e comentários. Assim, é possível avaliar como o hostel está sendo avaliado pelos seus seguidores.

Procuramos mensurar o volume de pessoas que migram do Instagram para a fanpage através do anúncio. Além disso, o post patrocinado é uma maneira de divulgar o perfil do Instagram do hostel, aumentando o campo de visualizações nas redes sociais.

SNAPCHAT

Dentre as principais redes sociais da atualidade, além de Facebook e Instagram já mencionados, o Snapchat vem ganhando cada vez mais espaço entre os milhões de internautas no mundo todo. Muitas empresas têm aderido às ferramentas da rede social para reforçar sua marca, pela qual puderam promover grandes ações de marketing e divulgar, ao vivo, seus próprios eventos, fortalecendo ainda mais a relação com seus consumidores.

O principal público do Snapchat está na faixa etária entre 13 e 34 anos, 70% dos usuários são do sexo feminino, além dos mais de 5 bilhões de vídeos visualizados na rede diariamente, por mais de 100 milhões de usuários ativos.

Esse crescente sucesso tem se solidificado graças à interface do aplicativo agir de forma rápida e personalizada. Seu principal diferencial são os geofiltros, recurso disponibilizado apenas para uma determinada região onde está ocorrendo um grande evento. Tanto seus usuários, quanto as próprias empresas, podem realizar

transmissões ao vivo relacionadas ao local, que podem ser visualizadas de qualquer parte do mundo.

A cobrança dos anúncios é feita em dólar, e só é realizada após a aprovação do Snapchat. O cálculo do valor é feito mediante o período de tempo, e o local selecionado em que o anúncio será divulgado para realização do evento. Com base nestes dados, acreditamos que o hostel poderá usufruir da rede social em grandes eventos sazonais, como o Carnaval, para o qual a ideia central é a marca poder participar, ou proporcionar um momento, especial para seu target. Além disso, todos aqueles que visualizarem o Snap com o filtro da sua marca, também acabam associando a empresa a lembranças positivas, criando um branding positivo.

Vale a pena lembrar que o aplicativo não substitui outras redes sociais, uma vez que auxilia a divulgação em conjunto com as demais para que o hostel possa divulgar seus serviços de maneira mais ampla e eficaz.

SITE DE RESERVA - HOSTELWORD

Atualmente, o Hostelworld é o site de reservas pioneiro em hostels no mundo todo. Por meio de seu portal de acesso, é possível localizar os pacotes de estadias mais baratas com maior facilidade do que nos demais portais, além de isentar seus clientes de taxas de reservas. É possível também realizar reservas personalizadas para grupos de pessoas, com baixo valor de custo comparado aos demais sites, além de oferecer total segurança para as reservas realizadas – caso estas não sejam localizadas pelos usuários mediante pagamento, o Hostelworld debita o valor de US\$ 50,00 (cinquenta dólares) na conta do assinante pagante, como forma de crédito cumulativo, para que ele possa ter descontos nas reservas futuras.

Tendo em vista todas as vantagens descritas acima, é de extrema importância para o “Ô de Casa” manter a parceria com o site, como mais uma forma de se sobressair em relação aos seus concorrentes, aumentando sua credibilidade e visibilidade no mercado on-line, com a mesma verba de investimento (R\$ 600,00 - seiscentos reais) caso resolvesse investir em demais sites de reservas que oferecem menos recursos.

Tabela 16 Facebook Ads - Fevereiro

Facebook Ads		Custo Total		R\$ 2.000,00		R\$ 1.360,00		R\$ 340,00		R\$ 300,00		Dedébito																					
		Verba de mídia		20%		15%																											
Anúncio	Mídia Social	Tipo de Publicação	Período - FEVEREIRO																												Unidade	Valor Unitário	Total
			Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T			
Cozinha de Viagem - PT	Facebook	Branding																												4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00	
Ôcurucas	Facebook	Pessoas Próximas a empresa																												4,00	R\$ 37,50	R\$ 150,00	
ÔpenMic	Facebook	Branding																												12,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00	
Festa Terceirizada / Festa Temática	Facebook	Post Patrocinado																												1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Propaganda Hostel	Facebook	Like ADS																												1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Lollapalooza - Quanto mais, melhor.	Facebook	Post Patrocinado																												1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Propaganda Hostel	Instagram	Post Patrocinado																												1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
			Total																												24,00	R\$ 1.037,50	R\$ 1.360,00
Cozinha de Viagem - PT	Pessoas que moram em SP, 18 a 27, ambos os sexos. Interesses em bar, culinária e gastronomia, que não curtem a página. Potencial: de 6.900 a 18.000																																
Ôcurucas	1 Km de Raio do Hostel, 18 a 30 anos ambos os sexos. Potencial: 1300 a 3400																																
ÔpenMic	Pessoas que moram em SP, 18 a 27, ambos os sexos. Interesses em música, Karaoke, programas de música e canto. Potencial: de 2300 a 6100																																
Festa Terceirizada / Festa Temática	São Paulo - 18 a 27 ambos os sexos (aniversários próximos) Potencial: 1000 a 2700 pessoas																																
Propaganda Hostel	Paraguai, Uruguai, Colômbia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Interior de SP, Rio Grande do Sul e Paraná. Interesses em Lollapalooza BR, Festivais de Música, Bares. Comportamentos: Todas as pessoas que viajam com frequência ou Usou o aplicativo de viagem (1 mês), 18 a 27 anos ambos os sexos. Potencial: de 1.400 a 3.600																																
Lollapalooza - Quanto mais, melhor.	Paraguai, Uruguai, Colômbia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Interior de SP, Rio Grande do Sul, Paraná. Interesses em: Lollapalooza BR, Festivais de Música, Bares. Comportamentos: Usou aplicativo de viagem em um mês, 18 a 27 anos ambos os sexos. Potencial: de 5.400 a 14.000																																
Propaganda Hostel	Paraguai, Uruguai, Colômbia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Interior de SP, Rio Grande do Sul e Paraná, Lollapalooza BR, Festivais de Música, Bares. Comportamentos: Usou aplicativo de viagem em um mês, 18 a 27 anos ambos os sexos. Potencial: 300 a 870																																

Tabela 20 Facebook Ads - Junho

Facebook Ads		Custo Total		Período - JUNHO																														Total		Dedébito			
Anúncio	Mídia Social	Tipo de Publicação	Verba de mídia	Impostos		Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S T Q Q S S D S T Q Q S																												Unidade	Valor Unitário	Total			
				20%	15%																																		
			R\$ 2.000,00																																				
			R\$ 1.360,00																																				
			R\$ 340,00																																				
			R\$ 300,00																																				
Anúncio	Mídia Social	Tipo de Publicação			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Cozinha de Viagem - PT	Facebook	Branding																																			4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00
Atividades do Hostel	Facebook	Branding																																			1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Ôchurcas	Facebook	Pessoas Próximas a empresa																																			4,00	R\$ 37,50	R\$ 150,00
ÔperMic	Facebook	Branding																																			12,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
Festa Terceirizada/ Festa Temática	Facebook	Post Patrocinado																																			1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Propaganda Festa (Dia dos Namorados)	Facebook	Aumentar Público do Evento																																			1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Propaganda Hostel	Instagram	Post Patrocinado																																			1,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
																																					24,00	R\$ 1.037,50	R\$ 1.360,00
Cozinha de Viagem - PT			Pessoas que moram em SP. Interesses em bar, culinária e gastronomia, que não curtem a página.																																				
Atividades do Hostel			Colômbia, México, Canadá, França, Espanha, Itália. Interesses em assuntos relacionados a viagens e backpackers. SP, Vila Madalena. Comportamentos: Todas as pessoas que viajam com frequência ou usam o aplicativo de viagem (1 mês). 18 a 27 anos ambos os sexos.																																				
Ôchurcas			1 Km de Raio do Hostel; 18 a 30 anos ambos os sexos.																																				
ÔperMic			Pessoas que moram em SP; 18 a 27 anos ambos os sexos. Interesses em música, karaokê, programas de música e canto.																																				
Festa Terceirizada/ Festa Temática			São Paulo - 18 a 27 ambos os sexos (aniversários próximos)																																				
Propaganda Festa (Dia dos Namorados)			Pessoas que moram em SP; 18 a 27, ambos os sexos. Interesses em bar, gastronomia, balada, bebidas, vida noturna e música.																																				
Propaganda Hostel			Colômbia, México, Canadá, França, Espanha, Itália. Interesses em assuntos relacionados a viagens e backpackers. SP, Vila Madalena. Comportamentos: Todas as pessoas que viajam com frequência ou usam o aplicativo de viagem (1 mês). 18 a 27 anos ambos os sexos.																																				

Tabela 21 Facebook Ads - Julho

Facebook Ads		Custo Total												Verba de mídia												Dedébito											
		R\$ 2.000,00												R\$ 1.360,00																							
		Impostos 20%												R\$ 340,00																							
		Agenciament 15%												R\$ 300,00																							
Anúncio	Mídia Social	Tipo de Publicação	Período - JULHO																														Unidade	Valor Unitário	Total		
			S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D				S	
Cozinha de Viagem - PT	Facebook	Branding	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	5,00	R\$ 15,00	R\$ 75,00	
Atividades do Hostel (Vídeo)	Facebook	Obter Visualizações do Vídeo																																	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Ôchucas	Facebook	Pessoas Próximas a empresa																																	4,00	R\$ 37,50	R\$ 150,00
ÔpenMic	Facebook	Branding																																	5,00	R\$ 15,00	R\$ 75,00
Festa Tercerizada / Festa Temática	Facebook	Post Patrocinado																																	1,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Propaganda Hostel	Facebook	Like-ADS																																	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Propaganda Hostel	Instagram	Post Patrocinado																																	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
			Total																														18,00	R\$ 1.127,50	R\$ 1.360,00		
Cozinha de Viagem - PT	Pessoas que moram em SP																														Interesses em bar, culinária e gastronomia, que não culem a página. Potencial: de 6.900 à 18.000						
Atividades do Hostel (Vídeo)	Paraguai, Uruguai, Alemanha, Chile, Argentina, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos. Interesses em assuntos relacionados a viagens e backpackers. Comportamentos: Todas as pessoas que viajam com frequência ou Usou o aplicativo de viagem (1 mês), 18 a 27 anos, ambos os sexos. Potencial: de 1.700 à 4.500																																				
Ôchucas	1 Km de Raio do Hostel; 18 à 30 anos ambos os sexos. Potencial: de 1300 à 3400																																				
ÔpenMic	Pessoas que moram em SP; 18 à 27, ambos os sexos. Interesses música, karaokê, programas de música e canto. Potencial: de 2300 à 6100																																				
Festa Tercerizada / Festa Temática	São Paulo - 18 a 27 ambos os sexos (aniversários próximos) Potencial: de 1000 à 2700 pessoas																																				
Propaganda Hostel	Argentina, Chile, Alemanha, Inglaterra, Paraguai, Estados Unidos, Uruguai. Interesses em Hostelworld, Backpackers, Brasil, São Paulo, Albergue, Vila Madalena, TripAdvisor ou Viagem. Comportamentos: Todas as pessoas que viajam com frequência ou Usou o aplicativo de viagem (1 mês), 18 a 27 anos, ambos os sexos. Potencial: de 280 à 750																																				
Propaganda Hostel	Paraguai, Uruguai, Alemanha, Chile, Argentina, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos. Interesses em assuntos relacionados a viagens e backpackers. Comportamentos: Todas as pessoas que viajam com frequência ou Usou o aplicativo de viagem (1 mês), 18 a 27 anos ambos os sexos. Potencial: de 500 à 1.300																																				

Tabela 22 Facebook Ads - Agosto

Facebook Ads		Custo Total		Período - AGOSTO																															Dedébito				
		R\$ 2.000,00		T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	Total				
Anúncio	Mídia Social	Tipo de Publicação	Verba de mídia																															Unidade	Valor Unitário	Total			
			R\$ 1.360,00		Impostos																																		
			R\$ 340,00																																				
			R\$ 300,00																																				
Cozinha de Viagem - PT	Facebook	Branding																																		4,00	R\$ 15,00	R\$ 60,00	
Atividades do Hostel	Facebook	Branding																																			1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Ôchurcos	Facebook	Pessoas Próximas a empresa																																		5,00	R\$ 37,50	R\$ 187,50	
ÔpenMic	Facebook	Branding																																		15,00	R\$ 15,00	R\$ 225,00	
Festa Tercerizada / Festa Temática	Facebook	Post Patrocinado																																		1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Propaganda Hostel	Facebook	Like ADS																																		1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Propaganda Festa	Facebook	Alimentar Público do Evento ; Publinterações																																			1,00	R\$ 198,00	R\$ 198,00
Propaganda Hostel	Instagram	Post Patrocinado																																		1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Total																																				29,00	R\$ 965,50	R\$ 1.370,50	
Cozinha de Viagem - PT			Pessoas que moram em SP. Interesses em bar, culinária e gastronomia, que não curtem a página. Potencial: de 6.900 a 18.000																																				
Atividades do Hostel			Colômbia, México, Canadá, França, Espanha, Itália. Interesses em assuntos relacionados a viagens e backpackers. SP, Vila Madalena. Componentes: Todas as pessoas que viajam com frequência ou Usou o aplicativo de viagem (1 mês), 18 a 27 anos ambos os sexos. Potencial: de 6.700 a 18.000																																				
Ôchurcos			1 Km de Raio do Hostel ; 18 a 30 anos ambos os sexos. Potencial: de 1300 a 3400																																				
ÔpenMic			Pessoas que moram em SP, 18 a 27, ambos os sexos. Interesses música, karatê, programas de música e canto. Potencial: de 2300 a 6100																																				
Festa Tercerizada / Festa Temática			São Paulo - 18 a 27 ambos os sexos (universitários próximos) Potencial: 950 a 2500 pessoas																																				
Propaganda Hostel			Colômbia, México, Canadá, França, Espanha, Itália. Interesses no Brasil, SP, Vila Madalena. Componentes: Todas as pessoas que viajam com frequência ou Usou o aplicativo de viagem (1 mês), 18 a 27 anos ambos os sexos. Potencial: de 540 a 1400																																				
Propaganda Festa			Pessoas que moram em SP, 18 a 27, ambos os sexos. Interesses em Vila Madalena, bar, gastronomia, balada, bebidas, vida noturna, samba, pagode, feijoadá, estrangeiros. Potencial de 2.100 a 5.600																																				
Propaganda Hostel			Colômbia, México, Canadá, França, Espanha, Itália. Interesses em assuntos relacionados a viagens e backpackers. SP, Vila Madalena. Componentes: Todas as pessoas que viajam com frequência ou Usou o aplicativo de viagem (1 mês), 18 a 27 anos ambos os sexos. Potencial: de 810 a 2100																																				

FINANÇAS – SEGUNDA PARTE

Na primeira análise financeira houve grande dificuldade na coleta de dados, por questões de sigilo de informações e insuficiência de dados, o que impossibilitou concluir concretamente a viabilidade financeira de se aplicar o plano proposto pela agência Milk. A dona do estabelecimento garantiu o valor de R\$5000 mensais para a agência investir da melhor maneira.

Somente com os dados adquiridos, referentes apenas ao ano de 2016, na segunda etapa do trabalho foi possível visualizar aproximadamente o faturamento entre os meses de janeiro e setembro, demonstrando a viabilidade do investimento do valor acertado para a realização do plano, conforme a tabela do primeiro semestre apresentada:

Tabela 27 Viabilidade de Investimento - Primeiro Semestre

2016						
RESUMO ANALÍTICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
ANÁLISE DAS ENTRADAS (R\$)						
RECEBIMENTOS	R\$48.134	R\$44.388	R\$46.739	R\$42.586	R\$41.089	R\$39.611
ANÁLISE DAS SAÍDAS (R\$)						
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$14.300	R\$17.778	R\$28.544	R\$17.505	R\$17.217	R\$16.072
Aluguel	R\$9.800	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500	R\$10.500
Eletropaulo	R\$778	R\$2.000	R\$2.000	R\$2.000	R\$2.100	R\$1.600
Sabesp	R\$2.500	R\$2.900	R\$3.600	R\$3.500	R\$2.400	R\$2.600
Internet e Telefone	R\$499	R\$513	R\$507	R\$500	R\$692	R\$322
Escritório de contabilidade	R\$348	R\$348	R\$348	R\$348	R\$348	R\$348
Sistemas	R\$0	R\$1.000	R\$11.000	R\$250	R\$500	R\$300
Dedetização	R\$0	R\$317	R\$317	R\$302	R\$302	R\$302
Associação de Hosteis	R\$300	R\$150	R\$150	R\$0	R\$300	R\$0
Lixo	R\$75	R\$50	R\$122	R\$105	R\$75	R\$100
DESPESAS COMISSÃO / M. O. de 3os.	R\$0	R\$150	R\$600	R\$850	R\$800	R\$750
DESPESAS TRIBUTARIAS (IMPOSTOS)	R\$4.303	R\$4.078	R\$4.416	R\$4.186	R\$4.052	R\$4.172
Imposto Simples (DAS)	R\$4.000	R\$4.000	R\$4.000	R\$4.000	R\$4.000	R\$4.000
DARF	R\$0	R\$0	R\$382	R\$139	R\$27	R\$27
IOF	R\$303	R\$78	R\$35	R\$47	R\$25	R\$145
Outras despesas tributárias	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS (FOLHA, RECISOES E RETIRADAS SOCIOS)	R\$6.000	R\$6.000	R\$7.000	R\$7.000	R\$7.000	R\$7.500
FORNECEDORES	R\$6.381	R\$4.788	R\$5.178	R\$5.346	R\$9.174	R\$9.586
Airport Transfer	R\$1.290	R\$750	R\$350	R\$517	R\$600	R\$380
Lavanderia	R\$1.169	R\$1.351	R\$1.281	R\$1.460	R\$1.768	R\$1.724
Marketing	R\$0	R\$81	R\$0	R\$50	R\$700	R\$4.647
Enxoval e Uniformes	R\$883	R\$524	R\$882	R\$1.240	R\$524	R\$524
Manutenção dos Imóveis	R\$2.097	R\$250	R\$2	R\$719	R\$152	R\$678
Manutenção dos Bens Móveis	R\$135	R\$544	R\$44	R\$0	R\$501	R\$565
Gastos com reuniões	R\$94	R\$29	R\$144	R\$45	R\$95	R\$425
Material de escritório	R\$117	R\$275	R\$838	R\$179	R\$485	R\$49
Material de limpeza	R\$598	R\$984	R\$1.636	R\$1.136	R\$1.169	R\$595
Prejuizos e Perdas em Geral	R\$0	R\$0	R\$0	R\$0	R\$3.180	R\$0
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 86	R\$ 94	R\$ 241	R\$ 184	R\$ 161	R\$ 656
Tarifas e Despesas Bancarias	R\$ 63	R\$ 64	R\$ 83	R\$ 114	R\$ 103	R\$ 150
Juros Pagos	R\$ 23	R\$ 30	R\$ 158	R\$ 70	R\$ 58	R\$ 506
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 31.070	R\$ 32.887	R\$ 45.979	R\$ 35.072	R\$ 38.404	R\$ 38.736
SALDO MÊS	R\$17.064	R\$11.501	R\$760	R\$7.514	R\$2.684	R\$875

O financeiro é composto de três etapas: a primeira sobre a composição de custo para implementação das ações; a segunda etapa sobre as projeções, incluindo número de hóspedes, faturamento e alguns retornos financeiros rápidos; a terceira etapa consiste na análise final, na qual as informações das duas etapas anteriores serão confrontadas para obter-se o retorno financeiro.

Composição de Custos

A composição de custos indicará o destino da verba investida pelo hostel. Sendo as possibilidades:

Ações Fixas

Agenda fixa semanal de atividades focadas na experiência do hóspede. Conforme as cotações apresentadas para a execução de cada ação, foi possível chegar no valor mensal de R\$1213,33; e R\$14559,96 anual. No caso da ação do “ÔpenMic”, foi considerada a aquisição dos equipamentos necessários no começo do início do ano, estendendo o parcelamento até o mês de dezembro, totalizando uma despesa mensal de R\$183,33.

Tabela 28 Investimento Ações Fixas

Dias	Ações Fixas	Valor Mensal	Valor Anual
Segunda	Cozinha de Viagem	-	-
Terça	Experimenta	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Quarta	Ô Churras	-	-
Quinta	Open Mic	R\$ 183,33	R\$ 2.199,00
Sexta	Exquenta	R\$ 574,00	R\$ 6.888,00
Sábado	Festa Tercerizada/ Temática	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Domingo	Livre	-	-
Total		R\$ 1.457,33	R\$ 17.487,00

Ações Não Fixas

Ações propostas mensalmente focadas na experiência dos hóspedes, ou visando diminuir a sazonalidade e sustentar a marca, tornando sempre presente o nome “Ô de Casa”. Analisando-se apenas os valores referentes à verba fornecida, as ações como “Pacote Promocional – LollaPalooza”, “Promoção Feira do Livro” e “Promoção de 15% de desconto” não foram contabilizados na tabela a seguir, pois serão analisadas junto com a projeção das hospedagens.

Tabela Investimento em Ações Não Fixas

Meses	Ações Não Fixas	Custo
Janeiro	Aplicação Cartão fidelidade	R\$ 120,00
Fevereiro	Promoção Carnaval	R\$ 702,00
Março	Pacote Promocional - LollaPalooza	R\$ -
Abril	Caça aos Ovos	R\$ 600,00
Maio	Feira do Livro	R\$ 57,90
Junho	Baile dos Namorados/ Oficina	R\$ 430,00
Julho	Festa Pula Fogueira	R\$ -
Agosto	Festa do Samba	R\$ 1.500,00
Setembro	Especial Rock in Rio	R\$ -
Outubro	Festa de Halloween	R\$ 726,80
Novembro	Festa Havaiana	R\$ 703,13
Dezembro	Promoção de 15 %	R\$ -
Janeiro	Festa de Ano Novo	R\$ 1.794,10
Total		R\$ 6.633,93

Mídia

Conforme apresentado no plano de mídia, foi estipulado o valor total de R\$2000 mensais, incluindo impostos e agenciamento. Esse valor está concentrado apenas em mídias online, pelas quais o hostel conseguirá atingir o público desejado de maneira mais eficiente.

Freelancer

Atualmente, o hostel utiliza o serviço de freelancers para criação de peças, folhetos, e outros materiais; considerando a dimensão do negócio e a verba disponível, seria impossível a contratação de uma grande agência para este tipo de serviço. Com essa realidade em vista, cotou-se um pacote freelancer mensal, que ficará responsável pelo gerenciamento das mídias sociais e criação das peças, totalizando em *fee* mensal de R\$1000.

Fazendo o levantamento de cada setor que utilizará diretamente a verba disponibilizada pelo hostel, foi possível calcular um custo anual total de R\$57103,79 de investimento. O valor final obtido apresenta uma margem segura - até abaixo - do que o hostel está apto a desembolsar, viabilizando a implementação do plano elaborado.

Tabela 30 Investimento Pacote Freelancer

Meses	Ações fixas	Ações	Mídia	Free Lancer	Total
Janeiro	R\$ 1.457,40	R\$ 770,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.227,40
Fevereiro	R\$ 1.457,40	R\$ 702,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.159,40
Março	R\$ 1.457,40	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.457,40
Abril	R\$ 1.457,40	R\$ 600,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.057,40
Mai	R\$ 1.457,40	R\$ 57,90	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.515,30
Junho	R\$ 1.457,40	R\$ 430,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.887,40
Julho	R\$ 1.457,40	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.457,40
Agosto	R\$ 1.457,40	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.957,40
Setembro	R\$ 1.457,40	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.457,40
Outubro	R\$ 1.457,40	R\$ 998,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.455,40
Novembro	R\$ 1.457,40	R\$ 337,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.794,40
Dezembro	R\$ 1.457,40	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.457,40
Total					R\$ 57.883,70

Figura 47 Divisão de Verba Anual

Projeções

Inicialmente, foi realizada uma análise com os dados fornecidos pelo “Ô de Casa”, porém grande parte dessas informações está incompleta, sendo necessário o cálculo de uma média para a conclusão do estudo e realização das projeções.

A tabela a seguir apresenta o um histórico mensal de hospedagens, porém alguns valores não foram fornecidos, como do período de junho de 2016 até dezembro do mesmo ano. Para embasar a projeção, foi considerada a taxa de crescimento médio de 11%, obtida entre 2014 e 2015, aplicando-a ao restante do ano de 2016.

Tabela 29 Histórico Mensal de Hóspedes

Número Mensal de Hóspedes (Histórico)													
ANO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA
2014	827	853	690	858	909	991	869	704	624	697	1091	1119	853
2015	874	948	846	793	759	731	1147	1122	1164	1021	1050	942	950
2016	1081	995	1029	1127	1320	811	1273	1245	1292	1133	1165	1046	1126
2017	1276	1174	1214	1320	1364	957	1364	1364	1320	1337	1320	1234	1270

A partir dos dados obtidos, foi projetado o crescimento do objetivo de marketing de 18%, obtendo-se uma média de 1444 hóspedes por mês. Felizmente, alguns meses do ano anterior, como maio, já apresentaram um valor muito próximo da lotação da casa, o que impossibilita o aumento de 18% proposto. Portanto, aumentamos o ticket médio cobrado nos respectivos meses, para que o faturamento total do mês seja equivalente ao crescimento de 18% de hospedagem.

O ticket médio usado para calcular a projeção do faturamento será de R\$47,34, nos meses que não excederem a lotação da casa. Esse valor foi encontrado pelo histórico de hospedagem e de faturamento, chegando-se em um montante com o qual o hostel consegue cobrir suas despesas, e garantir uma margem de lucro.

Tabela 30 Ticket Médio Anual

MÊS	HOSPEDAGEM		EVENTO		TOTAL	
JAN	R\$	60.169	R\$	2.180	R\$	62.349
FEV	R\$	55.672	R\$	-	R\$	55.672
MAR	R\$	56.403	R\$	-	R\$	56.403
ABR	R\$	62.964	R\$	-	R\$	62.964
MAIO	R\$	76.220	R\$	-	R\$	76.220
JUN	R\$	45.446	R\$	590	R\$	46.036
JUL	R\$	73.479	R\$	-	R\$	73.479
AGO	R\$	71.856	R\$	2.120	R\$	73.976
SET	R\$	72.098	R\$	-	R\$	72.098
OUT	R\$	63.104	R\$	535	R\$	63.639
NOV	R\$	65.089			R\$	65.089
DEZ	R\$	49.896			R\$	49.896
TOTAL	R\$	752.397	R\$	5.425	R\$	757.822

JANEIRO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	31	41	R\$ 47	R\$ 60.169
EVENTO		109	R\$ 20	R\$ 2.180

FEVEREIRO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	28	42	R\$ 47	R\$ 55.672

MARÇO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM 01	28	39	R\$ 47	R\$ 51.695
HOSPEDAGEM 02 (15% DESCONTO A	3	39	R\$ 40	R\$ 4.708
				R\$ 56.403

ABRIL	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	30	44	R\$ 48	R\$ 62.964

MAIO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	31	44	R\$ 55,88	R\$ 76.220,32

JUNHO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	30	32	R\$ 47,34	R\$ 45.446,40
EVENTO		118	R\$ 5,00	R\$ 590

JULHO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	31	44	R\$ 53,87	R\$ 73.478,68

AGOSTO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	31	44	R\$ 52,68	R\$ 71.855,52
EVENTO		106	R\$ 20,00	R\$ 2.120

SETEMBRO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	30	44	R\$ 54,62	R\$ 72.098,40

OUTUBRO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	31	43	R\$ 47,34	R\$ 63.104,22
EVENTO		107	R\$ 5,00	R\$ 535

NOVEMBRO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	30	44	R\$ 49,31	R\$ 65.089,20

DEZEMBRO	Nº DE DIAS	N DE HOSPEDES	TICKET MÉDIO	
HOSPEDAGEM	31	40	R\$ 40,24	R\$ 49.896,36

Já calculado todos os custos que sairão diretamente da verba mensal de R\$5000, algumas das ações propostas obterão retorno financeiro rapidamente, pela cobrança de taxa de entrada, por exemplo, podendo ser abatidos do custo no mesmo mês. Abaixo, tabela com as festas que cobrarão taxa de entrada e os respectivos valores de retorno:

Tabela 31 Cobrança de Taxa de Entrada

Festas	Valor de entrada	Público Estimado	Retorno Projeto
Baile dos Namorados	R\$ 5,00	106	R\$ 530,00
Festa do Samba	R\$ 20,00	106	R\$ 2.120,00
Halloween	R\$ 5,00	106	R\$ 530,00
Festa Havaiana	R\$ 10,00	106	R\$ 1.060,00
Reveillon	R\$ 20,00	106	R\$ 2.120,00
Total			R\$ 6.360,00

Com o número de hospedes estimado para 2017, é possível projetar a quantidade de pagantes para as festas realizadas, excluindo os hóspedes do público pagante.

Análise Final

Analisando o total de saídas do ano de 2016 (R\$556.843,34), e o número de médio de diárias mensais (1126), realizamos uma projeção com base no crescimento esperado e chegamos a um total de saídas projetado para 2017 de R\$498.959,64.

Dessa forma, levando em consideração o faturamento anual de R\$757.822,32, chegamos a um retorno sobre investimento de 36,09%. O percentual de retorno obtido, aliado ao crescimento de hóspedes, Brand Awareness, e diminuição da sazonalidade, comprova a viabilidade financeira do projeto.

Sugestão

Loja de Souvenirs

Foi concebida, ao longo do projeto, a possibilidade da criação de uma loja com produtos da marca "Ô de Casa". Além de figurarem como objetos que os hóspedes podem adquirir de recordação, podem configurar como um complemento do faturamento do hostel.

Foram selecionados alguns produtos que não são geralmente vendidos como “lembrancinhas”, e que podem chamar atenção até mesmo das pessoas que não são

Tabela 32 Orçamento Souvenirs

Item	Quantidade Disp.	Valor Unitário	Total
Bottom	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
Caneta PVC	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
Caneca Porcelana	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
Chaveiro Metalico	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00
Capinha de Celular	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
Carregador Power Bank	100	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00
Total			R\$ 9.310,00

hospedes/clientes da casa.

A tabela acima, apresenta os valores unitários e a quantidade disponível, totalizando em R\$9310,00 de custo inicial para abertura da Lojinha. Analisando os custos de cada produto, foram elaboradas sugestões de valores para cada item, conforme preço de mercado, ainda considerando o retorno que o pacote de produtos pode oferecer de retorno ao hostel conforme as vendas.

Figura 49 Souvenir 1

Figura 48 Souvenir 2

Figura 50 Souvenir 3

Figura 51 Souvenir 4

Figura 53 Souvenir 5

Figura 52 Souvenir 7

Figura 54 Souvenir 8

Figura 55 Souvenir 9

Conclusão

Ao fim deste projeto, pode-se concluir que o hostel “Ô De Casa” tem um grande potencial de crescimento e expansão de seus negócios. Por tratar-se de um conceito muito contemporâneo e pouco conhecido no Brasil no que diz respeito a serviços de hospedagem, e considerando que seus hóspedes são na maioria das vezes estrangeiros, o hostel pretende se destacar oferecendo experiências e momentos únicos aos seus clientes, fugindo do convencional serviço oferecido pelos hotéis, além de ser uma opção mais econômica no quesito das diárias dos quartos.

Traçado o objetivo de aumentar em 18% o número de hóspedes, o plano de marketing foi criado com estratégias que visam a melhoria da qualidade do serviço em todos os setores internos, na infraestrutura e na gestão de seus colaboradores. Já os planos de comunicação têm como meta aumentar a capacidade de um cliente potencial reconhecer a marca (*Brand Awareness*) com ações e estratégias criativas, que mostrem ao público a essência do “Ô De Casa”, com toda qualidade e experiências únicas que o hostel tem a oferecer.

Ao realizar a análise micro ambiental do plano de marketing, pode-se notar que ela foi fundamental para que fossem identificados problemas que merecem soluções imediatas, por exemplo, a questão da organização financeira, assim como conhecer melhor os pontos fortes do hostel a serem trabalhados. Já a análise macro ambiental permitiu a ampliação da visão do mercado, bem como de fatores externos que influenciam os negócios do hostel. Dessa forma, a empresa poderá se preparar para eventuais e inesperadas mudanças no país, devido à instabilidade econômica e política, como também para aproveitar as oportunidades que podem surgir.

No plano de comunicação, montar uma campanha totalmente focada em fixar na mente do consumidor que o “Ô de Casa” oferece um ambiente amigável, descontraído, confortável, seguro, aconchegante e que pode oferecer vivências e trocas experiências, onde todos são bem-vindos, seria o ponto principal para aumentarmos o *Brand Awareness* e, conseqüentemente, o número de hóspedes.

A grande tendência mundial, e o maior desafio das empresas, é o conseguir oferecer um produto ou serviço que não só resolva as necessidades básicas a que ele se propõe, mas também que ofereça alguma vivência, sensação, ou lembrança que fique com o cliente e seja propagada para o maior número de pessoas possível. Com o objetivo de solucionar esse desafio, percebeu-se na prática a força da internet e das

redes sociais, e o impacto que eles podem causar na vida das pessoas. Partindo disso, praticamente toda a campanha de mídia será feita online, sendo esse o melhor meio de comunicação com o público-alvo.

Contudo, algumas dificuldades se apresentaram no decorrer do trabalho em relação ao financeiro e sua atual organização. Para que este problema seja elucidado foram propostas alterações e melhorias na sistematização, pela análise de dados e sua disposição de maneira mais clara. Por fim, constatou-se a viabilidade do projeto e seu sucesso pela perspectiva financeira, acarretando aumento no faturamento e a realização dos objetivos propostos.

Com isso, conclui-se que a campanha “*Everybody’s Home*” tem todas as condições e embasamento para entrar em vigor a partir de janeiro de 2017, com todas as sugestões e melhorias especificadas neste trabalho, com a finalidade de se tornar um marco de progresso e aperfeiçoamento do hostel “Ô de Casa”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, D. A. **Marcas: Brand Equity - gerenciando o valor da marca**. Tradução André Andrade. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

ABES SOFTWARE. **Faturamento do setor de software e serviços no Brasil**. Disponível em: <<http://www.abessoftware.com.br/dados-do-setor/dados-2014>>. Acesso em: 22 de mai. 2016.

ANSOFF, H. I. **Estratégia empresarial**. São Paulo: McGraw-Hill, 1979.

AUSTIN, J. E. **Managing in Developing Countries: Strategic Analysis and Operating Techniques**. New York: The Free Press, 1990.

BEM PARANÁ. **Brasil vive momento de instabilidade política e econômica**. <<https://www.bemparana.com.br/noticia/407885/brasil-vive-momento-de-instabilidade-politica-e-economica>>. Acesso em: 18 de mai. 2016.

BLOG DO ELOY NETTO. **Descontrolado –Caso confirmados de microcefalia cresce 26% no Brasil**. Disponível em: <<http://chorrochoemfoco.blogspot.com.br/2016/02/descontrolado-caso-confirmados-de.html>>. Acesso em: 25 de mai. 2016.

BRUNELLI, M. S. **Turismo em Análise - Oportunidades e Ameaças na Indústria do Turismo: análise estratégica relacional do caso dos hotéis líderes da cidade do Rio de Janeiro**. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5ZGs9JbMAhXFj5AKHQAUzAQFgg2MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.spell.org.br%2Fdocumentos%2Fdownload%2F7691&usg=AFQjCNF-Vc_HMBpdm0feTCkYKi5lqi_CiA&sig2=mgDZHGPJwDte4CRbVvbS6g>. Acesso em: 11 de abr. 2016.

CARTA CAPITAL. **A classe C sai do paraíso**. Disponível em: <<http://www.cartacapital.com.br/revista/841/a-classe-c-sai-do-paraíso-2615.html>>. Acesso em: 18 de mai. 2016.

CLIMATEMPO. **Cantareira termina 2015 no “azul”**. Disponível em <<http://www.climatempo.com.br/noticia/2015/12/31/cantareira-termina-2015-no-lazulr-3272>>. Acesso 15 Mai. 2016

COSTA, F. N. **Distribuição do poder de compra entre classes sociais**. Disponível em: <https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/12/21/distribuicao-do-poder-de-compra-entre-classes-sociais/>>. Acesso em 21 de abr. 2016.

EBC AGÊNCIA BRASIL. **Brasil vive tríplice epidemia de vírus transmitidos pelo Aedes aegypti.** Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/brasil-vive-triplice-epidemia-de-virus-transmitidos-pelo-aedes-aegypti>>. Acesso em: 24 de mai. 2016.

EL PAÍS. **A Cultura é (novamente) degolada em tempos de ajuste fiscal.** Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/politica/1462998470_097192.html>. Acesso em: 17 de mai. 2016.

EL PAÍS. **Número de casos de dengue cresce 48% com relação a janeiro de 2015.** Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/12/politica/1455312034_036939.html>. Acesso em: 23 de mai. 2016.

EMARKET. Disponível em: <<http://www.emarket.com/>>. Acesso em: 14 de abr. 2016.
EMBRATUR. **Pesquisa de impactos econômicos dos eventos internacionais realizados no brasil.** Disponível em: <<http://www.embratur.gov.br/piembratur-new/opencms/textogeral/downloads.html>>. Acesso em: 25 de mai. 2016.

EVEF AGÊNCIA WEB. **Definindo o preço de um produto ou serviço.** Disponível em: <<http://www.evef.com.br/artigos-e-noticias/administracao-de-marketing/136-definindo-o-preco-de-um-produto-ou-servico>>. Acesso em 19 de mar. 2016.

FÁBRICA DE APLICATIVOS. **6 motivos para investir no mercado de aplicativos.** Disponível em: <<http://fabricadeaplicativos.com.br/empreendedorismo/6-motivos-para-investir-no-mercado-de-aplicativos/>>. Acesso em: 19 de mai. 2016.

FOLHA DE SÃO PAULO ESPECIAL. **Reduto das classes A e B tem universidade de ponta e escolas públicas ruins.** Disponível em: <<http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/biblioteca/DnaPaulistanoOeste.pdf>>. Acesso em: 29 de mar. 2016.

FRAGA, E. Renda per-capita do brasileiro diminui e se distancia de países emergentes. **Folha de São Paulo.** Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1739399-renda-per-capita-do-brasileiro-diminui-e-se-distancia-de-paises-emergentes.shtml>>. Acesso em: 21 de mai. 2016.

G1. **Número de usuários de smartphones cresce 25% em um ano no mundo.** Disponível em: <<http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/01/numero-de-usuarios-de-smartphones-cresce-25-em-um-ano-no-mundo.html>>. Acesso em: 16 de mar. 2016.

GRUPO ABRIL. **Planeta Sustentável – São Paulo e as enchentes.** Disponível em: <<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/sao-paulo-enchentes-causas-tratamento-acoes-678098.shtml>>. Acesso em: 23 de mai. 2016.

GRUPO ABRIL. **Viagem e Turismo**. Disponível em: <<http://viajeaqui.abril.com.br/vt/>>. Acesso em: 15 de mai. 2016.

HOTEL BUSINESS REVIEW. **Your Newest Target Audience - The "Bleisure" Traveler**. Disponível em: <http://hotelexecutive.com/business_review/4204/your-newest-target-audience-the-bleisure-traveler>. Acesso em: 07 de mai. 2016.

HYPENESS. Disponível em: <<http://www.hypeness.com.br/>>. Acesso em: 14 de abr. 2016.

IG. **O Dia – Economia – Estudar no exterior já é realidade da classe C**. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/noticia/economia/2014-07-20/estudar-no-externo-ja-e-realidade-da-classe-c.html>>. Acesso em: 24 de mai. 2016.

KOTLER, P. **Administração de marketing**. 10.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Administração de marketing**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

KOTTLER, P. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. 5ª edição. São Paulo: Atlas, 1998.

LAUDON, J. P. & LAUDON, K. C. **Sistema de Informações Gerenciais**. 7ª ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall 2007.

MAIS EQUILÍBRIO. **Gripe H1N1 volta a atacar**. Disponível em: <<http://www.maisequilibrio.com.br/saude/gripe-h1n1-volta-a-atacar-5-1-4-540.html>>. Acesso em: 23 de mai. 2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Subsídios Políticos e Legais ao Desenvolvimento do Turismo Responsável**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/22B19623/WWF_BID_POLTUR_C AP2.pdf>. Acesso em: 16 de mai. 2016.

MINISTÉRIO DO TURISMO. **Estruturação do Turismo em Áreas Priorizadas**. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/acesso-a-informacao/63-acoes-e-programas/4821-estruturacao-do-turismo-em-areas-priorizadas>>. Acesso em: 14 de mar. 2016.

MKT BLOG. **O que é Macroambiente de Marketing.** Disponível em: <<http://mktbloguff.blogspot.com.br/2013/01/o-que-e-macroambiente-de-marketing.html>>. Acesso em: 17 de abr. 2016.

Ô DE CASA HOSTEL. Disponível em: <<http://www.odecasahostel.com>>. Acesso em: 14 de mar. 2016.

OBSERVATÓRIO DO TURISMO DA CIDADE DE SÃO PAULO. **Anuário Estatístico.** Disponível em: <http://www.observatoriodoturismo.com.br/pdf/ANUARIO_2015_BASE_2014.pdf>. Acesso em: 25 de mar. 2016.

OBSERVATÓRIO DO TURISMO. **Anuário Estatístico Turismo 2015.** Disponível em: <www.observatoriodoturismo.com.br/pdf/ANUARIO_2015_BASE_2014.pdf>. Acesso em: 20 de mai. 2016

PASSAPORTE VERDE. **A Campanha.** Disponível em: <<http://www.passaporteverde.org.br/campanha/sobre/>>. Acesso em: 27 de mar. 2016.

PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS. **7 Tendências para quem deseja empreender no setor de turismo.** Disponível em: <<http://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-turismo/noticia/2016/03/7-tendencias-para-quem-deseja-empreender-no-setor-de-turismo.html>>. Acesso em: 28 de abr. 2016.

PINI. **Construção – Construção Mercado - Apesar da desaceleração da economia, setor hoteleiro ainda tem espaço para investimentos - desde que sejam bem planejados, avalia consultor.** Disponível em: <<http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/161/artigo333850-2.aspx>>. Acesso em: 17 de mai. 2016.

PORTAL APRENDIZ. **Construção de parque linear em São Paulo expõe conflitos da metrópole.** Disponível em: <<http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/02/10/construcao-de-parque-linear-em-sao-paulo-expoe-conflitos-da-metropole/>>. Acesso em: 19 de mai. 2016.

PORTAL BRASIL. **Atividades Culturais são atrativos turísticos para viajantes de todo o país.** Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/06/atividades-culturais-sao-atrativos-turisticos-para-viajantes-de-todo-o-pais>>. Acesso em: 15 de mai. 2016.

PORTAL BRASIL. **São Paulo bate recorde de 15 milhões de turistas em 2014.** Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/04/sao-paulo-bate-recorde-de-15-milhoes-de-turistas-em-2014>>. Acesso em: 29 de mar. 2016.

PORTAL BRASIL. **Setor hoteleiro planeja investir R\$ 12,8 bi até 2020.** Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/turismo/2015/03/setor-hoteleiro-planeja-investir-r-12-8-bi-ate-2020>>. Acesso em: 05 de abr. 2016.

PORTAL NOTICENTER DE SANTA CATARINA. **A importância de Softwares de Gestão em Empresas de Serviço -12/11/2014.** Disponível em: <<http://www.noticenter.com.br/?modulo=blog&caderno=tecnologia&blog=00004-ksys&post=07371-a-importancia-de-softwares-de-gestao-em-empresas-de-servico#.V00L0PkrKUK>>. Acesso em: 18 de mai. 2016.

PORTER, M. E. **Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989.

POSHTELS. Disponível em: <<http://www.poshtels.com/>>. Acesso em: 03 de mai. 2016.

SAÚDE PLENA. **Chikungunya, novo vírus transmitido pelo Aedes, é ameaça real na América do Sul.** Disponível em: <http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2014/03/05/noticia_saudeplena,147807/chikungunya-novo-virus-transmitido-pelo-aedes-e-ameaca-real-na-ameri.shtml>. Acesso em: 25 de mai. 2016.

SEBRAE/GEOR. **Gestão Estratégica Orientada para Resultados; Título SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS NO BRASIL.** Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Sobrevivencia_das_empresas_no_Brasil=2013.pdf>. Acesso em: 15 de abr. 2016

SHETH, J. N.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. I. **Comportamento do cliente: indo além do comportamento do consumidor.** São Paulo: Atlas, 2001

UIJUÍ. **Marketing de Serviços e Relacionamentos.** Disponível em: <<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/200/Marketing%20de%20servi%C3%A7os%20e%20relacionamentos.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 16 de abr. 2016.

UNIJUÍ. **Marketing de serviços e relacionamentos.** Disponível em: <<http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/200/Marketing%20de%20servi%C3%A7os%20e%20relacionamentos.pdf?sequence=1>>. Acesso em 18 de abr. 2016.

UOL. A influência dos softwares para a gestão de negócios – Por Felipe Almeida Executivo de Negócios do UOL HOST. Disponível em: <<http://mais.uol.com.br/view/vy1bfayq20hj/a-influencia-dos-softwares-para-a-gestao-de-negocios-04020D183562D0B14326?types=A>>. Acesso em: 16 de mai. 2016.

VIA JUS. Incentivo fiscal para o setor hoteleiro. Disponível em: <<http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=1591&idAreaSel=6&seeArt=yes>>. Acesso em: 15 de abr. 2016.

VIAGEM EM PAUTA. Poshtel é nova tendência do mercado de hostels de luxo e têm diárias a partir de R\$ 83, na Europa. Disponível em: <<http://viagemempauta.com.br/2014/11/19/hostels-de-luxo/>>. Acesso em: 19 de mai. 2016.

VISITE SÃO PAULO. Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.visitesaopaulo.com/dados-da-cidade.asp>>. Acesso em: 14 de abr. 2016.

WIKIPEDIA. Crise hídrica no estado de São Paulo em 2014-2016. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_h%C3%ADdrica_no_estado_de_S%C3%A3o_Paulo_em_2014%E2%80%932015>. Acesso em: 20 de mai. 2016.

WIKIPEDIA. Subprefeitura de Pinheiros. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura_de_Pinheiros>. Acesso em: 07 de abr. 2016.

ZH POLÍTICA. Ministério da Cultura e outras pastas são extintas em forma ministerial de Temer. Disponível em: <<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/politica/noticia/2016/05/ministerio-da-cultura-e-outras-pastas-sao-extintas-em-reforma-ministerial-de-temer-5800482.html>>. Acesso em: 05 de mai. 2016.

MITI. Como e porque usar o instagram no seu negocio. Dados da cidade. Disponível em: <<http://miti.com.br/blog/como-e-por-que-usar-o-instagram-no-seu-negocio/>>. Acesso em: 02 de out. 2016

ALYMA. Porque usar o instagram para o seu negocio. Dados da cidade. Disponível em: <<http://alyma.com.br/artigos/por-que-usar-o-instagram-para-seu-negocio>>. Acesso em: 02 de out. 2016

MARKETING COM DIGITAL. Como usar o instagram para seu negocio. Dados da cidade. Disponível em: <<http://marketingcomdigital.com.br/como-usar-instagram-negocios/>>. Acesso em: 03 de out. 2016

RESULTADOS DIGITAIS. **Instagram for business:Conheça a nova ferramenta do integram para negocio.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://resultadosdigitais.com.br/blog/instagram-for-business-nova-ferramenta-do-instagram-para-negocios>>. Acesso em: 03 de out. 2016.

ANIMAFEST. **Decoração para Halloween.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.animafest.com.br/699/decoracao-para-halloween/pag/3>>. Acesso em: 03 de out. 2016

FACEBOOK. **Ferramentas de negocio para Instagram.** Dados da cidade. Disponível em: <<https://www.facebook.com/business/help/897631030335607>> Acesso em: 03 de out. 2016

IMIGRANTES BEBIDAS. **Produtos diversos.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.imigrantesbebidas.com.br/produto/3917/Xarope+Kaly+de+Amendoas+700+ml>> Acesso em: 05 de out. 2016

BONDE. **Economia, seu bolso.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.imigrantesbebidas.com.br/produto/6211/Ron+Bacardi+Carta+Ouro+980+ml>>. Acesso em: 10 de out. 2016

VEJA. **Consultorio Luau ou Lual.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/consultorio/luau-ou-lual/>> Acesso em: 11 de out.2016

MERCADO LIVRE. **Flor Havaiana.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://lista.mercadolivre.com.br/flor-havaiana>> Acesso em: 15 de out. 2016

MUNDO DOS SABORES. **Receitas Muai Thai.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.mundodesabores.com.br/receitas/mai-tai>> Acesso em: 15 de out.2016

MERCADO LIVRE. **Kits 120 enfeites.** Dados da cidade. Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730160670-kit-120-enfeites-pdrink-canudo-fruta-e-guarda-chuva-_JM> Acesso em: 15 de out. 2016

CHINELOS PÉ PRA FORA. **Chinelos Personalizados** Dados da cidade. Disponível em: <<http://chinelospeprafora.com.br/>>. Acesso em: 16 de ago. 2016

BRINDE DO BEM. **Brindes.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.brindedobem.org.br/index.php/>> Acesso em: 16 de ago. 2016

AS PROMOCIONAL. **Brindes.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://aspromocional.com.br/>>. Acesso em: 16 de ago. 2016

LOLLAPALOOZA. **Informações Diversas.** Dados da cidade. Disponível em: <<https://www.lollapaloozabr.com/>>. Acesso em: 16 de ago. 2016

PALESTRART. **Produtos Diversos.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://palestrarte.com.br/contato/>>. Acesso em: 16 de ago. 2016

TEXTIL PRINT. **Camisetas Personalizadas.** Dados da cidade. <Disponível em: <http://www.textilprint.com.br/>>. Acesso em: 20 de ago. 2016

PRINT FOR ME. **Brindes.** Dados da cidade. Disponível em: <<https://www.print4me.com.br/>>. Acesso em: 20 de ago. 2016

HOSTELWORLD. Dados Financeiros. Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.brazilian.hostelworld.com/>>. Acesso em: 08 de nov. 2016

MARKETING DE CONTEÚDO. **Snapchat para marcas.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://marketingdeconteudo.com/snapchat-para-marcas/>>. Acesso em: 15 de nov. 2016

I9 SOCIAL MEDIA. **5 motivos para você anunciar no Facebook.** Dados da cidade. Disponível em: <<http://www.i9socialmedia.com/5-motivos-para-voce-anunciar-no-facebook/>>. Acesso em: 15 de nov. 2016

MERCADO LIVRE. **Trio De Prateleiras U 70x15 Em Mdf 15 Branco Sup/ Invisível.** Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-750742315-trio-de-prateleiras-u-70x15-em-mdf-15-branco-sup-invisivel-_JM> Acesso em 6 de outubro de 2016

MERCADO LIVRE. **Samson Xp150 Pa Completo C/ Caixas + Mesa De Som Envio 24h*.** Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-805421910-samson-xp150-pa-completo-c-caixas-mesa-de-som-envio-24h-_JM> Acesso em 7 de outubro de 2016

MEU VINHO, **Salton Espumante Classic Meio Doce.** Disponível em <http://www.meuvinho.com.br/shop/produtoview.asp?var_chavereg=938&nome=Salton+Espumante+Classic+Meio+Doce&gclid=CPO8ltaDoNACFUNehgodmdMlcQ> Acesso em 12 de outubro de 2016

PÃO DE AÇÚCAR. **Produtos.** Disponível em: <<http://www.paodeacucar.com/#>> Acesso em 12 de outubro de 2016

VILA MARIANA, **Eventos.** Disponível em: <<http://www.vilamariana.com.br/eventos/>> Acesso em 5 de outubro de 2016

GLAMOUR DOCES FINOS, **Tabela de preços ovos de páscoa 2016.** Disponível em <<http://www.glamourdocesfinos.com.br/blog/2016/01/tabela-de-precos-ovos-de-pascoa-2016.html>> Acesso em 5 de outubro de 2016

CARIMBARTE, **Produtos.** Disponível em: <http://www.carimbarte.com.br/loja/produtos.asp?PN=2&FctIntervalo=12&lang=pt_BR&codigo_categoria=12&tipo_busca=categoria> Acesso em 7 de outubro de 2016

IMPRINEX, **Cartão de Visita**. Disponível em: <<http://www.imprinex.com.br/CARTAO-DE-VISITA/Entrega-Rapida-c246c254.html>> Acesso em 7 de outubro de 2016